

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Einschätzung mathematischer Kompetenzen

Name: Nathalie Caderas

Begleitung: Anuschka Meier

Eingereicht am: 26. Mai 2021

Abstract

Formative Beurteilung leistet einen Beitrag zur angemessenen Förderung von Kindern im Fach Mathematik. Nebst verschiedenen Prinzipien von formativer Beurteilung wird in dieser Arbeit ein Teil des mathematischen Kompetenzaufbaus beschrieben. Zudem werden die Auswirkungen von Beurteilung auf das Selbstkonzept von Kindern, sowie die Rolle der Selbstbeurteilung beleuchtet.

Die formative Beurteilung wurde in Bezug auf ihre Umsetzung in der Praxis überprüft. 18 Lehrpersonen dritter und vierter Klassen in der Stadt Winterthur wurden schriftlich zu ihrer Beurteilungspraxis befragt.

Die qualitative Inhaltsanalyse zeigte, dass in der Praxis den Schülerinnen und Schülern die Lernziele bereits ausreichend transparent gemacht werden. Bezüglich formativer Beurteilung liess sich eine grosse Methodenvielfalt feststellen. Allerdings wurde aus der Befragung gefolgert, dass formell formative Beurteilung in der Praxis noch zu selten zum Einsatz kommt. Lehrpersonen beurteilten Arbeitsergebnisse von Lernenden insbesondere dann passend, wenn sie ihre Einschätzungen begründeten. In diesem Falle gelang es den Lehrpersonen auch, angemessene Fördermassnahmen für ihre Lernenden zu formulieren.

Dank

Ich bedanke mich sehr herzlich bei meiner Betreuerin, Anuschka Meier. Während des Verfassens dieser Arbeit durfte ich stets auf ihre Unterstützung zählen und habe ihren wertschätzenden Umgang, sowie ihre fachlichen Inputs und Ideenanstösse sehr geschätzt.

Ein herzliches Dankeschön an die Lehrpersonen, welche sich Zeit für die Bearbeitung des Fragebogens genommen haben. Zudem geht ein grosses Dankeschön an die fleissigen Bienchen, welche die Arbeit vor der Abgabe gegengelesen haben.

Inhalt

1. Einleitung	7
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Fragestellung	9
2. Theoretische Grundlagen	10
2.1 Kompetenzbegriff	10
2.2 Methodische und personale Kompetenzen im Mathematikunterricht	10
2.2.1 Methodische Kompetenzen im Fach Mathematik.....	11
2.2.3 Personale Kompetenzen im Fach Mathematik.....	12
2.2.4 Wie werden methodische und personale Kompetenzen gefördert?	12
2.3 Mathematikkompetenzen im Lehrplan 21	12
2.3.1 Die drei Handlungsaspekte im LP 21 in der Mathematik.....	12
2.4 Fachliche mathematische Kompetenzen	13
2.4.1 Kompetenzaufbau in der Arithmetik	13
2.4.2 Bewusstsein für verschiedene Zahlaspekte	14
2.4.3 Zahlbegriffserwerb	15
2.4.4 Erschliessung der Zahlenräume	19
2.4.5 Dezimales Stellenwertsystem.....	20
2.5 Formative Beurteilung	20
2.5.1 Unterricht als fördernder Umweltfaktor.....	20
2.5.2 Definition formativer Beurteilung	21
2.5.3 Prinzipien formativer Beurteilung.....	22
2.6 Selbsteinschätzung	24
2.6.1 Selbstkonzept	25
2.6.2 Selbstkonzept und Leistung	27
2.6.3 Statisches vs. dynamisches Selbstbild.....	29
2.7 Bisherige Erkenntnisse	30
2.8 Beantwortung der Fragestellung des ersten Teils.....	30
3. Empirischer Teil	33
3.1 Forschungsmethodik.....	33
3.2 Definition der Forschungsmethode «Schriftliche Befragung»	34
3.2.1 Stichprobe und Erhebungszeitpunkt.....	34
3.2.2 Operationalisierung	35
3.2.3 Items in Fragebögen.....	37
3.2.4 Aufbau des Fragebogens	42
3.2.5 Durchführung eines Probelaufs	44
3.2.6 Rücklauf.....	44
3.2.7 Kommentar zu Verteilung und Rücklauf des Fragebogens	44

3.3 Methodisches Vorgehen bei der Auswertung	45
3.3.1 Deskriptive Statistik	45
3.3.2 Auswertung der Antworten aus den offenen Fragen	46
3.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse.....	47
3.4 Auswertung und Interpretation der Daten	50
3.4.1 Stichprobe	51
3.4.2 Allgemeine Ergebnisse im Überblick	51
3.4.2 Ergebnisse im Bereich «formative Beurteilung».....	52
3.4.3 Ergebnisse im Bereich «Kenntnisse zu mathematischen Kompetenzen»	59
3.4.4 Ergebnisse im Bereich «Selbstbeurteilung und Selbstkonzept»	63
3.5 Beantwortung der Fragestellung des zweiten Teils	66
4. Diskussion	71
4.1 Ergebnisse	71
4.1.1 Formative Beurteilung	71
4.1.2 Einschätzung mathematischer Kompetenzen	72
4.1.3 Selbstbeurteilung und Selbstkonzept	72
4.2 Forschungsmethode	73
4.2.1 Schriftliche Befragung	73
4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse.....	74
4.3 Fazit	76
4.4 Ausblick	76
4.4.1 Empfehlungen für die Praxis	76
4.4.2 Schlüsse für die Heilpädagogische Praxis	78
4.4.3 Zukünftige Forschung.....	78
5. Verzeichnisse	79
5.1 Literaturverzeichnis	79
5.2 Abbildungsverzeichnis	82
5.3 Tabellenverzeichnis	82
5.4 Diagrammverzeichnis.....	83
6. Anhang	84

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
KLP	Klassenlehrperson
LP 21	Lehrplan 21
LZK	Lernzielkontrolle
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
ZGV	Zahlen-Grössen-Verknüpfung

1. Einleitung

«Ich bin schlecht in der Mathematik, aber gut im Deutsch». Kinder, welche sich auf diese Weise einschätzen, haben wohl ein wenig differenziertes Selbstbild ihrer Kompetenzen. Womöglich stützen sich Lernende bei dieser Aussage hauptsächlich auf Informationen, welche von aussen an sie herangetragen wurden. Im Fach Mathematik findet Bewertung aus der Erfahrung der Autorin vor allem durch Lernzielkontrollen (LZKs), welche das Verständnis zu einem spezifischen Thema am Ende einer Unterrichtsreihe prüfen, statt. Häufig resultieren daraus für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler (SuS) insgesamt ungenügende Leistungen. Auch auf der anderen Seite des Spektrums können solche LZKs zu negativen Gefühlen führen. Versierte Kinder könnten oft mehr als an der LZK von ihnen verlangt wird.

1.1 Ausgangslage

Lehrpersonen haben in der Schule bezüglich der Leistungsbewertung eine Doppelrolle. Nüesch Birri, Bodenmann & Birri, (2008) unterscheiden zwei Ziele der Beurteilung: «Einerseits soll die Beurteilung das Lernen fördern und andererseits muss sie dem Anspruch einer verantwortungsvollen Selektion gerecht werden (S. 5)». Rothenbacher (2019) unterscheidet ebenfalls den selektiven vom förderorientierten Beurteilungszweck und führt weiter aus:

Kinder sollen in ihren Fähigkeiten entwickelt und gestärkt werden, damit sie als mündige Bürgerinnen und Bürger in unsere Gesellschaft, in die Allgemeinheit und in das alltägliche Leben in unserem modernen Staatswesen aufgenommen werden können. Gleichzeitig sollen intelligentere, leistungsstärkere und weniger begabte, schwache Schülerinnen und Schüler richtig ausgelesen und selektioniert werden. (Rothenbacher, 2019, S. 24)

Im Normalfall werden zum Zwecke der erwähnten Selektionsfunktion während des Schuljahres summative Beurteilungen durchgeführt. Das heisst, das Erreichen bzw. das Nichterreichen der Lernziele wird am Ende einer Unterrichtsreihe festgestellt. Diese Bewertungen haben wiederum einen Einfluss auf die Gesamtbeurteilung eines Faches im Zeugnis. Es ist also zu erwarten und verständlich, dass diese summative Leistungsbewertungen sowohl von Eltern als auch von Lehrpersonen und SuS als bedeutsam erachtet werden. Die benannte Selektion hat einen Einfluss auf die weitere Schullaufbahn eines Kindes und im weiteren Sinne auch auf seine beruflichen Perspektiven. Das Abschneiden im Rahmen eines summativen Bewertungsanlasses wird meist in Form einer Note ausgedrückt. Im heutigen Schulsystem spielen Noten bei der Auslese eine zentrale Rolle (vgl. Buholzer, 2014, S. 57). Zum Verstehen dieser Zahlen braucht es keine sprachlichen Mittel. Sie sind universell verständlich und klassifizieren Leistungen vermeintlich genau. Benotung führt nach Hellmich (2011, S. 35) dazu, dass «soziale Vergleiche zunehmen mit den entsprechenden Konsequenzen für die fachspezifischen Selbstkonzepte». Zudem erklären Autoren (Hellmich, 2011; Wild & Möller, 2015), dass Noten nicht generell zu einem schlechten Selbstkonzept führen müssen, denn vor allem leistungsstarke SuS werden bestärkt – im Gegensatz zu Leistungsschwachen, bei denen die Noten generell zu einem Absinken des Selbstkonzeptes führen. Werden das Lernen der SuS und die Stärkung ihrer Fähigkeiten in den Aufmerksamkeitsfokus gerückt, so darf und muss die formative Beurteilung an Bedeutung gewinnen. Stern (2010, S. 32) bezeichnet die formative Beurteilung als diagnostisch. Sie soll dazu dienen das Lernen der SuS besser zu verstehen

und durch «zielgerichtete Lernangebote und individuelle Fördermassnahmen» zu optimieren. Die formative Beurteilung soll in dieser Arbeit spezifisch bezogen auf das Fach Mathematik betrachtet werden. «Während bei Aufsatzbewertungen im Sprachbereich Beurteilungsprobleme für alle Beteiligten meistens offensichtlich sind, ist man in der Mathematik häufig der Ansicht, dass in diesem Fach die Beurteilung einfach und klar ist. Ein traditioneller Ansatz ist deshalb gerade im Mathematikunterricht noch sehr verbreitet (Rothenbacher, 2019, S. 23).» Im Fokus des traditionellen Bewertungsansatzes steht das Produkt einer mathematischen Leistung. Es geht darum, ob ein Resultat richtig oder falsch ist. Weinert (2014) betont, dass, wenn «lediglich registriert [wird], ob eine Aufgabe richtig oder falsch gelöst wird, ... die Kompetenzen von Schülern unterschätzt werden (S. 162).»

Anhand der Erkenntnisse aus der formativen Beurteilung kann die Lehrperson den SuS aufzeigen, wo sie im Lernprozess stehen. Im Anschluss daran können nächsten Schritte geplant und in Angriff genommen werden. Die formative Beurteilung kann somit die Eigenverantwortung der Kinder in Bezug auf ihren Lernprozess fördern. Der aktive Einbezug der Kinder in den Kompetenzerwerb ist ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser Arbeit. Nüesch Birri et al. (2008) weisen der Selbstbeurteilung eine hohe Wichtigkeit zu. Sie konstatieren, dass «wer sich selber beurteilen kann [und] ... um seine oder ihre Stärken und Defizite weiss ... in der Lage [sei], das eigene Lernen zu steuern (S. 43).»

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017) fasst in den Grundlagen des Lehrplans 21 (LP21) die Ansprüche dieser Arbeit sehr treffend zusammen:

Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Unterricht ermutigende und aufbauende Rückmeldungen, die sie beim Kompetenzerwerb und in ihrem Lernprozess unterstützen. Diese formativen Rückmeldungen sollen für die einzelnen Lernenden informativ sein, Aspekte der Selbstbeurteilung und des Lernens in der Gruppe aufnehmen und förderorientierte Hinweise zur Weiterarbeit enthalten. (Bildungsdirektion Kt. ZH, 2017, S. 34)

Zu Beginn dieser Arbeit wird beschrieben, was die Lernenden im Fach Mathematik, genauer im Bereich der Arithmetik, nach dem LP 21 lernen sollen und wie der Kompetenzaufbau nach wissenschaftlichen Kenntnissen beschrieben wird. Im Anschluss werden sowohl die formative Beurteilung von mathematischen Kompetenzen durch die Lehrperson als auch die Selbstbeurteilung des Lernprozesses durch die Lernenden fokussiert.

Diese theoretischen Grundlagen sollen im Anschluss empirisch auf ihre Umsetzung in der schulischen Praxis evaluiert werden. Die Erkenntnisse der Überprüfung sollen zu Empfehlungen für die künftige Unterrichtspraxis von Lehrpersonen führen.

1.2 Fragestellung

Konkret ergeben sich aus den Überlegungen folgende Forschungsfragen:

Teil 1

- Welche Art von Beurteilungspraxis unterstützt gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen den mathematischen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler?
- Welche Rolle spielt die Selbstbeurteilung im mathematischen Lernprozess?

Teil 2

- Welche Art von Beurteilung setzen Lehrpersonen in der 3. und 4. Klasse in der Stadt Winterthur ein?
- Wie werden Kinder während des Lernprozesses von Lehrpersonen in den Bereichen Lernzieltransparenz, Rückmeldungen und Planung des Lernprozesses begleitet?
- Wird durch Beurteilung sichergestellt, dass die zum Start in den Zyklus 2 (des LP 21) notwendigen mathematischen Basiskenntnisse bei den SuS vorhanden sind?

2. Theoretische Grundlagen

Zu Beginn gilt es einen Blick auf den Kompetenzerwerb im Fach Mathematik zu werfen. Soll eine Lehrperson den Lernstand von Kindern differenziert beurteilen, ist es unabdingbar, dass sie die von den Kindern zu erwerbenden Kompetenzen kennt. Bevor das Fach Mathematik fokussiert wird, soll jedoch der heute oft benutzte Begriff der Kompetenz definiert werden.

2.1 Kompetenzbegriff

Die wohl am häufigsten zitierte Definition von Kompetenz stammt vom Psychologen Franz E. Weinert (2001) und lautet wie folgt:

Die bei dem Individuum verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen (d. h. absichts- und willensbezogenen) und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (Weinert, 2001, S. 27)

Auch der Kompetenzbegriff im LP 21, so Rothenbacher (2019), basiert auf dieser Definition und betont das Zusammenspiel «von Wissen, Können und Wollen ... (S. 5).» Leuders & Holzäpfel (2011, S. 214) greifen die von Rothenbacher erwähnten Teilbereiche ebenfalls auf. Die Autoren sehen das «deklarative und prozedurale Wissen» als zwei schon immer bedeutsamen Bereiche des Mathematikunterrichts. Die Wissensanwendung, also das prozedurale Wissen, wird von weiteren Autoren als bedeutsam erachtet (Holenstein, 2018; Klieme, 2004; Largo, 2010; Schneider, Küspert & Krajewski, 2013; Stern, 2010). Darüber hinaus benennen Leuders & Holzäpfel im Zusammenhang mit dem Kompetenzbegriff (2011, S. 214) «Überzeugungen ... zum eigenen Lernen, zur Nützlichkeit des erworbenen Wissens ... oder zur Bedeutung ... des Schulfaches (ebd.).» Diese letztgenannten Überzeugungen entsprechen den von Weinert (2001) benannten «motivationalen und volitionalen Bereitschaften (S. 27).»

In dieser Arbeit wird die weit verbreitete Definition nach Weinert (2001) verwendet. Dabei soll der motivationale, absichts- und willensbezogene Aspekt besonders hervorgehoben werden, da die Selbstbeurteilung und die Rückmeldungen der Lehrperson in Form von formativer Beurteilung das Ziel verfolgen, diesen positiv zu beeinflussen.

2.2 Methodische und personale Kompetenzen im Mathematikunterricht

Nun steht also die Forderung im Raum, dass die SuS im Mathematikunterricht Kompetenzen erwerben sollen, welche ihnen Problemlösefähigkeiten vermitteln. Diese sollen in neuen Zusammenhängen anwendbar sein.

Im Folgenden werden vorerst überfachliche Aspekte des Mathematikunterrichts diskutiert. Wie aus der Abbildung 1 hervorgeht, besteht ein stetiges Zusammenspiel zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Diese gegenseitigen Wechselwirkungen sind im LP 21 wie folgt beschrieben:

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten bedeutet ... immer auch ein Lernen, das über den spezifischen Fachinhalt hinausgeht, so wie umgekehrt jedes anspruchsvolle fachspezifische Lernen auf überfachliche Kompetenzen der Lernenden angewiesen ist. Das Wechselspiel zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen funktioniert jedoch nur, wenn neben oder mit dem fachlichen Kompetenzaufbau auch die

Förderung überfachlicher Kompetenzen einen festen und bedeutsamen Platz in der täglichen Unterrichtsarbeit erhält. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 29)

Abbildung 1: Kompetenzerwerb nach dem LP 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30)

Dies bestätigt noch einmal die Wichtigkeit des Anliegens dieser Arbeit. Die Selbstbeurteilung bzw. die Überwachung des eigenen Lernprozesses ist eine personale Kompetenz. Im LP 21 wird bei den überfachlichen Kompetenzen zwischen sozialen, methodischen und personalen Kompetenzen unterschieden. Sie seien «für eine erfolgreiche Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen zentral (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 26).» In der Literatur lassen sich in Bezug auf das Fach Mathematik insbesondere personale und methodische Kompetenzen finden. Diese sollen nun erörtert werden, wobei zuerst die methodischen Kompetenzen genauer betrachtet werden.

2.2.1 Methodische Kompetenzen im Fach Mathematik

Betreffend der methodischen Kompetenzen fordern Schneider, Küspert & Krajewski (2013, S. 136) die Anwendung von Rechenstrategien. Auch das Wissen, wo, wann und warum eine gewisse Strategie Anwendung findet, hat an Bedeutung gewonnen. Rothenbacher (2019) benennt konkrete Strategien wie «systematisches Ausprobieren, Ordnen, Nutzen und Darstellen von Informationen und Daten, Annahmen treffen, Lösungswege planen und suchen [oder das Überprüfen] von Ergebnissen (S. 7).»

Schmassmann & Moser Opitz (2008, S. 16) sprechen neben der Anwendung von geeigneten Strategien zum Problemlösen, den Wechsel zwischen verschiedenen Repräsentationsformen an und fordern einen Alltagsbezug im Mathematikunterricht. Kinder sollen fähig sein aus «realen Gegebenheiten den mathematischen Gehalt heraus[zuzuschälen, diesen in formale mathematische Darstellungsformen [zu] übertragen, mit mathematischen Mitteln [zu] bearbeiten und das Ergebnis für die reale Situation [zu] interpretieren.» Kinder sollen zudem «Zusammenhänge ... erkennen und ... übertragen, eigene Überlegungen ... beschreiben oder Begründungen [angeben können]», fordert Selter (2006, S. 6).

Diese Aufzählung von methodischen Kompetenzen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll exemplarisch mögliche Methoden aufzeigen, welche im Mathematikunterricht erworben und genutzt werden können. Der LP 21 nimmt diese Forderungen auf und fordert im Rahmen der methodischen Kompetenzen, dass die SuS «systematisch variieren, Informationen entnehmen, Daten ordnen und

nutzen, Annahmen treffen, Analogien suchen, einen Lösungsweg planen, Ergebnisse überprüfen, Sachsituationen skizzieren oder Daten tabellarisch darstellen» können sollen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 191).

2.2.3 Personale Kompetenzen im Fach Mathematik

Hinweise auf personale Kompetenzen im Mathematikunterricht lassen sich bei Schneider et al. (2013, S. 136) finden. Mit dem Wissen, welches «eine Person über ihre eigenen kognitiven Vorgänge und deren Produkte» hat, sprechen sie die Metakognition an. Nach den Autoren geht es dabei um «aktive Überwachungsvorgänge ... und Steuerungsmassnahmen bei der Bearbeitung von Problemlöseaufgaben (ebd.).» Der LP 21 fordert in Bezug auf die personalen Kompetenzen, dass SuS fähig sein sollten «Aufgaben selbstständig [zu] bearbeiten, nach Lösungswegen [zu] suchen, [zu] erforschen, [zu] argumentieren, Lösungen [zu] überprüfen sowie Vorgehensweisen und Darstellungen [zu] reflektieren (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 191).» Es gehe dabei um die Entwicklung von Selbstständigkeit und Reflexionsfähigkeit (ebd.). Wird diese Aufzählung mit den erwähnten methodischen Kompetenzen verglichen, wird deutlich wie stark die verschiedenen überfachlichen Kompetenzen ineinanderfließen.

2.2.4 Wie werden methodische und personale Kompetenzen gefördert?

Wenn Kinder die Möglichkeiten erhalten sollen, die vielfältigen personalen und methodischen Kompetenzen im Mathematikunterricht zu erwerben und zu nutzen, wird schnell klar, dass Kinder keine Rezepte aus einem Lehrbuch auswendig lernen können. Solche Kompetenzen erlernen die Kinder «indem sie sich mit den mathematischen Inhalten direkt auseinandersetzen (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 9).» Die Autorinnen sprechen das aktiv-entdeckende Lernen im Mathematikunterricht an. Dass Mathematikunterricht jedoch auch nicht nur reines Forschen und Entdecken ist, unterstreicht Weinert (2014, S. 159) mit der Aussage, dass «Faktenwissen ... ein wichtiger Bestandteil mathematischer Kompetenzen [sei] (vgl. auch Schneider et al., 2013, S. 241). Wenn Information als Faktum verfügbar ist, erfordert der Zugriff weniger geistige Ressourcen, als wenn diese Information erst konstruiert werden muss.» Als konkretes Beispiel können hier die Multiplikationsaufgaben des Einmaleins genannt werden. Können die Resultate dieser Operationen nach einer verständnisbasierten Einführung automatisiert werden, heisst dies, dass die freien Ressourcen für das Problemlösen eingesetzt werden können. Diese beiden Aussagen verdeutlichen, das zu Beginn des Abschnitt 2.2 erwähnte, stetige Wechselspiel zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen.

2.3 Mathematikkompetenzen im Lehrplan 21

2.3.1 Die drei Handlungsaspekte im LP 21 in der Mathematik

Die methodischen Kompetenzen werden im Fachbereich Mathematik des LP 21 in drei Handlungsaspekte unterteilt. Der erste Aspekt, «Operieren und Benennen», fasst den Gebrauch von Begriffen und Zahlen, sowie das Festhalten von Ergebnissen und die Verwendung der mathematischen Fachsprache zusammen. Beim Aspekt «Erforschen und Argumentieren» geht es um das Erkunden und Begründen mathematischer Strukturen, sowie das Entdecken, Beschreiben, Beweisen und Beurteilen von Zusammenhängen. Im letzten Bereich «Mathematisieren und Darstellen» liegt der Fokus darauf, Analogien und Strukturen zu erkennen, sowie die Verallgemeinerung durch Regeln, Gesetze oder Formeln.

Gegenteilig zur Verallgemeinerung sollen Terme visualisiert oder mittels Modellen dargestellt werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 193f.).

2.4 Fachliche mathematische Kompetenzen

Die eben fokussierten Handlungsaspekte «Operieren und Benennen», «Erforschen und Argumentieren» und «Mathematisieren und Darstellen» werden in Abbildung 2 in Matrixform den drei Kompetenzbereichen «Zahl und Variable», «Form und Raum» und «Grössen, Funktionen, Daten, und Zufall» gegenübergestellt.

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Abbildung 2: Die Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Überblick (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 192)

Während die Handlungsaspekte im LP 21 den methodischen Kompetenzen gleichzusetzen sind, entsprechen die Kompetenzbereiche den fachlichen mathematischen Kompetenzen. In dieser Arbeit wird der Fachbereich «Zahl und Variable» (Arithmetik und Algebra) vertiefter betrachtet. Er wird im LP 21 folgendermassen beschrieben:

Zahlen ermöglichen das Bestimmen von Anzahlen und Reihenfolgen. Auf dem fundamentalen Prinzip des Stellenwertsystems gründen die Einsichten in Eigenschaften und Strukturen von Zahlen, Zahlmengen und Operationen. Damit können beliebig grosse und kleine Zahlen in der gewünschten Genauigkeit dargestellt werden. In der Algebra werden zusätzlich zu den Zahlen Variablen verwendet, um Strukturen und Beziehungen zu verallgemeinern. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 192)

Die Bereiche Arithmetik und Algebra und die darin zu erwerbenden Kompetenzen stehen im Zentrum dieser Arbeit. Daher gilt es vorerst genau zu klären, wie der Kompetenzaufbau in diesen Bereichen aus wissenschaftlicher Sicht beschrieben wird.

2.4.1 Kompetenzaufbau in der Arithmetik

Der bewusste Kompetenzaufbau im Mathematikunterricht ist wichtig, da das Fach einem spiralförmigen Aufbau folgt. Das heisst, dass «viele mathematische Teilkompetenzen auf anderen aufbauen (Rothenbacher, 2019, S. 5f.).» Dennoch mahnen Schmassmann & Moser Opitz (2008, S. 13) vor einem Vorgehen im Gleichschritt und weisen darauf hin, dass es «darum [geht], verschiedene Zahlbeziehungen und Veranschaulichungen zu erarbeiten und miteinander zu verknüpfen. Dieser Lernprozess kann bei jedem Kind etwas anders aussehen.» Um diese individuellen Lernwege zu ermöglichen, ist aber ein Grundwissen seitens der Lehrperson zu den von Rothenbacher (2019) erwähnten Teilkompetenzen unabdingbar.

Vorerst muss sichergestellt werden, dass Kinder eine «tragfähige und vielfältige Vorstellungen von Zahlen (Padberg & Benz, 2011, S. 13)» erlangen. Um den Lernenden ein vertieftes Verständnis von Zahlen zu ermöglichen, muss die Lehrperson selbst ein Bewusstsein für die diversen Aspekte von Zahlen erwerben. Diese Zahlaspekte werden im folgenden Kapitel thematisiert.

2.4.2 Bewusstsein für verschiedene Zahlaspekte

Eine Zahl kann sowohl eine Anzahl illustrieren (Kardinalzahl), einen Rang in der Reihe angeben (Ordinalzahl), eine Grösse bezeichnen (Masszahl), das Vielfache einer Handlung beschreiben (Operator), zum Rechnen (Rechenzahl) genutzt werden, aber auch als Bezeichnung (Codieraspekt) dienen.

Zum Codierungsaspekt gilt es nach Padberg & Benz (2011, S. 15) kritisch zu ergänzen, dass es sich «bei den zur Codierung benutzten Ziffernfolgen ... offenkundig nicht um Zahlen handelt – erst recht nicht um natürliche Zahlen –, da ihnen wesentliche Zahleigenschaften (Rechnen, Ordnen) nicht zukommen.» So ergibt das Addieren zweier Postleitzahlen beispielsweise kein aussagekräftiges, sinnvolles Ergebnis.

In der Tabelle 1 werden die verschiedenen Zahlaspekte dargestellt und durch Beispiele der Autoren Padberg & Benz (2011) sowie Scherer & Moser Opitz (2010) ergänzt:

Tabelle 1: Übersicht zu den verschiedenen Zahlaspekten

Aspekt	Beschreibung	Beispiele
Kardinalzahl	Anzahl	Wie viele sind es?
Ordinalzahl	Zählzahl, Reihenfolge Ordnungszahl, Rang in der Reihe	Eins, zwei, drei, ... Ich stehe als fünftes Kind in der Reihe.
Masszahl	Bezeichnung von Grössen	10 Minuten, 2 Meter, 5 Franken
Operator	Vielfachheit einer Handlung	Wir gehen noch fünfmal zum Schwimmunterricht.
Rechenzahl	Zum Rechnen nutzen	$36 + (7 + 2) = (36 + 2) + 7$
Codierungsaspekt	Zahlen als Bezeichnung, um Dinge zu unterscheiden	Postleitzahl, Telefonnummer, ISBN-Nummer

Beim Grad der Anforderung, welche der Erwerb der verschiedenen Zahlaspekte an die Lernenden stellt, sind sich die Autoren uneinig. Padberg & Benz (2011, S. 46) sind der Meinung, dass der Ordinalzahlaspekt [Rang in der Reihe; erster, zweiter, dritter...] für die Kinder am schwierigsten zu verstehen sei. Im Gegensatz dazu meinen Schneider et al. (2013, zitiert nach Krajewski, 2009, S. 17 - 34) «es [gäbe] mittlerweile viele Belege dafür, dass sich das Verständnis der Ordinalzahl vor dem der Kardinalzahl entwickelt, und dass auch Trainingsprogramme zur Ordinalzahl einen grösseren Zuwachs an arithmetischen Kompetenzen produzieren als Trainings, die im Wesentlichen nur auf die Kardinalzahl fokussieren (vgl. Krajewski et al., 2009).» Diese Aussage zu den Ordinalzahlen bezieht sich möglicherweise nicht auf den Aspekt des Ranges in einer Reihe, sondern auf die blossen Zählzahlen (Reihenfolge der Zahlen), welche ebenfalls Teil des ordinalen Zahlaspektes sind.

Es finden sich in der Literatur auch Hinweise zur Didaktik bezüglich des Verständnisses der verschiedenen Aspekte. Scherer & Moser Opitz, (2010, S. 109) geben zu bedenken, dass eine Förderung der verschiedenen Zahlaspekte nach unterschiedlichen didaktischen Materialien verlangt. Padberg & Benz

(2011) bekräftigen die Wichtigkeit des Handelns: «Verschiedenen Zahlaspekte erfahren die Kinder konkret in speziellen Situationen. Auf diese Art lernen sie allmählich die verschiedenen Zahlbedeutungen zunächst getrennt kennen (S. 14).»

2.4.3 Zahlbegriffserwerb

2.4.3.1 Zahl-Grössen-Verknüpfungs-Modell nach Krajewski (2008)

Es wurde nun ein Verständnis dafür geschaffen, dass der Zahlbegriff vielfältig und komplex ist. Der Versuch die Komplexität des Zahlbegriffserwerbes zu erklären, hat bereits zahlreichen wissenschaftliche Modelle hervorgebracht. Die meisten Modelle betrachten nur einen einzelnen Aspekt des Zahlbegriffserwerbes. So widmen Gallistel 1978 & Gelman 2009 ihr Modell verschiedenen Zählprinzipien oder Hasemann & Gasteiger (2014) fokussieren den prozeduralen Zählaspekt. Für diese Arbeit ist ein möglichst umfassender Blick auf die mathematischen Kompetenzen und deren Wechselwirkungen notwendig. Daher werden an dieser Stelle zwei Modelle vorgestellt, welche verschiedene Aspekte des Zahlbegriffs vereinen.

Mit dem Zahlen-Grössen-Verknüpfungs-Modell (ZGV-Modell) gelang Schneider, Küspert & Krajewski (2013, S. 25) die Verknüpfung der verschiedenen Zahlaspekte in einem Modell. Von Krajewski 2008 erstmals publiziert, wurde es 2013 empirisch untersucht und gilt als wissenschaftlich gut fundiertes Modell. Es geniesst im heutigen Verständnis des Zahlbegriffserwerbs auch deshalb grosse Beachtung, weil es mit längsschnittlichen Befunden zur mathematischen Kompetenzentwicklung von Vorschulkindern gut kompatibel ist (Schneider et al., 2013, S. 24).» Das ZGV-Modell wird in der vorliegenden Arbeit als Ausgangsmodell genutzt, um ein differenziertes Verständnis des Zahlbegriffserwerbs aufzubauen.

Das Modell von Krajewski (vgl. Schneider et al., 2013, S. 24ff.) teilt den Zahlbegriffserwerb in drei Ebenen auf. Wobei sich der Kardinal- und der Ordinalaspekt der Zahl zunächst unabhängig voneinander entwickeln (siehe Abbildung 3; Ebene 1 und Ebene 2) und auf der Ebene 3 schliesslich in Beziehung zueinander gebracht werden können.

Abbildung 3: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (Schneider et al., 2013, S. 25)

Kompetenzebene 1: Zahlwörter und Ziffern ohne Mengenbezug / Größenbezug

Auf dieser Kompetenzstufe kann das Kind bereits erste Mengen- und Größenunterschiede wahrnehmen. Die Zahlreihe kann wie ein Gedicht auswendig rezitiert werden. Mit der Zeit können sogar die vorherige oder die nachfolgende Zahl der Reihe benannt werden. Allerdings ist beim Kind noch kein Bewusstsein vorhanden, dass die Zahlen einer Menge entsprechen.

Kompetenzebene 2: Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen / Größen (Größenrepräsentation von Zahlen)

Die zweite Kompetenzebene beinhaltet die Weiterentwicklung der Größen- bzw. Mengenvorstellung. Diese wird in zwei Phasen weiter ausgebaut. Während der ersten Phase beginnen die Kinder langsam zu verstehen, dass nicht nur Mengen mit den Begriffen «viel» und «wenig» bezeichnet werden können, sondern auch Zahlen. Die Kinder sind noch nicht fähig nahe beieinanderliegende Zahlen zu vergleichen, aber sie wissen aufgrund des länger andauernden Zählprozesses, dass 20 wohl grösser ist als 2 (*unpräzises Anzahl- bzw. Größenkonzept*). Die Fertigkeiten zum Vergleich von zwei nebeneinanderliegenden Zahlen erwerben die Kinder in der zweiten Phase dieser Modellebene. Sie verstehen allmählich,

dass jede Zahl genau einer Anzahl Elemente entspricht (*präzises Anzahlkonzept*). Voraussetzung dafür ist das sichere Beherrschen der Zahlwortreihe im betreffenden Zahlenraum (siehe Ebene 1).

Auch im Bereich der Mengen- / Grössenrelation ohne Zahlbeziehung gibt es Fortschritte. Das Kind erwirbt die Erkenntnis der Mengeninvarianz. Damit ist das Verständnis dafür, dass die Anzahl der Elemente bei einer räumlichen Verschiebung dieser Elemente gleichbleibt, gemeint. Weiter verstehen die Kinder, dass sich eine Menge vergrössert, wenn ihr etwas zugefügt wird und dass sie kleiner wird, wenn Elemente entfernt werden. Ein bedeutsamer Entwicklungsschritt ist das Erlangen des Verständnisses dafür, dass eine Gesamtmenge in mehrere Teilmengen unterteilt werden kann. Anschliessend können die Teile wieder zum Gesamten zusammengefügt werden. Diese Erkenntnis wird als Teil-Ganzes-Konzept bezeichnet.

Kompetenzebene 3: Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen- / Grössenrelationen (Zahlrelationen)

Das eben auf der zweiten Kompetenzebene erwähnte Teil-Ganzes-Konzept wird nun nicht mehr nur auf Mengen, sondern auch im Zusammenhang mit Zahlen verstanden. Beispielsweise kann die Zahl 5 in die Zahlen 1 und 4 oder 2 und 3 aufgeteilt werden. Auf dieser Kompetenzebene wird zudem ein Verständnis dafür aufgebaut, dass eine Zahl eine Relation zwischen zwei anderen Zahlen beschreiben kann. Im Beispiel $5 - 3 = 2$ beschreibt die Zahl 3 die Differenz zwischen der 5 und der 2. Sie wird hier unter dem Operatoraspekt der Zahl verwendet (siehe Kapitel 2.4.2).

Krajewski (2013) gibt bezüglich der Lernstandbestimmung eines Kindes mittels seines Modells zu bedenken:

Die Kompetenz, die ein Kind bei einer entsprechenden Überprüfung unter Beweis stellt, [steht] in Abhängigkeit von der Vorgabeform der benutzten Zahlen (Zahlwörter vs. arabische Ziffern), von deren Grösse (Zahlenraum bis 10 vs. bis 100) und der Repräsentationsform (Verfügbarkeit von konkretem Anschauungsmaterial oder bildlichen Darstellungen vs. Aufgabenlösung auf abstrakter Ebene). (Krajewski, 2013, S. 31)

Das Modell kann als Anhaltspunkt zum Diagnostizieren des Lernstandes eines Kindes dienen. Allerdings muss dabei, wie aus dem obigen Zitat ersichtlich wird, der Zahlenraum, in dem sich ein Kind bewegt, berücksichtigt werden. Ein Kind kann bei Zahlen bis 10 die dritte Kompetenzebene erreicht haben, im Zahlenraum 20 möglicherweise aber noch nicht. Weiter kann es natürlich vorkommen, dass sich der Lernstand eines Kindes nicht genau einer Kompetenzebene zuordnen lässt. In diesem Falle sind weitere diagnostische Verfahren notwendig.

Diese Ausführungen gelten ebenso für das «Kognitive Entwicklungsmodell» nach Fritz und Ricken (2008). Die Autoren bekräftigen, dass «zwischen den Stufen [ihres Modelles] keine scharfen Grenzen, sondern vielmehr Übergänge anzunehmen [seien] (Fritz & Ricken, 2008, S. 43).» Sie betonen jedoch, dass darin wesentliche Meilensteine in der mathematischen Kompetenzentwicklung dargestellt werden. Das Modell nimmt im Vergleich zum ZGV-Modell weitere Abstufungen der Basiskompetenzen vor. Fritz & Ricken (ebd.) benennen ihr Modell als empirisch gut überprüfbar. Im folgenden Abschnitt wird das kognitive Entwicklungsmodell nach Fritz und Ricken (2008) erläutert, sowie dem ZVG-Modell von Krajewski (2008) gegenübergestellt und damit verglichen.

2.4.3.2 Kognitives Entwicklungsmodell nach Fritz und Ricken (2008)

Auch aus diesem Modell geht hervor, wie komplex der Zahlbegriffserwerb ist. Fritz und Ricken (2008) geben zu bedenken, dass beim Aufbau des Zahlbegriffs «vielfältige Vernetzungen innerhalb und zwischen verschiedenen Aspekten hergestellt werden müssen (S. 28).» Das Modell stellt die Entwicklung in fünf Stufen dar (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 29ff.):

Stufe 1: Zählzahl

Kinder können die Zahlwortreihe aufsagen, wobei sie die Zahlwörter als Adjektive benutzen und sich den weiteren Bedeutungen noch nicht bewusst sind. Auf dieser Stufe können Mengen über 1-zu-1 Zuordnung miteinander verglichen werden. Zudem können Objekte beispielsweise nach ihrer Grösse sortiert werden.

Stufe 2: Ordinaler Zahlenstrahl

Zahlen werden nun für Zählhandlungen eingesetzt, wobei die Zahlen einem Platz in der Zahlwortreihe und somit der Ordinalzahl entsprechen (vgl. Kapitel 2.4.2). Werden Additionen und Subtraktionen ausgeführt, so geschieht dies vor- oder rückwärtszählend.

Diese beiden Stufen des «kognitiven Entwicklungsmodells» nach Fritz und Ricken (2008) lassen sich mit der ersten Kompetenzebene im ZGV-Modell von Krajewski (2008) gleichsetzen. Die Seriation, also das Einsortieren von Objekten in eine gewisse Reihenfolge aufgrund eines bestimmten Kriteriums, wird dabei im ZGV-Modell nicht explizit erwähnt. Identisch ist bei beiden Modellen, dass die Zahlwörter keiner Menge (kardinaler Zahlaspekt) zugeordnet werden. Das heisst, die Verknüpfung zwischen kardinalem und ordinalem Zahlaspekt ist noch nicht vorhanden.

Stufe 3: Kardinalität

Die eben benannte Verbindung kommt auf der dritten Stufe des Modells dazu. Mengen können jetzt in Verbindung mit Zahlen verglichen werden. Dies ermöglicht Kindern auch nahe beieinanderliegende Zahlen zu vergleichen. Dadurch verändert sich beispielweise auch die Handlung des Addierens. Sobald das Kind den kardinalen Zahlaspekt erworben hat, kann es den ersten Summanden einer Addition als Menge verstehen und von diesem aus weiterzählen.

Die Stufe 3 im Modell von Fritz & Ricken (2008) entspricht dem Anzahlkonzept (auf der zweiten Kompetenzebene) im Modell von Krajewski (2008).

Stufe 4: Enthaltensein / Klasseninklusion

Auf dieser Stufe entwickelt sich das Teil-Ganze-Konzept. Kinder verstehen, dass eine Menge aus zwei kleineren Mengen besteht, diese geteilt und wieder zusammengefügt werden können. Dies wird ihnen ebenfalls in Bezug auf Zahlen bewusst. Auf dem Zahlenstrahl erhalten nun auch die Räume zwischen einzelnen Zahlen eine Bedeutung. Es wird ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass der Abstand zweier benachbarter Zahlen gleich ist.

Das Teil-Ganze-Verständnis, sowohl im Zusammenhang mit Mengen als auch mit Zahlen beschreiben Krajewski et al. (2008) auf der dritten Kompetenzebene ihres Modells.

Stufe 5: Rationalität

Das Teil-Ganze-Konzept wird mit dem rationalen Zahlbegriff auf dieser Stufe noch enger verknüpft. Das Kind beginnt auf dieser Ebene beispielsweise 4 und 6 als Teilmengen von 10 zu verstehen. Diese Beziehung bleibt bestehen, auch wenn eine Subtraktionsaufgabe gestellt wird. Das Erkennen der Zusammenhänge zwischen den Aufgaben (z.B. $4 + 6 = 10$, $10 - 6 = 4$, $10 - 4 = 6$) ist auf der letzten Stufe des Modells zentral.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Mengenverständnis, das Ordnen und Vergleichen von Mengen, sichere Kenntnis der Zahlwortreihe und die Verbindung zwischen Mengen und Zahlen beim Zahlbegriffserwerb zentral sind. Diverse Autoren (vgl. Fritz & Ricken, 2008; Schneider, Küspert & Krajewski, 2013) heben das Verständnis des Teil-Ganzen-Konzepts hervor. Kinder, welche dieses Konzept verstehen, haben gute Voraussetzung dieses Wissen auf mathematische Operationen zu übertragen. Fehlt dieses Verständnis, wird es schwierig mathematische Operationen oder Bruchrechnen verständnisbasiert zu thematisieren. Ein echtes Verständnis für das Teil-Ganze-Konzept bedeutet zugleich, dass sich SuS eine mathematische Kompetenz angeeignet haben, welche in verschiedenen Kontexten einsetzbar ist. Damit wurde der Forderung des LP 21 nachgekommen, dass Kinder sich in allen Fächern Kompetenzen aneignen sollen.

Beide vorgestellten Modelle lassen sich laut der Autoren auf grössere Zahlenräume übertragen. Damit der Transfer des Wissens eines Zahlenraums in den nächsten gelingen kann, soll im Folgenden kurz darauf eingegangen werden, worauf es bei der Erschliessung eines Zahlenraums generell ankommt.

2.4.4 Erschliessung der Zahlenräume

Hengartner, Müller & Wittmann (2011, S. 10) plädieren dafür, dass bei jeder Zahlenraumerweiterung Zählübungen gemacht werden sollen und dabei die Zehnerübergänge besonders beachten werden müssen.

Schmassmann & Moser Opitz (2008, S. 15) benennen die Kenntnis der Zahlenreihe bis 10 als wichtige Voraussetzung für die Orientierung im Zahlenraum. Für die Autoren gehören diese Aspekte dazu:

- Lesen und Schreiben von Zahlen
- Anordnung der Zahlen der Reihe nach auf einer Linie
- Anordnen verschieden grosser Zahlen in der richtigen Reihenfolge
- Entwicklung von Grössenvorstellungen
- Kennen von Nachbarzahlen

Beim Lesen und Schreiben der Zahlen gilt es die Inversion der Zahlen in der deutschen Sprache, als besondere Schwierigkeit zu beachten. «Darunter versteht man den Sachverhalt, dass unsere zweistelligen Zahlwörter in *Zahlwortschreibweise* und in *Ziffersschreibweise* in der Reihenfolge der Zehner und Einer *nicht* übereinstimmen (Padberg & Benz, 2011, S. 64)». Dies kann insbesondere beim Verschriftlichen von Zahlen zu Schwierigkeiten führen. Insbesondere für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ), in deren Herkunftssprache keine Inversion bei Zahlen existiert, kann diese herausfordernd sein.

Mit dem differenzierten Zahlbegriffserwerb in unterschiedlichen Zahlenräumen ist ein wichtiger Grundstein für das weitere mathematische Lernen gelegt. Ein weiterer entscheidender Punkt im mathematischen Kompetenzerwerb ist die Einsicht in das dezimale Stellenwertsystem. Voraussetzung dafür bildet

wiederum das Teil-Ganze-Konzept (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 43). Wie dieses Konzept mit dem Stellenwertsystem zusammenhängt und warum es unabdingbar für ein echtes Verständnis dieses Systems ist, soll folgend beschrieben werden.

2.4.5 Dezimales Stellenwertsystem

Anhand eines Zahlbeispiels lässt sich die Komplexität des dezimalen Stellenwertsystems anschaulich illustrieren. Jede Ziffer in der Zahl 356 enthält zum einen die **Information zu ihrem Stellenwert**, d.h. die 3 steht für drei Hunderter, die 5 für fünf Zehner und die 6 für sechs Einer. Darin enthalten ist das **Verständnis für die Eigenschaft der Basis 10**. Diese nimmt nach links jeweils um eine 10er-Potenz zu. Die Zehner entsprechen der Potenz 10^1 , die Hunderter der Potenz 10^2 usw. Es ist wichtig, an welcher Position eine Ziffer steht, um ihre Wertigkeit zu kennen. Jede Ziffer in der Zahl enthält eine **multiplikative Eigenschaft**. In 356 sind $3 \cdot 100$ und $5 \cdot 10$ und $6 \cdot 1$ enthalten. Eine Zahl hat zudem eine **additive Eigenschaft**. Damit ist die Information gemeint, dass die einzelnen Produkte addiert werden. Im Falle von 356 entspricht dies der Addition $300 + 50 + 6$ (vgl. Hengartner, Müller & Wittmann, 2011). Padberg & Benz (2011) bringen die Komplexität des Systems wie folgt auf den Punkt: «Die Eleganz und Effizienz des dezimalen Stellenwertsystems wird ... erkaufte durch einen deutlichen Verlust an *Anschaulichkeit* und durch eine starke Steigerung der *Abstraktion* (S. 83).»

Nun steht die Frage noch immer im Raum, welcher Zusammenhang zwischen dem Teil-Ganzen-Konzept und dem dezimalen Stellenwertsystem besteht. Die Antwort liegt in der Bündelung von jeweils zehn Einheiten zu einer nächst grösseren Einheit. Haben Lernende nicht verstanden, dass eine Zahl eine Teilmenge einer anderen Zahl sein kann, besteht für diese keine Chance die Bündelung von zehn Einheiten zu einer nächst grösseren zu verstehen.

Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich bereits einige Rückschlüsse auf die formative Beurteilung ziehen. Eine Lehrperson muss den Lernstand der SuS aus einer Beurteilung herauslesen können, um daraus Konsequenzen für die Förderung abzuleiten. Diese Schlüsse kann die Lehrperson nur ziehen, wenn sie sich bewusst ist, welche Kenntnisse die Kinder in Bezug auf den mathematischen Basisstoff des Zyklus 1 unbedingt erwerben müssen. Konkret macht es beispielsweise keinen Sinn, einem Kind Operationen beibringen zu wollen, ohne, dass es über einen gefestigten Zahlbegriff verfügt. Es lohnt sich, das Verständnis bei jedem einzelnen Kind eingehend zu prüfen und, falls nötig, weitere Fördermassnahmen zur Vertiefung eines differenzierten Zahlbegriffs anzubieten. Dies gilt natürlich für alle oben genannten Aspekte ebenso, wie für den Zahlbegriff.

2.5 Formative Beurteilung

Ein differenziertes Fachwissen der Lehrperson zum Aufbau mathematischer Kompetenzen ist für die Gestaltung eines individualisierten Unterrichts unabdingbar. Die Wichtigkeit der Unterrichtsgestaltung für die Kompetenzentwicklung der Kinder soll nun geklärt werden.

2.5.1 Unterricht als fördernder Umweltfaktor

Aus heilpädagogischer Sicht ist der Mathematikunterricht ein zentraler Aspekt im Mathematiklernen eines Kindes, da dieser Umweltfaktor (leicht) angepasst werden kann. Der Unterricht soll ein fördernder Umweltfaktor im Sinne der «Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen» (ICF-CY) darstellen (Hollenweger, Kraus de Camargo,

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation, 2017, S. 49f.). Mit geeignetem didaktischem Material und einem sinnvollen Kompetenzaufbau können Lernende beim echten Verstehen von mathematischen Inhalten unterstützt werden. Die Wichtigkeit der diagnostischen Kompetenz der Lehrperson wird in der Fachliteratur immer wieder hervorgehoben (vgl. Buholzer, 2014; Helmke & Weinert, 2017).

Der Unterricht soll im Auftrag des LP 21 kompetenzorientiert gestaltet werden. Zum einen heisst dies, dass dadurch der Erwerb neuer Kompetenzen ermöglicht werden soll. Zum anderen wird aber auch verlangt, dass der Unterricht auf die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Kinder ausgerichtet ist – sich also an deren Kompetenzen orientiert (vgl. Lorenz, 2016, S. 192). Diese Orientierung an den Ressourcen der Kinder ermöglicht ihnen, neue mit bestehenden Kompetenzen zu vernetzen. Nur so können Lernprozesse tatsächlich stattfinden (vgl. Holenstein, 2018; Largo, 2010). Der Unterricht muss sich am natürlichen Lernprozess der Kinder orientieren (vgl. Hunziker, 2017, S. 8). Damit es einer Lehrperson gelingen kann, ihren Unterricht an den benannten Ressourcen der Kinder zu orientieren, ist formative Beurteilung unabdingbar.

2.5.2 Definition formativer Beurteilung

Formative Beurteilung findet immer getrennt von summativer Beurteilung statt. Das heisst, sie hat keinen selektiven Charakter (vgl. Nüesch Birri et al., 2008; Stern, 2010). Diese Art der Beurteilung soll den Lernstand und die Art des Denkens der SuS möglichst genau abbilden. Dabei relativieren Nüesch Birri et al. (2008), dass «grundsätzlich nicht beurteilt werden [kann], was und wie viel ein Mensch gelernt hat (S. 6)», sondern nur die daraus resultierende Veränderung in seinem Verhalten beobachtet werden können. Das Ziel der formativen Beurteilung sollte demnach sein, dieses Verhalten möglichst genau zu beschreiben und zu interpretieren. Die Informationen aus der Beurteilung sollen den Lernerfolg evaluieren, beziehungsweise individuelle Stärken und Schwächen aufzeigen. Sie kann auch als Grundlage für Rückmeldungen mit Verbesserungsvorschlägen und Unterstützungsangeboten an die SuS genutzt werden (vgl. Stern, 2010, S. 109). Je differenzierter die Rückmeldungen an ein Kind sind, desto genauer wird das Bewusstsein der Lernenden für ihre eigenen Stärken und Schwächen, sowie auch ihre Entwicklungspotentiale (vgl. Bürgermeister, 2013, S. 23).

Der soziale Vergleich soll bei der formativen Beurteilung keine Rolle spielen, denn die Leistung wird an der Individualnorm gemessen, das heisst, das Kind bildet den Bezugspunkt der Beurteilung (vgl. Spiegel & Selter, 2013, S. 82). Auf diese Weise können die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigt werden. Dadurch kann auch der Chancengleichheit entsprochen werden, da jedes Kind die Möglichkeit bekommt, Erfolgserlebnisse durch Fortschritte in Bezug auf den eigenen Lernstand zu erzielen (vgl. Buholzer, 2014; Bürgermeister; Nüesch Birri, Bodenmann & Birri, 2008; 2013; Stern, 2010). Die Bedeutsamkeit dieses Ansatzes wird in Abbildung 4 mittels einer Analogie aus dem Tierreich dargestellt. Es macht keinen Sinn, allen Tieren die gleiche Aufgabe zu stellen, da ihre Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Diese Unterschiede zeigen sich im Kontext Schule häufig weniger offensichtlich, sind aber ebenso vorhanden. Walt (2014, S. 26f.) unterstreicht die Wichtigkeit der individuellen Bezugsnorm und deren motivationspsychologischen Vorteile. Allerdings gibt sie mit Verweis auf Rheinberg (2001) zu bedenken, dass beim ausschliesslichen Einsatz dieser Bezugsnorm soziale Vergleiche fehlen. Diese seien bedeutsam, um zu einer realistischen Selbsteinschätzung zu gelangen.

Abbildung 4: Symbolische Darstellung für Bedeutsamkeit der Individualnorm

Die formative Beurteilung wird während des Lernprozesses angewandt (Nüesch Birri et al, 2008, S. 17). Bürgermeister (2013) unterscheidet zwischen formeller und informeller formativer Beurteilung. Formelle Beurteilungsanlässe beschreibt die Autorin als «im Voraus geplante Beurteilungen zur Dokumentation des Lernstandes der Schülerinnen und Schüler ... , die das Sammeln und Interpretieren von Informationen sowie eine Ableitung für das weitere unterrichtliche Handeln umfassen (S. 43).» Unter informeller formativer Beurteilung versteht sie die «spontane Erhebung des Lernstandes im Unterrichtsalltag, zum Beispiel in Unterrichtsgesprächen (ebd.).» Zweifelsohne spielen sowohl formelle als auch informelle formative Beurteilung eine Rolle in der Lernbegleitung. Im Rahmen dieser Arbeit werden beide Formen berücksichtigt. Der Fokus wird aber auf der formellen formativen Beurteilung liegen, da es um Beurteilungsmomente geht, welche von den Lehrpersonen bewusst zu diesem Zweck eingesetzt werden. Der Begriff der formativen Beurteilung soll in der Arbeit die Beurteilung während eines Lernprozesses beschreiben, aus welcher Informationen zum Lernfortschritt eines Individuums (im Vergleich zum Stand zu einem früheren Zeitpunkt im Prozess) abgeleitet werden können. Die Beurteilung muss Informationen generieren, aus welchen im Anschluss eine angemessene weitere Förderung abgeleitet werden kann.

2.5.3 Prinzipien formativer Beurteilung

Selter (2006, S. 2 - 7) beschreibt sieben Prinzipien, welche die formative Beurteilung bedingt. Beurteilung soll kompetenzorientiert, kontinuierlich, transparent, umfassend, differenziert, prozessorientiert und informativ sein. Die Kompetenzorientierung wurde (siehe Kapitel 2.1) bereits im Sinne der Ressourcenorientierung benannt.

Selter (2006) weist darauf hin, dass die Messung der Leistung mittels beispielsweise sechs Terminen im Jahr der «vielschichtigen Lernentwicklung der Kinder nicht gerecht wird (S. 2)». Daher sollten auch Alltagsleistungen **kontinuierlich** dokumentiert werden.

Zur **Transparenz** im Lernprozess gehört die Kommunikation der Lernziele. Es ist wichtig, dass die Kinder sowohl die Lernziele kennen und verstehen als auch über die Leistungsanforderungen im Bild sind. Diese Transparenz schafft Klarheit (vgl. Stern, 2010, S. 43). Lernende können beim Festlegen, der zu erreichenden Ziele im Unterricht aktiv mit einbezogen werden. Durch das aktive Mitdenken kann ein

besseres Verständnis für die Anforderungen aufgebaut werden (vgl. Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH), Prorektorat Weiterbildung, Prof. Dr. Alois Suter im Auftrag des Volksschulamts (VSA), 2017).

Leistungsbewertung soll **umfassend** sein. Dabei hilft nach Stern (2010, S. 86) die Methodenvielfalt. Lernen soll auf verschiedene Arten erfasst werden, um ein möglichst genaues Bild des Lernstandes zu erhalten. Allerdings weist Rothenbacher, (2019) darauf hin, dass trotz vielseitigem Einsatz von «Beurteilungsverfahren und Assessments» Beurteilung auf subjektiven Beobachtungen und Schätzungen beruht und es sich nicht um «objektive naturwissenschaftliche Messverfahren, welche dann eine genauere Datenverarbeitung zulassen (S. 26)» handelt. Sacher (2004, S. 220 zit. nach Stern, 2010) gibt zur heutigen Situation in der Schule zu bedenken, «dass bei der gegenwärtigen Beschränkung auf einige wenige Formen zahlreiche Schüler wichtige Aspekte ihrer Leistung gar nicht zeigen können (S. 92).»

Beurteilungen sollen **differenziert** sein, das heisst nach Selter (2006, S. 6), dass «aufgrund individueller Unterschiede nicht von allen Kindern innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums dieselben Leistungen erwartet werden können.» In der heutigen Zeit wird im Zuge der integrativen Schule ein hoher Grad an individualisierten Lernangeboten gefordert. Daher scheint es durchaus sinnvoll auch die Leistungsbeurteilung auf den Lernstand der Kinder anzupassen. Selter (ebd.) schlägt vor, dass Aufgaben nach Grund- und erweiterten Anforderungen unterschieden werden sollen.

Weiter nimmt die **Prozessorientierung** bei der Beurteilung im kompetenzorientierten Unterricht einen wichtigen Platz ein. «Da im Mathematikunterricht nicht nur die inhaltsbezogenen, sondern auch die prozessbezogenen Kompetenzen geschult werden, sollten Aufgaben die Kinder vermehrt dazu anregen, Zusammenhänge zu erkennen und zu übertragen, eigene Überlegungen zu beschreiben oder Begründungen anzugeben (Selter, 2006, S. 5).»

Der **informative** Aspekt ist ein entscheidender bezüglich des Fördernutzens der formativen Beurteilung. Selter (2006, S. 1) benennt Information, welche aus einer Leistungsbeurteilung gezogen wird, sogar als prioritäre Absicht von Bewertungen. Es wird klar, welche Kompetenzen bereits erworben wurden und woran noch gearbeitet werden muss (vgl. Nüesch Birri, Bodenmann & Birri, 2008, S. 9).

Sowohl Lehrende als auch Lernende können daraus Konsequenzen für den weiteren Lernprozess ableiten (vgl. Black & Wiliam, 1998; Stern, 2010). Black & William (1998, S. 140) betonen die Möglichkeit der Planung und Steuerung des Lernprozesses durch die SuS, welche durch formative Beurteilung entsteht. Auf die Bedeutsamkeit der (Mit)Planung und -Steuerung wird später in der Arbeit (siehe Kapitel 2.6) im Zusammenhang mit der Selbstbeurteilung noch genauer eingegangen.

Die präsentierten Aspekte sollen im Rahmen der formativen Beurteilung Berücksichtigung finden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, muss Beurteilung bereits in der Planung des Unterrichts mitgedacht werden. Nur so können systematische Lehr- und Lernprozesse stattfinden (vgl. Nüesch Birri, Bodenmann & Birri, 2008, S. 15). Im LP 21 wird gefordert, dass die formative Beurteilung mit der Selbstbeurteilung der SuS in Beziehung gesetzt werden soll. Die Beurteilung soll «zur Entwicklung einer realistischen, auf die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten ausgerichteten Selbsteinschätzung bei[tragen] (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 34). Diese im LP 21 benannte Selbsteinschätzung soll als nächstes genauer betrachtet werden.

2.6 Selbsteinschätzung

Nach Kubesch & Platz (2018, S. 28) steht erfolgreiches Lernen in engem Zusammenhang damit, ob SuS in der Lage sind, ihren eigenen Lernprozess zu steuern. Andrade & Valtcheva (2009, S. 12f.) bezeichnen die Selbsteinschätzung gar als Schlüsselement der formativen Beurteilung. Inwiefern ein Kind fähig ist dies zu tun, hängt unter anderem von dessen Entwicklungsalter ab. Damit SuS ihr Lernen selbst beurteilen können, müssen sie eine Aussensicht auf ihr Verhalten oder ihren Lernprozess einnehmen (vgl. Nüesch Birri, Bodenmann & Birri, 2008, S. 46). Es ist einem Kind also erst möglich, sich und seine Arbeitsweise einzuschätzen, wenn sie die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme erworben haben. Nach Müller (2013) sind Kinder im Entwicklungsalter von fünf Jahren zu einer sozialen Perspektivenübernahme fähig. Sie verstehen, dass hinter einer Handlung eine Absicht stehen kann und dass Personen unterschiedliche Überzeugungen haben können. Erst durch diese Erkenntnisse ist die Betrachtung von sich selbst von aussen und damit die Selbstreflexion überhaupt möglich.

Untersuchungen haben gezeigt, dass das Fähigkeitskonzept von Kindern im Alter von fünf bis acht Jahren noch wenig differenziert ist und ihre Aussagen vor allem von Rückmeldung Aussenstehender abhängig ist. Bei Lernenden in der zweiten Klasse hängt die Einschätzung der eigenen Kompetenzen (noch immer) stark von der elterlichen Wahrnehmung ab. Lohaus & Vierhaus (2013, S. 177) merken an, dass sich Kinder in diesem Alter oft «in unrealistischem Masse positiv beschreiben». Im Verlaufe der schulischen Sozialisation werden die Selbstkonzepte zunehmend stabiler und realistischer (vgl. Filipp, 2006, S. 66). Im dritten und vierten Schuljahr konnte festgestellt werden, dass sich Kinder stärker auf Rückmeldung von Lehrpersonen beziehen, wenn sie ihre Fähigkeiten beschreiben (vgl. Hellmich, 2011, S. 26ff.). Die Lehrpersonen jener Stufen sollten sich ihres Einflusses auf das Selbstkonzept der Kinder nicht nur bewusst sein, sondern diese Bedeutsamkeit nutzen, um den Kindern zu einem realistischeren und differenzierterem Selbstkonzept zu verhelfen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Kinder die Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung bereits mitbringen oder von sich aus erwerben. Vielmehr soll sie im Unterricht trainiert und weiterentwickelt werden (vgl. Nüesch Birri et al., 2008, S. 43).

Im Laufe der Grundschulzeit lernen die Kinder sich realistischer einzuschätzen, wobei sie sich dabei vor allem mit den anderen Kindern der Klasse vergleichen. Es scheint also bedeutsamer, den Lernenden andere Möglichkeiten zu geben, um ihre Kompetenzen einzuschätzen, als nur der Vergleich mit ihren Klassenkameraden. Dieser Vergleich kann bekanntlich zu einem verzerrten Realitätsbild führen. Diese Verzerrung lässt sich mit dem von Marsh (1987) und Köller (2004) beschriebenen Big-Fish-Little-Pond-Effekt (zit. nach Wild & Möller, 2015) begründen, wonach «Schüler definierter Leistungsstärke ein relativ hohes schulisches Selbstkonzept aufweisen, wenn sie sich in sehr leistungsschwachen Klassen befinden (S. 8)» und umgekehrt. Um Lernenden bezüglich ihrer mathematischen Fähigkeiten zu einem differenzierten Selbstbild zu verhelfen, müssen den Kindern verlässliche Indikatoren aufgezeigt werden, mittels derer sie ihre Leistungen und Fortschritte bewerten können. Denn «nach der Theorie der sozialen Vergleichsprozesse von Festinger (1954) werden soziale Vergleiche vor allem dann vorgenommen, wenn kein objektives Kriterium vorliegt (zit. nach Lohbeck, 2017, S. 43).»

Die vorliegende Arbeit fokussiert die dritte und vierte Klassenstufe. Begründen lässt sich dies aus dem oben genannten Grund des Einflusses der Lehrperson auf das Selbstkonzept der Kinder zu diesem Zeitpunkt. Weiter nimmt der Effekt der Leistung auf das Selbstkonzept im vierten Schuljahr zu (vgl.

Beutel & Hinz, 2008, S. 42). Unter der Berücksichtigung der unterschiedlichen Lerntempi der Kinder kann der Abschluss des Erwerbs der Kompetenzen des Zyklus 1 und somit der Start in den Zyklus 2 auf diesen Klassenstufen verortet werden. Es kann nicht einfach davon ausgegangen werden, dass bei allen Kindern der Aufbau des mathematischen Grundwissens Ende der zweiten Klasse abgeschlossen ist. Das Erkennen von Unsicherheiten in Bezug auf die Basiskompetenzen kann für das weitere Lernen essenziell sein.

Im LP 21 ist die Selbstbeurteilung bei den überfachlichen Kompetenzen zu verorten. Zu den personalen Kompetenzen, welche den SuS vermittelt werden sollen, gehören beispielsweise die Einschätzung der Stärken und Schwächen des eigenen Lernverhaltens, das bewusste Zurückgreifen auf eigene Stärken oder die Umsetzung von aus Selbst- und Fremdbeurteilung gewonnenen Schlüssen (vgl. Bildungsdi- rektion des Kantons Zürich, 2017, S. 37).

Eine angenehme Begleiterscheinung bringt eine Mittelstufenschülerin, welche von ihrer Lehrperson aktiv in den Bewertungsprozess miteinbezogen wird, folgendermassen zum Ausdruck:

Man denkt dann mehr über seine Arbeit nach, also was habe ich gut gemacht, was habe ich falsch gemacht. ... Man schaut es genauer an. Die Lehrer müssen es ja immer un- tersuchen, dann weisst du auch wie es für den Lehrer ist. Der muss immer alles genau untersuchen und dann weisst du wie schwierig das ist. (Pädagogische Hochschule Zü- rich (PHZH), Prorektorat Weiterbildung, Prof. Dr. Alois Suter im Auftrag des Volksschul- amts (VSA), 2017b)

Selbstbeurteilung kann SuS dabei helfen, Beurteilung als eine weniger absolute Tatsache wahrzunehmen oder zumindest die Vorgänge zu sehen, welche zu einer Bewertung führen (vgl. Nüesch Birri, Bodenmann & Birri, 2008; Stern, 2010).

Zudem lohnt es sich mit den SuS in einen Austausch darüber zu treten, warum es für sie bedeutsam ist, ihre eigenen Fähigkeiten differenziert wahrnehmen und benennen zu können. Nüesch Birri, Bodenmann & Birri (2008) betonen beispielsweise, dass «die Auseinandersetzung mit Normen, Werten und Zielsetzungen ... zentral [sei] für die Entwicklung einer zunehmend autonomen und verantwortungsvollen Persönlichkeit (S. 43).» Aus pädagogischer Sicht ist die realistische Selbsteinschätzung unter anderem deshalb wichtig, weil «Ergebnisse aus der Lehr-Lernforschung [deutlich machen], dass enge Zusammenhänge zwischen dem Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern und ihren Fähigkeits- selbstkonzepten bestehen (Hellmich, 2011, S. 38)». Einen wichtigen Begriff im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten ist das Selbstkonzept.

2.6.1 Selbstkonzept

Hellmich (2011) konstatiert, es herrsche in der heutigen Forschungslandschaft weitgehend Einigkeit darüber, dass es sich «beim Selbstkonzept um eine multidimensionale Gedächtnisstruktur handelt, die subjektive Annahmen über Eigenschaften, Vorlieben, Kompetenzen und Überzeugungen einer Person impliziert (S. 20f.).»

Diese Definition basiert auf den Ausführungen von Shavelson, Hubner & Stanton (1976). Die Autoren haben zu ihrer Zeit festgestellt, dass es sich beim Selbstkonzept um ein viel beforschtes Feld handelt. Jedoch fehlte ein zusammenhängendes Modell, welches die bisherigen spezifischen Erkenntnisse

zueinander in Beziehung setzte. So entstand das heute oft zitierte Shavelson-Modell. «In very broad terms, self-concept is a person's perception of himself. These perceptions are formed through his experience with his environment (S. 411).» Der Fokus liegt im Modell sowohl auf dem hierarchischen als auch auf dem multidimensionalen Aufbau. Ebenfalls berücksichtigt wird die Veränderung des Selbstkonzeptes durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt.

Shavelson, Hubner & Stanton (1976) gehen von einem generellen Selbstkonzept aus, bei welchem das akademische vom nicht-akademischem Teilkonzept unterschieden wird. Beide Bereiche werden, wie aus der Abbildung 5 ersichtlich ist, weiter spezifiziert.

Figure 1
One possible representation of the hierarchic organization of self-concept.

Abbildung 5: Mögliche Repräsentation von einem hierarchisch organisierten Modell des Selbstkonzeptes (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976, S. 413)

So beschreiben die Autoren innerhalb des nicht-akademischen Selbstkonzeptes soziale, emotionale und physische Aspekte, welche wiederum weiter ausdifferenziert werden. Beim akademischen Selbstkonzept wurden zu einem späteren Zeitpunkt die Änderung vorgenommen, dass es nicht primär in verschiedene Fachbereiche, sondern in zwei Hauptgruppen unterteilt werden sollte. Dabei handelt es sich um das sprachliche und das mathematische Selbstkonzept (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2013, S. 172). Diese Facetten beeinflussen einander reziprok. Darauf wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen. Hellmich (2011) betont, dass «je höher ein Individuum spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den jeweiligen Ebenen (respektive in der Hierarchie) des Modells anordnet, umso stabiler ist das Selbstkonzept zu werten (S. 23).» Im Shavelson-Modell hat die Umwelt, in der sich ein Individuum bewegt einen hohen Stellenwert.

Auch Hellmich (2011) nimmt diesen Grundgedanken auf. Er geht aber weniger von Fachdomänen aus, sondern unterscheidet die Selbstkonzepte nach Herausforderung, welche an die Personen gestellt

werden. Er spricht vom sogenannten situationalen Selbstkonzept. Gemeint ist damit, dass beispielsweise auch Lernende, welche ihre Stärken in der Mathematik als besonders hoch einschätzen, aufgrund einer Aufgabenstellung oder der Umweltbedingungen eine Herausforderung in diesem Fach als unlösbar wahrnehmen können (vgl. Hellmich, 2011, S. 21). Die Möglichkeiten, die ein Individuum hat, um auf Herausforderungen zu reagieren sind im dispositionalen Selbstkonzept angelegt. Diesen Teil des Selbstkonzeptes beschreibt Hellmich (2011) als «grundsätzlich verfügbare Kognitionen über eigene Stärken und Schwächen ... , über die ein Individuum im Allgemeinen verfügt (ebd.).» Eine Verbindung zwischen Umweltfaktoren und dem Individuum stellt Hellmich (2011) her, indem er das Selbstkonzept als «Akkumulation des Wissens über eigene Stärken und Schwächen in verschiedenen Teilbereichen (akademisch, physisch, emotional, sozial) dar[stellt] (S. 26).»

Lohaus & Vierhaus (2013) gehen bei ihrer Definition weniger auf die von Shavelson (1976) benannten Umweltfaktoren oder das situationale Selbstkonzept nach Hellmich (2011) ein, sondern definieren das Selbstkonzept eher als stabil und vom Individuum ausgehend. Sie beschreiben es als «kognitive Komponente des Selbst aus der Selbstwahrnehmung und dem Wissen um das, was die eigene Person ausmacht. Neben persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, die man besitzt, gehören zu diesem Wissen auch Neigungen, Interessen und typische Verhaltensweisen (S. 169).»

Es lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass es sich beim Selbstkonzept um ein sehr vielseitiges Konstrukt handelt, welches sich je nach Situation oder Umweltfaktoren, denen ein Individuum ausgesetzt ist, verändern kann. Eine Person verfügt über ein generelles Selbstbild, welches relativ stabil ist. Teile dieses Gesamtkonzeptes lassen sich eher ändern je spezifischer der Bereich ist. Die Veränderung in einem bestimmten Bereich ist wohl auch deshalb einfacher, weil in einer spezifischen Situation in einem ausgewählten Fach weniger Überzeugungen mitspielen als in der generellen Selbstwahrnehmung.

2.6.2 Selbstkonzept und Leistung

Die Tatsache, dass sich Teilselbstkonzepte verändern lassen, führt in dieser Arbeit unweigerlich zur Frage, welchen Einfluss die schulische Leistung auf das Selbstkonzept hat. Wild & Möller (2015) benennen die «Vermittlung eines positiven Selbstbilds [bzw. Selbstkonzeptes] als ein wichtiges Erziehungsziel, da das psychische Wohlbefinden von Kindern ... von einer positiven Selbstbewertung profitiert (S. 178).»

Für den Aufbau und den Wandel des mathematischen Selbstkonzepts müssen Informationsquellen von SuS bezüglich ihrer Leistung herangezogen werden. Die eigene Leistung kann mit der Leistung anderer Lernenden verglichen werden (externale, interindividuelle Vergleiche). Zudem werden von SuS Vergleiche zwischen einzelnen Fächern (internale, intraindividuelle) angestellt (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2013, S. 173). Weiter kann die eigene Leistung mit früher erbrachten Leistungen verglichen werden (vgl. Lohbeck, 2017, S. 41).

Im Grundschulalter wird das Selbstkonzept am stärksten durch soziale Vergleiche beeinflusst (vgl. Dickhäuser, 2006; Filipp, 2006; Hellmich, 2011; Wild & Möller, 2015). SuS, welche in der Mathematik gute Leistungen erbringen, verfügen über ein hohes Selbstkonzept. «Statistisch ergibt sich daraus eine positive Korrelation zwischen Schulleistungen und Selbstkonzepten innerhalb eines Faches (Wild &

Möller, 2015, S. 189).» Ebenfalls nicht unbedeutend sind die internalen, intraindividuellen Vergleiche. Die Selbstkonzepte verschiedener Fächer beeinflussen sich nach Hellmich (2011) so, dass «Schülerinnen und Schüler, die gute mathematische Leistungen zeigen, ... über hohe Fähigkeitsselbstkonzepte in mathematischen Bereichen, aber über geringe Selbstkonzepte hinsichtlich ihrer verbalen Fähigkeiten [verfügen] (S. 36).» Wild & Möller (2015) bestätigen unter Berufung auf Untersuchungen, «dass das verbale Selbstkonzept und das mathematische Selbstkonzept nur unwesentlich, gar nicht oder sogar negativ miteinander korreliert waren (S. 184)». Die Autoren relativieren aber den internalen, intraindividuellen Einfluss: «Die positiven Effekte der schulischen Leistungen auf die Selbstkonzepte im selben Schulfach sind meist stärker als die negativen Effekte der schulischen Leistungen auf die Selbstkonzepte im anderen Schulfach (S. 190).»

Lohbeck (2017) beruft sich auf verschiedene Autoren (Hellmich & Günther, 2011; Marsh & Martin, 2011) und erklärt, dass während der Grundschulzeit ein Wandel bezüglich des Einflusses der Leistung auf das Selbstkonzept stattfindet. «Zu Beginn der Grundschule wirkt das Selbstkonzept stärker auf die Leistungen ein (Self-Enhancement-Ansatz), während am Ende der Grundschulzeit eher die Leistungen das Selbstkonzept beeinflussen (S. 43f.).» Dieser sogenannte Skill-Development-Ansatz geht davon aus, dass «fachbezogene Selbstkonzepte von schulischen und ausserschulischen Rückmeldungen beeinflusst werden, dass also Leistungen ursächlich für Selbstkonzepte sind (Wild & Möller, 2015, S. 193).» Daraus kann wiederum die Bestätigung der Bedeutsamkeit von (formativer) Beurteilung der Leistungen des Kindes abgeleitet werden.

Leistung scheint Selbstkonzepte zu beeinflussen. Nun bleibt zu klären, ob auch die Wirkung in umgekehrter Richtung auftritt. Philipp (2006) bejaht, merkt aber gleichzeitig an, dass das «Selbstkonzept die Leistungsentwicklung in deutlich geringerem Masse beeinflusst, als dies für die Rückwirkung des Leistungsniveaus auf Veränderungen des Fähigkeitsselbstkonzepts zutrifft (S. 86).» Ein positives mathematisches Selbstkonzept führt nicht direkt zu einer Leistungsverbesserung. Jedoch werden wichtige Eigenschaften, welche zu Erfolg führen, dadurch positiv bestärkt. Wenn jemand das Gefühl hat vor einer lösbaren Aufgabe zu stehen, beziehungsweise ein situational positives Selbstkonzept hat, wird sich diese Person mehr anstrengen und ausdauernder sein. Dies hat wiederum einen positiven Effekt auf die Leistung (vgl. Hellmich, 2011; Landerl, Vogel & Kaufmann, 2017). Die Aussage zeigt die Wichtigkeit von der Auswahl passender Aufgabenstellungen. Diese können aufgrund der aus formativer Beurteilung gewonnenen Informationen bestimmt werden. Largo (2010) bestätigt, dass die Lernmotivation gestärkt wird, «wenn Anforderungen und Kompetenz so weit übereinstimmen, dass das Kind in seinen Lernbemühungen zumeist erfolgreich ist (S. 70).»

In der wissenschaftlichen Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass reziproke Wechselwirkungen zwischen der Leistung und dem Selbstkonzept bestehen. Die Wirkrichtung von Leistung zu Selbstbild scheint stärker zu sein als der Einfluss des Selbstbildes auf die Leistung. Trotz der geringeren Wirkung des Selbstkonzeptes auf die schulische Leistung, ist es sicherlich von Vorteil, wenn die Kinder über ein positives Selbstkonzept verfügen oder dieses zumindest als dynamisch wahrnehmen. Darum soll es im nächsten Abschnitt gehen.

2.6.3 Statisches vs. dynamisches Selbstbild

Eine gute Leistung kann also zu einem positiven Selbstkonzept führen. Entscheidend ist, wem oder was ein Kind seinen Erfolg zuschreibt. Glaubt das Kind daran, dass es durch Anstrengung zu einer besseren Leistung kommen kann, verfügt es über ein dynamisches Selbstkonzept. Diese Einstellung kann beispielsweise im Fall von Misserfolg entlastend wirken. Eine mögliche internal-variable Ursachenzuschreibungen könnte «mangelnde Anstrengung [sein], denn sie ist variabel und kontrollierbar und verspricht damit Verbesserungsmöglichkeiten (Wild & Möller, 2015, S. 187).» So zeigten Siebtklässler einer Interventionsstudie, welche die Vermittlung eines dynamischen Selbstbildes zum Ziel hatte, innerhalb eines Jahres eine Verbesserung ihrer Mathematikleistungen. Die SuS nahmen die Wirksamkeit ihrer Anstrengung wahr und die Lehrpersonen der Kinder berichteten sogar über ein positiveres Klassenklima (vgl. Hellmich, 2011, S. 28).

Denken die SuS jedoch, dass ihre Fähigkeiten nicht trainierbar sind, dann verfügen sie über ein statisches Selbstbild. Dies verhindert jegliche Möglichkeit zur Veränderung des Selbstkonzeptes (vgl. Filipp, 2006, S. 70). Kinder mit einem statischen Selbstbild in der Mathematik denken, dass Talent für Erfolge verantwortlich sei. Aus dieser Sichtweise gilt es Fehler zu vermeiden, weil sie Unfähigkeit aufzeigen. Daher gelingt es SuS mit einem solchen Selbstkonzept weniger, Herausforderungen anzunehmen (vgl. Holenstein, 2018, S. 24f.).

In Bezug auf die Erfolgzuschreibung heben Wild & Möller (2015) explizit die individuelle Bezugsnorm hervor. Durch den Vergleich mit sich selbst «haben auch schwächere SuS die Möglichkeit, Anerkennung für ihre Leistungszuwächse zu erhalten und günstige Attributionsmuster und höhere Selbstkonzepte zu entwickeln (S. 192).»

2.7 Bisherige Erkenntnisse

Mittels der Zusammenstellung in der Tabelle 13 soll noch einmal ein Überblick zu den bisherigen Erkenntnissen gegeben werden.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Erkenntnisse aus dem gesamten Theorieteil

Themenbereich	Zentrale Aspekte aus dem Themenbereich
Methodische mathematische Kompetenzen	Kinder sollen im Mathematikunterricht systematisch ausprobieren und ordnen, Annahmen treffen, Lösungswege planen und überprüfen (Bsp. offene Aufgaben, Fermiaufgaben, ...).
	Sie sollen ihre Überlegungen transparent machen und begründen können.
	Ergebnisse sollen von den Kindern überprüft werden können (Bsp. überschlagendes Rechnen).
	Lernende sollen einen Bezug zwischen der realen und der mathematischen Welt herstellen können (Bsp. Rechengeschichte).
	Die Anwendung von Rechenstrategien und das Wissen darum, wann diese angewendet werden (Bsp. Analogien erkennen und nutzen, halbschriftlich Rechnen, ...) ist eine weitere Kompetenz, welche erworben werden soll.
Fachliche mathematische Kompetenzen	Ein Kind muss ein differenziertes Verständnis des Zahlbegriffs aufbauen (insb. kardinales und ordinales Zahlverständnis)
	In jedem neu eingeführten Zahlenraum gilt es, das differenzierte Verständnis neu zu klären, zu üben und zu überprüfen.
	Das Teil-Ganze-Verständnis muss vorhanden sein (Bsp. Zahlentrippl).
	Das Verständnis für das dezimale Stellenwertsystem basiert auf jenem des Teile-Ganzen-Konzepts.
	Das dezimale Stellenwertverständnis ist dann aufgebaut, wenn die Kinder die Eigenschaft des Stellenwerts , die multiplikative und die additive Eigenschaft von Ziffern in mehrstelligen Zahlen verstanden haben.
Formative Beurteilung	Formative Beurteilung muss während des Lernprozesses stattfinden.
	Die Beurteilung dient dem Zweck der weiteren Förderung und ist dementsprechend informativ (d.h. es wird daraus ersichtlich, welche Kompetenzen bereits erworben sind und welche noch nicht).
	Die Beurteilungssituation und die gestellten Anforderungen sind transparent und der Zweck der Beurteilung ist den Lernenden bekannt .
	Bei der Beurteilung kommt Methodenvielfalt zum Tragen.
	Jedes Kind wird seinem Lernstand entsprechend geprüft und hat Chancen auf ein Erfolgserlebnis .
Selbsteinschätzung	Die Selbsteinschätzung wird als Schlüsselement der formativen Beurteilung benannt.
	Die Selbsteinschätzung soll die Überwachung und Steuerung des eigenen Lernprozesses anregen.
	Die Selbsteinschätzung von einzelnen mathematischen Kompetenzen soll Kinder dabei helfen, ihr Selbstkonzept als dynamisch wahrzunehmen .
	Gegen Ende der Grundschulzeit wird der Einfluss der Leistung auf das Selbstkonzept größer .
	Ein positives Selbstkonzept in einem spezifischen Bereich kann dazu führen, dass Kinder sich das Lösen von Problemen eher zutrauen und ihre Anstrengungen als wirksam wahrnehmen .

Mittels dieser Übersicht kann ein Teil der eingangs formulierten Forschungsfragen (siehe Kapitel 1.2) bereits beantwortet werden. Die Erkenntnisse zu den einzelnen Fragen werden folgend präsentiert.

2.8 Beantwortung der Fragestellung des ersten Teils

Die erste Frage zielt auf lernförderliche Beurteilungsmethoden, welche wissenschaftlich beschrieben werden. Konkret handelt es sich um folgende Frage:

Welche Art von Beurteilungspraxis unterstützt gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen den mathematischen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler?

Wenn Beurteilung den mathematischen Lernprozess unterstützen soll, dann muss sie ebenso wie der Mathematikunterricht an den momentanen Lernstand der Kinder anknüpfen. Es braucht also nicht nur eine Binnendifferenzierung bezüglich des Lerninhaltes, sondern eine ebenso stark differenzierte Beurteilungspraxis (vgl. Selter, 2006, S. 6). Es kann nicht erwartet werden, dass alle Kinder im gleichen Zeitraum gleiche Leistung erbringen (vgl. Sacher 2004, S. 220 zit. nach Stern, 2010). Mittels dieser Forderung ist die Bezugsnorm einer lernförderlichen Beurteilung gegeben – die individuelle. Bei der formativen Beurteilung soll die Leistung eines Kindes an einer früher von ihm erbrachten Leistung gemessen werden. Nur so hat jedes Kind die Chance auf Erfolgserlebnisse (vgl. Buholzer, 2014; Bürgermeister; Nüesch Birri, Bodenmann & Birri, 2008; 2013; Stern, 2010).

Die Bezugsnorm für leistungsfördernde Beurteilung ist demnach definiert, doch natürlich ist auch die konkrete Umsetzung in der schulischen Praxis von Interesse. Dazu bieten die sieben Prinzipien nach Selter (2006, S. 2ff.) zur formativen Beurteilung Orientierung. Bewertung soll kompetenzorientiert, kontinuierlich, transparent, umfassend, differenziert, prozessorientiert und informativ sein.

Die formative Beurteilung hat zum Ziel, möglichst genau aufzeigen, welche Fortschritte ein Kind im Verlaufe seines Lernprozesses macht (vgl. Nüesch Birri et al., 2008, S. 6). Am besten können diese Veränderungen durch eine umfassende Beurteilung erfasst werden. Spezifisch in Bezug auf das Fach Mathematik sollen bspw. nicht nur fachliche, sondern auch methodische Kompetenzen überprüft werden. Nicht nur mittels Beurteilungsinhalt soll variiert werden, sondern auch in methodischer Hinsicht soll eine Vielfalt von Beurteilungsarten genutzt werden.

Aus der formativen Beurteilung soll eine Information über den Lernstand hervorgehen. In Bezug auf die Unterstützung im Lernprozess mittels Beurteilung ist der Informationsgehalt wohl der zentrale Aspekt. Die generierten Informationen können eine Grundlage für Rückmeldungen und für zusätzliche Förderangebote sein (vgl. Stern, 2010, S. 109). Solche Feedbacks unterstützen Lernende bei der Weiterentwicklung ihrer personalen Kompetenzen, indem sie dadurch ihre Stärken und Schwächen, sowie auch ihre Entwicklungspotentiale bewusster wahrnehmen (vgl. Bürgermeister, 2013, S. 23). Damit sowohl Lernende als auch Lehrende aus der Beurteilung Konsequenzen für den weiteren Lernprozess ableiten können (vgl. Black & Wiliam, 1998; Stern, 2010), muss die Beurteilung und deren Gegenstand transparent sein. Die Formulierung von verständlichen, konkreten Lernzielen und deren Kommunikation sind in diesem Zusammenhang von grosser Bedeutung. Dass formative Beurteilung während des Lernprozesses stattfindet, ergibt sich aus den bisherigen Ausführungen von selbst (vgl. Nüesch Birri et al, 2008, S. 17). Nur so ist die aus der Beurteilung generierte Information von Nutzen und das Ziehen von Konsequenzen für das weitere Lernen sinnvoll.

Der Fokus richtet sich in den bisherigen Ausführungen zu lernförderlicher Beurteilung stark auf die Tätigkeit der Lehrperson. Die Rolle des Kindes bei der Beurteilung soll mittels Beantwortung der nächsten Frage beschrieben werden.

Welche Rolle spielt die Selbstbeurteilung im mathematischen Lernprozess?

Die Wichtigkeit der formativen Beurteilung wurde eben aufgezeigt. Die Selbsteinschätzung wird als Schlüssel der formativen Beurteilung bezeichnet (vgl. Andrade & Valtcheva, 2009, S. 12f.). Dies lässt schliessen, dass die Selbstbeurteilung auch im mathematischen Lernprozess an sich bedeutsam ist. Damit Lernprozesse möglichst erfolgreich verlaufen, müssen die Kinder ihren Lernweg mitsteuern (vgl. Kubesch & Platz, 2018, S. 2). Die Selbsteinschätzung einer erbrachten Leistung und das Ziehen von Schlüssen in Bezug auf den eigenen Lernprozess stellt hohe Ansprüche an die SuS. Die Lernenden müssen im Erwerb dieser personalen Fertigkeiten unterstützt werden und Möglichkeiten erhalten, diese zu trainieren (vgl. Nüesch Birri et al., 2008, S. 43).

Durch die Verwendung der individuelle Bezugsnorm wird allen SuS ermöglicht, im Rahmen einer Selbsteinschätzung Lernerfolge festzustellen (vgl. Wild & Möller, 2015, S. 192). Nimmt ein Kind dadurch sich und seine Anstrengungen in Bezug auf mathematisches Lernen als wirksam wahr, so wird es sich in Zukunft eher einer nächsten mathematischen Herausforderung stellen (Hellmich, 2011, S. 38). (Selbst-)Beurteilung und die dadurch festgestellte Leistung haben im Verlauf der Grundschulzeit einen immer grösseren Einfluss auf das Selbstkonzept von Lernenden (vgl. Wild & Möller, 2015, S. 189). Ein positives Selbstkonzept korreliert wiederum positiv mit der Leistung (vgl. Hellmich, 2011; Landerl, Vogel & Kaufmann, 2017).

Im Rahmen von Selbstbeurteilung können die Lernenden selbst miterleben, wie schwierig die Einschätzung einer Leistung sein kann. Dies kann ihnen dabei helfen Beurteilung als eine weniger absolute Tatsache wahrzunehmen (vgl. Nüesch Birri, Bodenmann & Birri, 2008; Stern, 2010).

3. Empirischer Teil

Um die noch offenen Forschungsfragen zu beantworten, werden Lehrpersonen zu ihrer Beurteilungspraxis befragt. Durch die Befragung soll ein möglichst umfassendes Bild der eingesetzten Beurteilungsformen entstehen. Dazu gehört auch der Einbezug der SuS in den Beurteilungsprozess, also die Selbstbeurteilung. Die Fragen, welche beantwortet werden sollen, lauten wie folgt:

Welche Art von Beurteilung setzen Lehrpersonen in der 3. und 4. Klasse in der Stadt Winterthur ein?

Wie werden Kinder während des Lernprozesses von Lehrpersonen in den Bereichen Lernzieltransparenz, Rückmeldungen und Planung des Lernprozesses begleitet?

Zudem gilt es zu klären inwiefern Lehrpersonen wichtige Basiskompetenzen und deren Aufbau kennen. Ein gutes Verständnis für den Aufbau der mathematischen Grundlagen seitens der Lehrperson kann zu guter Diagnostik in diesem Bereich führen. Aus den Erkenntnissen wird im besten Fall eine angemessene Förderung abgeleitet. Diese Aspekte gilt es im Rahmen folgender Frage zu klären:

Wird durch Beurteilung sichergestellt, dass die zum Start in den Zyklus 2 des LP 21 notwendigen mathematischen Basiskonzepte bei den SuS vorhanden sind?

Um zu einem realitätsnahen Bild der Praxis zu gelangen, soll im nächsten Schritt eine geeignete Forschungsmethode zur Datenerhebung beschrieben werden. Die diesbezüglich gemachten Überlegungen werden nun erläutert.

3.1 Forschungsmethodik

Ziel der Feldforschung ist es, zu einem differenzierten und umfassenden Bild der Beurteilungspraxis von Lehrpersonen zu gelangen. Die schriftliche Befragung ist ein zu diesem Zwecke gut geeignetes Instrument. Ein Fragebogen ermöglicht das Einholen einer grossen Quantität von Aussagen. Koch (2015, S. 86) hebt den geringen organisatorischen, personellen, finanziellen und zeitlichen Aufwand bei der Datenerhebung hervor. Altrichter, Posch & Spann (2018, S. 157) bestätigen dies und fügen an, dass ein Fragebogen bezüglich Organisation durch die relativ einfache Verteilung zu bevorzugen ist.

In der schriftlichen Befragung erkennen Roos & Leutwyler die Chance, dass die «Befragten .. sich die Antworten in aller Ruhe überlegen und ... von den Forschenden dabei nicht direkt beeinflusst [werden] (2017, S. 250).» Einen weiteren Vorteil sehen die Autoren (2017, S. 201) in der Anonymität der Befragten. Sie gehen davon aus, dass Fragen tendenziell ehrlicher beantwortet werden als in einem persönlichen Gespräch.

Die Kriterien, welche Roos & Leutwyler (2017, S. 201) in Bezug auf den Einsatz von schriftlichen Befragungen benennen, können hinsichtlich dieser Arbeit als erfüllt angeschaut werden. Die Autoren empfehlen den Einsatz von Fragebögen für einen Forschungsgegenstand, der sich theoretisch angemessen strukturieren lässt, wobei der Gegenstand bereits erforscht sein sollte.

Die Datenerhebung durch einen Fragebogen hat auch ihre Grenzen. Roos & Leutwyler (2017, S. 250f.) geben zu bedenken, dass eine schriftliche Befragung keine Rückfragen zulässt. Der Aufbau des Fragebogens muss logisch und die sprachliche Formulierung klar verständlich sein. Dies ist insbesondere deswegen eine Herausforderung, weil sich die befragten Personen in sehr unterschiedlichen Kontexten bewegen.

Koch (2015, S. 86) benennt weitere problematische Aspekte in Bezug auf die Antworten der Befragten. Sie sieht in den Fragestellungen, welche eine beschränkte Antwortauswahlmöglichkeit bieten, eine Einengung. Zudem fehle die Möglichkeit der Rückfrage. Es sei bedeutsam zu wissen, aus welchen Beweggründen eine Person zu einer bestimmten Antwort gelangt. Weiter könne eine Verzerrung der Antworten vorliegen, wenn die Befragten gewisse Antwortmöglichkeiten als von der forschenden Person erwünscht betrachten. Auf das Problem der sozial erwünschten Antworten sowie jenes der suggestiven Fragen und den Umgang damit wird später eingegangen (siehe Kapitel 3.2.3.1).

Um Informationen von einer repräsentativen Anzahl von Person zusammenzutragen, eignet sich die schriftliche Befragung. Insbesondere die Tendenz schriftliche Fragen ehrlicher zu beantworten ist ein entscheidender Faktor, der in Bezug auf diese Arbeit für einen Fragebogen spricht. Es soll ein realistisches Bild der Beurteilungspraxis der Lehrpersonen entstehen und nicht eines, welches ihnen als Ideal vorschwebt. Aus den oben benannten Nachteilen dieses Instrumentes wird aber auch klar, dass diese Informationen nicht vorbehaltlos als Realitätsabbild betrachtet werden dürfen. Die Nachteile können minimiert werden, indem Empfehlungen aus der Literatur bezüglich Zusammenstellung, Durchführung und Auswertung des Fragebogens berücksichtigt werden. Folgend soll erst einmal geklärt werden, wie die Methode der schriftlichen Befragung wissenschaftlich definiert wird.

3.2 Definition der Forschungsmethode «Schriftliche Befragung»

Altrichter, Posch & Spann (2018) bezeichnen die schriftliche Befragung als «eine Art formalisiertes Interview (S. 149)». Den bezeichnenden Unterschied sehen sie in der bereits erwähnten Unmöglichkeit einer Reaktion auf die Antworten der Befragten. Porst (2014, S. 16) wird spezifischer und erklärt den Fragebogen als ein Verbindungsstück zwischen Theorie und Praxis. Er empfiehlt die Antworten der Befragten «zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden (ebd.)». Mit dieser Ansicht macht er klar, dass die Fragen eine entscheidende Rolle spielen. Diese sollen auf ein theoretisch stabiles Fundament gebaut sein. Raab-Steiner & Benesch (2018) pflichten bei, dass «bevor mit der Konstruktion eines Fragebogens begonnen werden kann, ... eine konkrete Formulierung einer Fragestellung vorliegen [muss] (S. 68)». Die zentralen Fragen wurden zu Beginn des Kapitels 3 bereits aufgeführt.

3.2.1 Stichprobe und Erhebungszeitpunkt

Die Befragung wird in den öffentlichen Primarschulen der Stadt Winterthur durchgeführt. Es werden ca. 175 Lehrpersonen, welche an etwa 100 Schulklassen unterrichten, befragt. Die beiden Zahlen können nur ungefähr angegeben werden, da nicht auf allen Schulhomepages die einzelnen Klassen bzw. die unterrichtenden Lehrpersonen aufgeführt werden. Es werden KLPs der 3. und 4. Klassenstufe angeschrieben. Unter den Klassen gibt es auch Mischklassen (2. / 3. Klasse, 3. / 4. Klasse, 1.-3. Klasse).

Bei der Erhebung der Beurteilungspraxis von Lehrpersonen muss eine Stichprobe definiert werden. Roos & Leutwyler verstehen unter Stichprobe die «Auswahl von Individuen aus der Gesamtheit (2017, S. 188)». Dabei gilt es darauf zu achten, dass «Personen ausgewählt werden, deren Untersuchung in Bezug auf die interessierende Fragestellung möglichst aussagekräftig ist (Roos & Leutwyler, 2017, S. 185)». Ebenfalls wichtig zu beachten bei der Bestimmung der Stichprobe sei «die angemessene Vertretung ihrer jeweiligen Untergruppen (Roos & Leutwyler, 2017, S.192)». Dies ist so zu verstehen, dass

beispielweise der Geschlechteranteil für die Befragung proportional zum effektiven Geschlechteranteil einer Berufsgruppe gewählt werden soll. Eine Stichprobe ist also dann repräsentativ, «wenn sie hinsichtlich zentraler Merkmale das proportional verkleinerte Abbild der Grundgesamtheit darstellt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 192 zit. nach Bortz & Döring, 2003, S. 400 f.).»

Die Fragestellung dieser Arbeit zielt nebst der Beurteilungspraxis der Lehrpersonen auch auf das Erreichen der Basiskompetenzen im 1. Zyklus ab. Demnach ist es sinnvoll als Stichprobe, Lehrpersonen der 3. und 4. Klassenstufe zu definieren, deren SuS den Zyklus 1 zum grossen Teil abgeschlossen haben sollten und im Zyklus 2 des LP 21 stehen. In der 4. Klassenstufe sollten die Basiskompetenzen möglichst vollständig erreicht sein. Wenn dies nicht der Fall ist, wäre es eminent wichtig, Lücken im Basisstoff zu erkennen und aufzuarbeiten (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S. 11).

Mittels schriftlicher Befragung soll die momentan vorherrschende Situation im Schulfeld evaluiert werden. Es erscheint daher als ausreichend eine Befragung zu einem einzigen Zeitpunkt durchzuführen, also eine Querschnittstudie durchzuführen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 188). In Winterthur begleitet eine Lehrperson die Klasse während der Unterstufe von der ersten bis zur dritten Klasse. Danach wird die Klasse von der Mittelstufenlehrperson übernommen, welche die Kinder von der vierten bis zur sechsten Klasse unterrichtet. Die Lehrpersonen der dritten Klassen kennen ihre SuS im Normalfall bereits seit zwei Jahren. Bezüglich der Lehrperson der vierten Klassen ist es sinnvoll die Befragung nicht gleich nach den Sommerferien, sondern ca. nach einem halben Jahr durchzuführen.

3.2.2 Operationalisierung

Der Erstellung eines Fragebogens geht ein Operationalisierungs-Prozess voraus. Es sind «aus den theoretischen Begriffen oder Konstrukten beobachtbare und einschätzbare Indikatoren abzuleiten, zu denen in der Folge einzelne Fragen, Aufgaben oder Aussagen formuliert werden (Ross & Leutwyler, 2017, S. 251)». Indikatoren werden von Koch (2015) als «Merkmale, deren Messung einen Rückschluss auf die theoretischen Begriffe erlaubt». Roos & Leutwyler (ebd.) weisen darauf hin, dass jedes Konstrukt durch mehrere Items erfasst werden soll, um die Genauigkeit (Reliabilität) zu erhöhen.

In der Tabelle 2 wurden im Kapitel 2.7 die Erkenntnisse aus der Theorie zusammenfassend aufgeführt. Der Übersicht halber wird die Struktur der theoretischen Auseinandersetzung mit der formativen Beurteilung bei der Operationalisierung des Fragebogens beibehalten. So bildet einerseits die formative Beurteilung mit ihren Eigenschaften und Bedingungen ein Untersuchungsfeld. Die Aspekte der fachlichen Einschätzung von mathematischen Kompetenzen seitens der Lehrperson, sowie die Selbstbeurteilung und das Selbstkonzept bilden zwei weitere Felder. Diese stehen in engem Zusammenhang mit der formativen Beurteilung. Nun soll die eben beschriebene Struktur, welche in Bezug auf die Operationalisierung verwendet wurde, am konkreten Untersuchungsgegenstand gezeigt werden.

Formative Beurteilung

Bezüglich der formativen Beurteilung soll vorerst überprüft werden, ob und wie diese Beurteilungsform eingesetzt wird. Weiter sollen die momentane Praxisrelevanz der zentralen Prinzipien nach Selter (2006), welche in Kapitel 2.5.3 beschrieben wurden, evaluiert werden. Die Aspekte, welche im Bereich der formativen Beurteilung fokussiert werden, sowie die dazu formulierte Indikatoren, sind in der Tabelle 3 ersichtlich. Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, werden die Items aus dem Fragebogen, welche später den Indikatoren zugewiesen werden bereits in dieser Tabelle aufgeführt.

Tabelle 3: Aspekte formativer Beurteilung

Themenbereich	Aspekt	Indikator	Frage
Formative Beurteilung	Transparenz	Die Lernenden kennen die Leistungsanforderungen / Lernziele.	B2, B3, B4
	Methodenvielfalt	Die Lehrpersonen setzen im Alltag unterschiedliche (formative) Beurteilungsformen ein.	B1
		Lehrpersonen nutzen Formen von Peerbeurteilung.	C1
	Häufigkeit	Formative Beurteilung wird im Schulalltag mind. wöchentlich vorgenommen.	C1
	Prozess-orientierung	Lehrpersonen beurteilen nicht nur die fachlichen Kompetenzen der Kinder, sondern auch prozessbezogene Kompetenzen.	B1
Informations-gehalt	Lehrpersonen nutzen die Informationen aus den Lernstanderfassungen, um weitere Lernschritte zu definieren.	C2	

Kenntnisse der Lehrpersonen zu mathematischen Kompetenzen

Der letzte Aspekt (Informationsgehalt von Beurteilung), welcher in der Tabelle 3 bezüglich formativer Beurteilung aufgelistet wurde, ist für diese unabdingbar. Damit eine angemessene Interpretation des Lernstandes und der Planung des weiteren Lernprozesses stattfinden kann, muss eine Lehrperson über Kenntnisse bezüglich mathematischer Kompetenzen verfügen. Weiter ist es bedeutsam über Wissen zu mögliche Schwierigkeiten, welche im Lernprozess auftauchen können, zu verfügen. So können passende Schlüsse für den Lernprozess gezogen werden. Zwei Aspekte und deren Indikatoren werden in der Tabelle 4 illustriert.

Tabelle 4: Aspekte zu mathematischen Kompetenzen

Themenbereich	Aspekt	Indikator	Frage
Mathematische Kompetenzen	Einschätzung von Basis-kompetenzen	Lehrpersonen schätzen den Lernstand korrekt ein.	D1, E1
		Lehrpersonen können ihre Einschätzung fachlich begründen.	D2, E2
	Schlüsse für die Förderung	Lehrpersonen wissen die Informationen für den weiteren Lernprozess zu nutzen.	D3, E3

Selbstbeurteilung und Selbstkonzept

Die Selbstbeurteilung wird als Schlüssel der formativen Beurteilung bezeichnet (siehe Kapitel 2.6). Daher sollte diese im Schulalltag eine wichtige Rolle spielen. Die Selbstbeurteilung kann im Zusammenspiel mit Rückmeldungen von aussen das Selbstkonzept eines Kindes beeinflussen (siehe Kapitel 2.6). Der bewusste Einsatz von Selbstbeurteilung, sowie die Überzeugungen von Lehrpersonen bezüglich des Selbstkonzepts, können ebenfalls als wichtige Faktoren im Zusammenhang mit formativer Beurteilung angesehen werden. Diese Aspekte werden in Tabelle 4 aufgelistet. Auch in Bezug auf diese beiden Untersuchungsfelder wurde die von Roos & Leutwyler (2017) verlangten Indikatoren formuliert.

Tabelle 5: Aspekte zu Selbstbeurteilung und Selbstkonzept

Themenbereich	Aspekt	Indikator	Frage
Selbstbeurteilung	Selbstbeurteilung im Unterricht	Die Lehrpersonen bieten den SuS Möglichkeiten ihren Lernstand einzuschätzen.	F1, F2
		Die SuS werden aktiv in die Planung ihres Lernprozesses einbezogen.	F1
Selbstkonzept	Überzeugungen der Lehrpersonen	Die Lehrpersonen sind sich des Einflusses ihrer Rückmeldungen auf das Selbstkonzept des Kindes bewusst.	G1
		Die Lehrpersonen betrachten das Selbstkonzept der SuS als dynamisch.	G1

Mittels Operationalisierung konnte Klarheit über den genauen Untersuchungsgegenstand geschaffen werden. Somit ist bekannt, was eruiert werden soll. Es gilt in einem weiteren Schritt zu klären, wie diese Aspekte am besten in der schriftlichen Befragung erfasst werden können. Vorerst sollen Empfehlungen aus der Literatur bezüglich Formulierung der Items in Fragebögen dargelegt werden.

3.2.3 Items in Fragebögen

3.2.3.1 Formulierung von guten Fragen

Porst (2014, S. 17) sieht in der Formulierung von Fragen ein entscheidendes Kriterium für einen «guten» Fragebogen. Die Auseinandersetzung mit der Formulierung von guten Fragen im Vorfeld an die Erstellung lohnt sich. Porst (2014, S. 100ff.) benennt wegweisende Aspekte in Bezug auf die Formulierung der Items. Einige für diese Arbeit als bedeutsam erachtete Punkte sollen geklärt werden.

Im Fragebogen sollen «einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden (Porst, 2014, S. 100ff.).»

Unbedingt zu vermeiden gilt es sogenannte suggestive Fragen (vgl. Porst, 2014, S. 107 f.). Darunter versteht Porst (ebd.) Fragen, die durch ihre Formulierung der befragten Person eine Antwort nahelegen. Porst weist darauf hin, dass diese Suggestion auch dann stattfinden kann, wenn eine befragte Person die Frage nicht versteht. Hier kann es passieren, dass die Person nach dem Sinn der Frage sucht. «Sie antwortet dann so, dass sie ihrer Antwort den „richtigen Nutzen“ für den Befrager unterstellt (2014, S. 25).»

Auch der Kontext, in welchem eine Frage gestellt wird, kann die befragte Personen beim Antworten beeinflussen (vgl. Porst, 2014 S. 114ff.). Den Lehrpersonen ist vermutlich bewusst, dass es gut wäre, wenn sie verschiedene Beurteilungsformen einsetzen würden. «Unter sozialer Erwünschtheit versteht man die Tendenz der Versuchspersonen, die Items eines Fragebogens in jene Richtung zu beantworten, die ihrer Meinung nach den sozialen Normen entspricht (Raab-Steiner & Benesch, 2018. S. 65).»

Zuletzt sollen Befragte nur nach Informationen gefragt werden, über die die auch tatsächlich verfügen (vgl. Porst, 2014, S. 109). Allerdings ist nicht nur das Vorhandensein der Information entscheidend, sondern auch die Verwendung eines der Zielgruppe angepassten Wortschatzes. Roos & Leutwyler bestätigen Porst mit der Aussage, dass «Fragebögen, durch die sich die Befragten sowohl vom Inhalt als auch von der Formulierung her angesprochen und 'verstanden' fühlen weniger Abwehr auslösen. Dies

wird im Allgemeinen zumeist dann der Fall sein, wenn das Instrument auf die spezifische Situation der Befragten zugeschnitten ist (2017, S. 151).»

Nun wurden also allgemeine Grundsätze, welche beim Formulieren von Fragen beachtet werden sollen, besprochen. Im nächsten Abschnitt werden verschiedene Fragetypen, sowie deren Vor- und Nachteile beschrieben. Diese Arten theoretisch zu erarbeiten, ist für die konkrete Erstellung des Fragebogens unabdingbar.

3.2.3.2 Art der Fragen

Geschlossene Fragen

Auf eine geschlossene Frage kann nur mit vorgegebenen Antwortkategorien geantwortet werden kann. Das heisst, die Befragten müssen aus einer Auswahl von Antworten, jene bestimmen, welche ihrer Ansicht nach am besten passt (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 53). Porst (2014) empfiehlt geschlossene Fragen dann zu verwenden, falls «das Universum der Antworten ... [bekannt ist] und es aus einer bestimmten und bestimmbarer Menge besteht, wenn die Anzahl der möglichen Antworten nicht allzu gross ist (S. 53).» Der Vorteil in geschlossenen Fragen liegt vor allem in der ökonomischen Auswertung (vgl. Porst, 2014; Raab-Steiner & Benesch, 2018). Allerdings birgt dieses Frageformat auch die Gefahr, dass aus Sicht der Befragten nicht alle möglichen Antwortmöglichkeiten gefunden wurden. Die Befragten würden gerne noch etwas anderes ausdrücken, aber «kreuzen dann aber 'halt etwas an', das angeboten wird (Porst, 2014, S. 53).»

Als konkretes Beispiel aus dem Fragebogen kann hier die Frage zu den Überzeugungen der Lehrpersonen zum Selbstkonzept, welche in Abbildung 6 ersichtlich ist, aufgeführt werden. Entweder stimmen die Lehrpersonen einer Aussage zu oder eben nicht. Um dem eben von Porst (2014) erwähnten Problem entgegen zu wirken, dass «halt etwas angekreuzt wird», wurde noch eine Mittelkategorie eingefügt. So kann zusätzlich zur Aussage der Lehrpersonen ausserdem beurteilt werden, wie sicher sie sich in ihrer Einschätzung fühlen. Der Einsatz einer Mittelkategorie ist allerdings ebenfalls nicht unumstritten, wie spätere Ausführungen zeigen werden (siehe Kapitel 3.2.3.3).

G1. Lesen Sie nun die folgenden Aussagen zum Selbstkonzept.

Überlegen Sie sich, ob Sie der Aussage zustimmen oder nicht.

Beim (mathematischen) Selbstkonzept handelt es sich um die Selbstwahrnehmung und Annahmen zu den eigenen Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich.

	Ja	Unsicher	Nein
Ein Kind, welches über ein positives Selbstkonzept im Fach Mathematik verfügt, erbringt gute Leistungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlechte Noten beeinflussen das Selbstkonzept von Lernenden negativ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch Rückmeldungen im Unterricht kann ich als Lehrperson das Selbstkonzept der SuS beeinflussen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das mathematische Selbstkonzept von Lernenden ist stabil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch Anstrengung können Kinder im Fach Mathematik gute Leistungen erbringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 6: Beispiel für geschlossene Fragestellung

Nach einem ähnlichen Prinzip wurde auch bei der Einschätzung von mathematischen Kompetenzen in bestimmten Fachbereichen vorgegangen. Bei der Frage in Abbildung 7 wurden die Lehrpersonen dazu

aufgefordert den Lernstand eines Kindes aufgrund eines Dialogs zwischen SuS und der Lehrperson zu beurteilen. Die Lehrpersonen sollten die Kompetenzen bezüglich spezifischer Basiskompetenzen (siehe Kapitel 2.4) betrachten und anschliessend mit «verstanden», «nicht verstanden» oder aber mit «teilweise verstanden» einschätzen. Da es nicht unproblematisch ist, nur aufgrund eines kurzen Gesprächs die Kompetenzen eines Kindes einzuschätzen, wurde hier zudem noch die Antwort «kann anhand dieses Beispiels nicht beurteilt werden» hinzugefügt.

**D1. Betrachten Sie nun bitte die folgende Arbeit eines Schülers.
Beurteilen Sie im Anschluss die unten aufgelisteten Kompetenzen.**

	Verständnis vom dezimalen Stellenwertsystem	Ordinales Zahlenverständnis (Reihenfolge der Zahlen, Zahlen in Schritten)	Kardinales Zahlenverständnis (Mengenverständnis von Zahlen; 5 entspricht einer Anzahl von 5 Stück)
nicht verstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
teilweise verstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kann anhand dieses Beispiels nicht beurteilt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 7: Beispiel für geschlossene Fragestellung

Halboffene Frage

Eine weitere Möglichkeit der eben benannten Schwierigkeit zu begegnen sind die halboffenen Fragen. Nach Porst (2014) ist eine solche Frage dann sinnvoll, «wenn das tatsächliche Universum möglicher Antworten auf eine Frage zwar gut abgeschätzt (geschlossene Frage), aber nicht definitiv bestimmt werden kann (offene Frage) (S. 59).» Antwortmöglichkeiten werden durch eine weitere Kategorie wie «anderes / weitere» ergänzt.

Die Option «weiteres» wurde bei zwei Fragen eingesetzt. Zum einen bei der Frage: «Auf welcher Klassenstufe unterrichten Sie?». Beim Bestimmen der Stichprobe fiel der Autorin auf, dass verschiedene Klassen als Mischklassen geführt werden. Die Lehrpersonen werden aufgefordert diese Art der Klassenzusammensetzung im Kommentarfeld zu vermerken. Ebenfalls gut abgeschätzt werden konnten die möglichen Antworten auf die Frage: «Zu welchem Zeitpunkt kommunizieren Sie den SuS die Lernziele?». Als Antworten werden «am Anfang der Lektion», «zu Beginn eines Themas», «vor einer Lernzielkontrolle» und «nie» angeboten. Dennoch sollte die Option im Kommentarfeld die Möglichkeit bieten noch andere Zeitpunkte zu benennen.

Offene Fragen

Wenn das Universum der möglichen Antworten auf eine Frage als unendlich gross erscheint, bietet sich eine offene Frage an (vgl. Porst, 2014, S. 67). Die befragten Personen müssen sich an keine vorgegebenen Kategorien halten (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 52). Es können wertvolle Hinweise von den Befragten zu ihrer Meinung eingeholt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 253). So verlockend die Möglichkeit auch erscheint den Befragten die Formulierung von Antworten zu überlassen, so sparsam sollte mit dieser Frageform umgegangen werden. Raab-Steiner & Benesch (2018) weisen darauf hin, dass offene Fragen, öfters als andere Fragetypen, nicht beantwortet werden. Eine weitere Schwierigkeit zeigt sich in der Auswertung von offenen Fragen. Raab-Steiner & Benesch (2014) weisen

darauf hin, dass die gegebenen Antworten zuerst zusammengefasst «systematisiert und kategorisiert werden müssen (S. 53).»

Im Fragebogen sollen 9 von 17 Fragen offen von den Befragten beantwortet werden. Diese Zahl ist eher hoch. Allerdings muss im Falle dieser Untersuchung die Forderung nach einer möglichst ökonomischen Auswertung, dem Interesse an Vielfalt von verschiedenen Antworten untergeordnet werden. Es geht bei der Befragung gerade darum, die Beurteilungspraxis von Lehrpersonen in ihrem vollen Spektrum abzubilden. Es sollen nicht bereits im Voraus gewisse Arten von Bewertungen ausgeklammert werden.

Als Beispiel kann die die Frage in Abbildung 8 nach der Art und Weise der Lernstandbestimmung gezeigt werden. Woran sich Lehrpersonen halten, um Informationen zum Lernstand der SuS zu erhalten, ist sehr individuell. Indem die Befragten aufgefordert werden von sich aus Möglichkeiten zur Lernstandserfassung zu nennen, kann auch sichtbar werden, an welche Methoden sich die Lehrpersonen nach eigener Einschätzung hauptsächlich halten.

B1. Lehrpersonen können den Lernstand ihrer SuS gut einschätzen. In der Praxis kommen verschiedene Formen der Lernstandserfassung zur Anwendung. Wie ermitteln Sie den Lernstand Ihrer Lernenden im Fach Mathematik?

Abbildung 8: Beispiel für offene Fragestellung

Offene Fragen sind in der Auswertung herausfordernd, allerdings fällt der Aufwand zum Formulieren der Antwortmöglichkeiten weg. Im Gegensatz dazu müssen bei geschlossenen und halboffenen Fragen die Antwortkategorien sorgfältig formuliert werden. Porst (2014) gibt sich kritisch und meint, dass kognitionspsychologische Forschung gezeigt habe, dass «vorgegebenen Antwortkategorien grossen Einfluss haben können auf das Antwortverhalten der befragten Personen (S. 63).» Worauf es bei den vorgegebenen Antworten zu achten gilt, soll folgend genauer betrachtet werden.

3.2.3.3 Antwortkategorien

Es gibt fast unendlich viele Möglichkeiten, wie Antworten formuliert, abgestuft, dargestellt und gestaltet werden können. Es soll hier auf die in Fragebogen am häufigsten verwendeten eingegangen werden, zu denen folglich auch am meisten empirische Daten vorliegen.

Werden Antworten vorgegeben, muss die Anzahl von Antwortauswahlmöglichkeiten, welche den Befragten angeboten werden sollen, bestimmt werden. Dabei kann eine ungerade oder eine gerade Anzahl von Antworten eingesetzt werden.

Eine ungerade Anzahl hat automatisch die Entstehung einer Mittelkategorie zur Folge. Raab-Steiner & Benesch (2018) beziehen dazu klar Stellung und meinen: «Untersuchungen haben gezeigt, dass die Verwendung von Mittelkategorien einen ungünstigen Einfluss auf den Informationsgehalt eines

Fragebogens haben kann (S. 60).» Sie begründen ihre Aussage damit, dass die mittlere Kategorie nicht nur als neutrale Position betrachtet wird, sondern auch als Ausweichkategorie genutzt wird und somit einem «none-response-item» gleichkommt. Weitere Autoren (Altrichter, Posch & Spann, 2018; Roos & Leutwyler, 2017) bestätigen die Mittelkategorie als Ausweichmöglichkeit. Gleichzeitig sehen sie aber auch einen Nachteil bei einer geraden Anzahl von Antworten. Dies könne zu vielen unbeantworteten Items führen, da eine gerade Anzahl die Befragten zwingt, ihre Meinung zum einen oder anderen Pol hin zu richten (vgl. Altrichter, Posch & Spann, 2018; Roos & Leutwyler, 2017). Es können also sowohl gerade als auch ungerade Anzahlen verwendet werden. Wichtig erscheint aber das Bewusstsein für die Tücken der jeweiligen Wahl.

Eine weitere Entscheidung, welche es zu treffen gilt, ist die konkrete Anzahl der Auswahlmöglichkeiten. Meinungen können bei verschiedenen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Die logische Folge davon ist, dass bei einem Fragebogen zwei Auswahlmöglichkeiten meist nicht ausreichen, um diese Vielfalt zu erfassen. Differenzierter Abstufungen können mittels Skalen erfasst werden, welche die Ausprägungsstärke einer Meinung erfassen sollen. Verschiedene Autoren sind sich einig (Porst, 2014; Raab-Steiner & Benesch, 2018), dass bei Skalen Abstufungen von fünf bis sieben Items ideal sind. Raab-Steiner & Benesch (2018) geben zu bedenken, dass «mit steigender Anzahl der Abstufungen ... die Differenzierungsfähigkeit der Testperson stärker gefordert [wird]. In der Literatur wird auch die Annahme vertreten, dass manche Personen mit dem Problem der „Qual der Wahl“ zu kämpfen haben (Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 60).» Porst (2014) seinerseits warnt vor zu wenigen Abstufungen und benennt als Beispiel die Dreierskala. «Diese [stosse] bei Befragungspersonen oft auf Widerwillen, weil sie nicht breit genug sind, um eine Aussage hinreichend differenziert bewerten zu können (S. 87).»

Bei der genaueren Beschriftung von Skalen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es können nur die Endpunkte benannt werden, was aber eine zusätzliche Erklärung seitens der befragenden Person benötigt. Weiter können Skalen numerisch sein, aber auch verbalisiert. Als am einfachsten zu beantworten nehmen viele befragte Personen verbalisierte Skalen wahr, da sie scheinbar eindeutige Vorgaben machen. Die Person, welche den Fragebogen erstellt, steht jedoch vor der Herausforderung «angemessenen Formulierung aller Skalenpunkte (Porst, 2014, S. 83).» Im Zusammenhang mit verbalisierten Skalen erwähnt Porst (2014, S. 87f.), dass diese maximal vier bis höchstens sechs Skalenpunkte enthalten sollten.

Skalen kommen bei der schriftlichen Befragung dieser Arbeit vor allem bei der Erkundung der Häufigkeit, wie dies bei der Frage in Abbildung 9 ersichtlich ist, zum Tragen. Es handelt sich dabei nicht um eine Meinungsäußerung, bei der die Befragten durch zu viele Abstufungen überfordert sein können. Die Abstufung nach Häufigkeit ist notwendig, um ein differenziertes Bild zu erhalten. Bei der Betrachtung der Antworten einer Lehrperson, kann gesehen werden, welche Beurteilungsmethoden diese am häufigsten einsetzt und welche eher seltener zum Zug kommen. Daher wurde hier in Kauf genommen die empfohlenen Maximalanzahl von Punkten bei verbalisierten Skalen, um einen Punkt zu übersteigen.

C1. Wie oft setzen Sie die folgenden Formen der Lernstandserfassung im Fach Mathematik ein?

	jeden Tag	2 - 3 mal pro Woche	1 mal pro Woche	1 mal pro Monat	1 mal pro Quartal	1 mal pro Jahr	nie
Summative Lernzielkontrolle (am Ende des Lerneinheit; Rückmeldung mit Benotung)	<input type="checkbox"/>						
Beobachtung im Unterricht	<input type="checkbox"/>						
Gespräch mit den Lernenden	<input type="checkbox"/>						
Formative Lernzielkontrolle (während der Bearbeitung einer Lerneinheit; Rückmeldung ohne Benotung)	<input type="checkbox"/>						
SuS beurteilen sich gegenseitig	<input type="checkbox"/>						

Abbildung 9: Beispiel für Antworten mittels einer Skala

Wichtige Punkte, welche im Zusammenhang mit Fragen und Antworten bei einer schriftlichen Befragung beachtet werden sollten, wurden nun festgehalten und deren Umsetzung im Fragebogen anhand von Beispielen illustriert. Im Anschluss werden der Aufbau sowie weitere wichtige Parameter bezüglich der Forschungsmethode fokussiert.

3.2.4 Aufbau des Fragebogens

Teile des Fragebogens

Der Fragebogen muss einem roten Faden folgen und dieser soll für die befragte Person nachvollziehbar sein. Porst (2014) ergänzt seine Aussage mit der Information, «dass Fragen zum gleichen Thema in Fragenblocks zusammengefasst werden (S. 146).» In Bezug auf diese Arbeit können die drei Teilaspekte «formative Beurteilung», «mathematische Kompetenzen» und «Selbstbeurteilung & Selbstkonzept» als Strukturhilfe genutzt werden. Im Fragebogen wird jeweils in Fragegruppen auf die Teilaspekte eingegangen. Die Tabelle 5 gibt eine Übersicht zu den Fragegruppen in der schriftlichen Befragung und den jeweiligen Aspekt aus der Arbeit, der in diesem Teil aufgegriffen wird. Zudem wird an dieser Stelle noch einmal auf die Tabellen 2 - 4 hingewiesen. Aus diesen wird ersichtlich, welche konkreten Fragen sich auf welche Indikatoren beziehen. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang 1 zu sehen.

Tabelle 6: Übersicht zu Teilaspekten und Fragegruppen im Fragebogen

Teil	Fragegruppe im Fragebogen	Frage	Teilaspekt der Arbeit
1	Allgemeine Fragen	A1-A5	
2	Lernstand erheben und Lernziele definieren	B1-B4	(formative) Beurteilung
3	Art der Lernstandserhebung	C1, C2	
4 / 5	Einschätzung von mathematischen Kompetenzen	D1-D3 E1-E3	Kenntnisse der Lehrpersonen zu mathematische Basiskompetenzen
6	Selbstbeurteilung	F1, F2	Selbstbeurteilung
7	Selbstkonzept	G1	

Titel

Der Titel einer Befragung ist mitunter entscheidend, ob Angeschriebene sich daran beteiligen oder nicht. Porst (2014) bekräftigt, dass «der Titel ... eher allgemein gehalten sein [sollte] und nur andeuten [soll], um was es bei der Befragung geht (S. 36f.).» Idealerweise sollen die befragten Personen direkt angesprochen werden. Der Titel «Beurteilung von mathematischen Kompetenzen durch 3. und 4. Klassen-Lehrpersonen» entspricht diesen Vorgaben.

Hinweise

Am Anfang des Fragebogens finden sich weitere Informationen. Es soll auf jeden Fall erwähnt werden wer die Befragung durchführt und zu welchem Zweck, sowie eine Bitte zum möglichst vollständigen Ausfüllen des Fragebogens (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 54). Diese Kriterien sind im Rahmen der Einleitung zum Fragebogen in Anhang 8 ersichtlich.

Entgegen der überwiegenden Empfehlung aus der Theorie werden den Teilnehmenden relativ viele offene Fragen gestellt. Um möglichst zu vermeiden, dass diese Fragen unbeantwortet bleiben, wird dieser Umstand den Befragten in der Einführung folgendermassen erklärt: «*Sie treffen im folgenden Fragebogen auf insgesamt 22 Fragen. 9 davon sind offene Fragen, zu denen selbst Antworten formuliert werden sollen. Mich interessiert die Individualität von Lehrpersonen im Umgang mit dem Thema Beurteilung. Sie dürfen in Stichworten antworten oder Ihre Antworten ausformulieren.*»

Einstiegsfrage

Besondere Bedeutung wird in der Literatur der Einstiegsfrage zugemessen. Nach Porst (2014) sollen die «Einstiegsfragen nicht nur spannend und themenbezogen [sein], sondern die Befragungsperson auch noch persönlich betreffen (S. 141).» Weiter soll die erste Frage technisch einfach zu beantworten sein (vgl. Porst, 2014, S. 142). Dies treffe auf kurze Fragen mit wenigen Antwortmöglichkeiten zu, welche von allen Beteiligten beantwortet werden können. Grundsätzlich lässt sich sagen, «dass zuerst die allgemeineren Fragen aufgeführt sind (Roos & Leutwyler, 2017, S. 256).» Die erste Frage nach der Klassenstufe, auf der die Lehrpersonen arbeiten, erfüllt insbesondere das Kriterium, dass die Frage die Befragten persönlich betreffen soll. Hier wird den Lehrpersonen aufgezeigt, dass sie zu einer spezifischen Gruppe gehören, welche für die Verfasserin des Fragebogens besonders bedeutsam ist. Zudem ist die Frage, sowie auch die zweite nach der Anzahl der Berufsjahre, technisch einfach zu beantworten. Auch die Beantwortung der Fragen zur Anzahl Berufsjahre, der Zahl der erteilten Lektionen Mathematik pro Woche geht leicht von der Hand. Zudem werden zwei Fragen angefügt, welche spezifisch die heilpädagogische Unterstützung sowie die Kooperation zwischen KLP und SHP in Bezug auf die Planung der Beurteilung erfragen.

Am Ende des Fragebogens wird nach der Empfehlung von Porst (2014, S. 161) ein herzlicher Dank für das Ausfüllen der Befragung an die Lehrpersonen gerichtet (siehe Anhang 8).

Online-Befragung

Die Befragung soll online durchgeführt werden. Roos & Leutwyler (2017, S. 256) halten fest, dass die Online-Befragung sehr ökonomisch und ökologisch sei. Sie weisen aber auf die kürzere Aufmerksamkeitspanne der Befragten am Bildschirm hin. Der Pretest hat gezeigt, dass die durchschnittliche Bearbeitungsdauer des Fragebogens zwischen 20-25 Minuten lag. Auf den eben erwähnten Probelauf und dessen Durchführung wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

3.2.5 Durchführung eines Probelaufs

Bevor der Fragebogen an alle zu befragenden Personen verschickt wird, muss ein Probelauf durchgeführt werden. «Unter einem Pretest [Probelauf] versteht man – ganz allgemein gesagt – die Testung und Evaluation eines Fragebogens oder einzelner seiner Teile vor ihrem Einsatz in der Haupterhebung (Porst, 2014 S. 189).» Da zum Beispiel Verständlichkeit der Fragen und die Angemessenheit des Wortschatzes überprüft werden sollen, ist es unabdingbar den Pretest mit Leuten der Zielgruppe durchzuführen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 257f.). Der Probelauf dieser Arbeit soll teils als «aktiver» Probelauf durchgeführt werden. Porst (2014, 194f.) beschreibt entscheidende Punkte bei dieser Art von Probelauf. Die Befragten sollen beschreiben, wie sie zu ihren Antworten kommen. Weiter kann es hilfreich sein, die Versuchspersonen einzelne Fragen paraphrasieren, sprich in ihren eigenen Worten wiederholen, zu lassen. Der Autor benennt auch noch das «Probing», bei dem die Befragten «nach einzelnen Begriffen und ihrer subjektiven Vorstellung derselben gefragt [werden] (ebd.).»

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden sechs Lehrpersonen, welche in einer 3. oder 4. Klasse unterrichten, dies aber nicht in der Stadt Winterthur tun, im Rahmen eines Probelaufs befragt. Zudem wurde mit einer Lehrperson ein «aktiver» Probelauf durchgeführt.

Beim Probelauf wurde von mehreren Lehrpersonen positiv herausgehoben, dass sie sich während der Befragung gut angeleitet gefühlt hätten. Zudem nahmen sich die Personen in ihrer Arbeit ernst genommen und wertgeschätzt wahr.

Aufgrund der Rückmeldungen der Lehrpersonen konnten einzelne Anpassungen am Fragebogen vorgenommen werden. Bezüglich der Dauer war das Feedback homogen. Die Bearbeitung nahm 20 bis maximal 25 Minuten in Anspruch.

3.2.6 Rücklauf

Natürlich ist das Ziel einer Befragung ein möglichst hoher Rücklauf der Fragebögen. Zum einen benennen Roos & Leutwyler (2017, S. 258f.) eine Erhöhung des Rücklaufes, «wenn die Befragten am Forschungsthema interessiert sind (2017, S. 258f).» Die Autoren (ebd.) benennen in Anlehnung an Atteslander (2003, S. 176) weitere Punkte, welche den Rücklauf erhöhen können:

- sauber gestalteter Fragebogen (übersichtlich, klar, nicht zu dicht, grafisch aufgelockert)
- freundliches Begleitschreiben
- Zusicherung der Anonymität der Befragten
- Versand des Fragebogens, sodass er an einem Freitag bei den Befragten eintrifft
- Ansetzen einer ca. zwei- bis dreiwöchigen Rücksendefrist
- Erinnerungsschreiben bei Ablauf der Rücksendefrist und verlängern der Rücklauffrist
- Evtl. telefonisches Nachhaken

3.2.7 Kommentar zu Verteilung und Rücklauf des Fragebogens

Die schriftliche Befragung wurde am 01. Januar 2021 in Umlauf gebracht. Wenn sich die Ferien langsam zu Ende neigen, befassen sich viele Lehrperson wieder mit dem Thema «Schule» und die meisten überprüfen sicher vor dem Schulstart auch ihre E-Mails. Daher wurde der Zeitpunkt für die Verteilung des Fragebogens als günstig erachtet.

Der Fragebogen sollte von möglichst vielen Lehrpersonen der Stadt Winterthur ausgefüllt werden. Zu diesem Zweck wurden 28 Schulleitungen angeschrieben. Die Vorlage des E-Mail mittels dessen sie kontaktiert wurden, findet sich im Anhang 2. Zudem wurden 10 Lehrpersonen direkt angeschrieben, da die Autorin persönlichen Kontakt zu diesen pflegt. Aufgrund der individuellen Anschrift wurde ein höherer Rücklauf seitens dieser Personen erhofft. 10 Schulleitende beantworteten die Anfrage und leiteten die Befragung zum Ausfüllen auf freiwilliger Basis an ihre Lehrpersonen weiter. 3 weitere Schulleitungen sahen ihre Lehrpersonen als zurzeit sehr belastet an und entschieden sich dafür, die Umfrage nicht an diese weiter zu leiten. Bei den restlichen 15 Angeschriebenen kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die Befragung die Lehrpersonen erreicht hat, da es keine Rückmeldung seitens der Schulleitungen gab.

Nach der Frist von 14 Tagen konnten 35 Rückmeldungen verzeichnet werden. 18 Personen hatten den Fragebogen bis zur letzten Frage beantwortet.

In Bezug auf die Verteilung muss kritisch angemerkt werden, dass nicht alle Kriterien nach Atteslander (2003) erfüllt werden konnten. Beispielsweise waren «Erinnerungsschreiben bei Ablauf der Rücksendefrist» oder «telefonisches Nachhaken» nicht möglich bzw. nicht zweckmässig. Alle Schulleitenden leiteten den Fragebogen zum Ausfüllen auf freiwilliger Basis an ihre Lehrpersonen weiter. Es wäre sinnvoll gewesen, die Lehrpersonen von Beginn weg direkt zu kontaktieren.

Was wohl ebenfalls einen negativen Einfluss auf den Rücklauf hatte, war die Situation mit der Pandemie COVID-19. Viele Lehrpersonen sind im Beruf und vielleicht auch zuhause speziell gefordert. In einer solchen Lebenslage hat das Ausfüllen eines Fragebogens wahrscheinlich nicht oberste Priorität. Um so erfreulichen ist es, dass sich 18 Personen Zeit genommen haben, auf die Fragen zu antworten. Von dieser Personengruppe kann nicht auf die gesamte Lehrerschaft geschlossen werden, aber die Rückmeldungen ermöglichen einen Einblick in die Beurteilungspraxis einiger Lehrpersonen, welche zurzeit in 3. und 4. Klassen unterrichten.

Die gesammelten Daten sollen nun analysiert und bezüglich der interessierenden Fragen ausgewertet werden. Im Anschluss wird das dabei angewendete methodische Vorgehen beschrieben.

3.3 Methodisches Vorgehen bei der Auswertung

3.3.1 Deskriptive Statistik

Koch (2015) beschreibt die deskriptive Statistik als «ein wichtiger und notwendiger Schritt im Rahmen jeder Datenanalyse (S. 113).» Dabei soll eine erste beschreibende Einsicht in die Daten und die Stichprobe gegeben werden, wobei diese übersichtlich dargestellt werden soll (vgl. Friebertshäuser, Langer & Prengel, 2013; Koch, 2015). Ein erster Einblick in diese allgemeinen Erkenntnisse wird im Kapitel 3.4.1 gegeben. Die geschlossenen Fragen wurden mittels Auszählens der Häufigkeiten der gegebenen Antworten ausgewertet. Roos & Leutwyler (2017, S. 272) geben dabei zu bedenken, dass jeweils die absolute und die relative Häufigkeit angegeben werden. Dabei steht die absolute Häufigkeit für alle erfassten Personen, die eine bestimmte Antwort gegeben haben. Die relative Häufigkeit gibt den prozeduralen Wert dieser Personen an der Gesamtmenge an.

3.3.2 Auswertung der Antworten aus den offenen Fragen

Als weitaus komplizierter gestaltet sich die Suche nach einem angemessenen Auswertungsverfahren für die Antworten auf die offenen Fragen. Einen ersten Hinweis auf ein passendes Verfahren findet sich bei Friebertshäuser, Langer & Prengel (2013, S. 323), welche Texte als wichtige Informationsquelle für erziehungs- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen benennen. Die Autoren bezeichnen die Antworten aus offenen Fragen explizit als mögliche Quelle, welche mittels Verfahren der Textanalyse ausgewertet werden können.

Kuckartz (2018) betont, dass «Erhebungs- und Auswertungsmethode ... eng auf die Fragestellung bezogen entwickelt werden [sollen]. Hier geht es also gerade nicht um die Anwendung einer vorab fixierten Methode, sondern um einen Blick aus Richtung der Forschungsfrage.» Die Forschungsabsicht wurde zu Beginn von Kapitel 3 beschrieben und im Zuge der Operationalisierung für den Fragebogen wurden Indikatoren formuliert. Es geht darum, die Beurteilungspraxis von Lehrpersonen möglichst differenziert zu erfassen. Die Antworten auf die offenen Fragen sollen möglichst ohne Informationsverlust, aber doch in geordneter Form dargestellt werden. Roos & Leutwyler (2017, S. 294) unterstreichen diese Absicht mit der Aussage, dass es bei der Auswertung von Antworten um die Strukturierung und Bündelung von Informationen gehe. Nur mittels einer solchen Strukturierung können die Daten angemessen interpretiert und Zusammenhänge erkannt werden. Es gilt an dieser Stelle jedoch zu erwähnen, dass sich im Rahmen von qualitativen Erhebungen die Fragestellung im Laufe des Prozesses verändern kann. Kuckartz (2018) führt aus: « [Die Fragestellung] kann präzisiert werden, neue Aspekte können sich in den Vordergrund schieben und unerwartete Zusammenhänge können entdeckt werden (S. 46).»

Eine weitere Eigenheit qualitativer Forschung zeigt sich nach Lamnek & Krell (2016, S. 33f.) an der Hypothesenbildung. Während die quantitative Forschung Hypothesen prüft, generiert die qualitative diese (vgl. Kuckartz, 2018, S. 46). Lamnek & Krell (2016, S. 33ff) benennen weitere Prinzipien der qualitativen Sozialforschung, wie die Offenheit gegenüber vielleicht auch neuen, überraschenden Informationen. Zudem betonen die Autoren den Prozesscharakter und die notwendige Flexibilität als Prinzipien. Damit meinen Lamnek & Krell (2016) die Betrachtungsweise von «Verhaltensweisen und Aussagen der Untersuchten als prozesshafte Ausschnitte der Reproduktion und Konstruktion sozialer Realität (S. 35).» Die Forschenden müssen die nächsten Forschungsschritte flexibel auf die bisher gewonnen Erkenntnisse adaptieren. Der Prozesscharakter fällt bei einer schriftlichen Befragung weniger ins Gewicht.

In der qualitativen Forschung sind Daten üblicherweise nominal skaliert, das heisst die Nennungen werden nur logisch voneinander abgegrenzt. Sie können also nicht in eine Rangfolge gebracht werden, wie dies bei der Ordinalskala der Fall wäre (vgl. Mayring, 2015, S. 18). Unter diesem Aspekt nimmt Mayring (ebd.) die Unterscheidung zwischen qualitativen und quantitativen Analysen vor. Proben, welche auf nominalskalierten Skalen basieren, ordnet er den qualitativen Analysen zu. Ordinal- und intervall-skalierte Analysen definiert der Autor als quantitativ. Allerdings relativiert Mayring (ebd.) seine klare Aussage, indem er zu bedenken gibt, dass in qualitativen Analysen auch quantitative Begriffe auftauchen können. Als Beispiel sei hier das Auszählen der Häufigkeit von Nennungen erwähnt.

Die Auswertung soll also mittels eines qualitativen Verfahrens, welches Texte als Quelle erlaubt, durchgeführt werden. Diesen Forderungen entspricht die qualitative Inhaltsanalyse. Das Verfahren erlaubt

auch Quantifizierungsmöglichkeiten und nimmt daher nach Friebertshäuser, Langer & Prengel, (2013) eine «Zwischenstellung zwischen qualitativer und quantitativer Analyse ein (S. 331).» In Bezug auf die qualitative Inhaltsanalyse muss angemerkt werden, dass diese in Beispielen aus der Literatur häufig auf längere Texte (bspw. Transkriptionen von leitfadengestützten Interviews) angewandt wird (vgl. Katzenbach, 2016; Kuckartz, 2018; Mayring, 2015). Dies kann bedeuten, dass bei der Anwendung des Verfahrens gewisse Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Das methodische Vorgehen einer qualitativen Inhaltsanalyse soll beschrieben und anhand von Antworten auf eine offene Frage aus der schriftlichen Befragung dieser Masterthese illustriert werden.

3.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Antworten, welche auf folgende offene Frage des Fragebogens gegeben wurden, betreffen einen für diese Arbeit zentralen Aspekt. Daher wird sie für die Illustration der Methode verwendet.

«Wie ermitteln Sie den Lernstand ihrer Lernenden im Fach Mathematik?»

3.3.3.1 Deduktiv-induktives Bilden von Kategorien

Im Rahmen von qualitativen Inhaltsanalysen werden die Daten unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Friebertshäuser, Langer & Prengel (2013, S. 325) bezeichnen die Kategorienbildung als Kern der inhaltsanalytischen Arbeit. Diese können auf deduktivem Weg, also «aus Vorüberlegungen abgeleitet [werden], bevor das Datenmaterial analysiert wird. Im Idealfall entstammen deduktiv hergeleitete Kategorien aus theoretischen Überlegungen (S. 296).» Wenn Kategorien aus dem vorliegenden Material heraus generiert werden, wird von induktiver Herleitung von Kategorien gesprochen. Ob die Kategorien deduktiv oder induktiv gebildet werden, hängt wiederum von der Fragestellung ab (vgl. Kuckartz, 2018, S. 63). «Je stärker die Theorieorientierung, je umfangreicher das Vorwissen, je gezielter die Fragen ..., desto eher wird man bereits vor der Auswertung der erhobenen Daten Kategorien bilden können (ebd.).» Verschiedene Autoren (Friebertshäuser, Langer & Prengel, 2013; Kuckartz, 2018) merken an, dass in der Forschungspraxis häufig ein aus induktiv und deduktivem kombiniertes Vorgehen angewendet wird.

Bezüglich der zu Beginn des Abschnitts präsentierten Frage zur Lernstandserfassung muss also erst einmal erörtert werden, welche Erkenntnisse aus der Theorie bereits zu ersten Kategorien führen können. Lernstandserfassungen können grob in «summative», «formell formative» und «informell formative Formen» unterteilt werden (siehe Kapitel 2.5.2). Dies macht in Hinblick auf die Fragestellung Sinn, da festgestellt werden soll, welche formativen – insb. formell formativen – Beurteilungsformen in der Praxis Anwendung finden. Durch diese drei Kategorien findet eine erste Vorstrukturierung in Bezug auf die Fragestellung statt.

Nun gibt Kuckartz (2018, S. 38) zu bedenken, dass es verschiedene Organisationsarten von Kategoriensystemen gibt. Unter anderem werden die Organisationsformen als «lineare Liste» und als «Hierarchie» benannt. Die lineare Liste ist dann sinnvoll, wenn alle Kategorien sich auf einer Ebene befinden. Im Beispiel der Frage zur Lernstandserfassung wäre dies nicht gegeben. Zwar befinden sich formative und die summative Beurteilung auf einer Ebene. Die informelle und die formelle formative Beurteilung sind aber bereits Subkategorien von formativer Beurteilung. Die Kategorien sind demnach als Hierarchie aufgebaut.

Bei der Erarbeitung von Kategorien, sollen nach (Kuckartz, 2018) «gleichzeitig mit der Konstruktion des Kategoriensystems auch die Kategoriendefinitionen [formuliert] (S. 39)» werden. Der Autor beschreibt die Doppelrolle der Definitionen. Sie dokumentieren zum einen die grundlegenden Elemente der Inhaltsanalyse. Zum anderen dienen sie als Codierleitfaden, auf den an späterer Stelle noch eingegangen wird.

Kuckartz (2018) beschreibt, dass «eine Kategoriendefinition ... mindestens die Bezeichnung der Kategorie und eine inhaltliche Beschreibung beinhalten [muss]. Darüber hinaus ist es sehr nützlich, wenn zudem Indikatoren, konkrete Beispiele aus den Daten und Abgrenzungen zu benachbarten Kategorien enthalten sind (S. 66).» Für das Kategoriensystem im Beispiel können Definitionen aus der Literatur verwendet werden. Die Definitionen der formativen Beurteilung beziehen sich auf Bürgermeister (2013, S. 43).

Tabelle 7: deduktiv gebildetes Kategoriensystem

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
summative Beurteilung	Beurteilung mit selektivem Charakter (am Ende einer Lerneinheit)	LZK, Mathematik-Wettbewerb
formell formative Beurteilung	Geplante Beurteilung, welche zum Zweck hat, den Lernstand der SuS abzubilden, zu interpretieren und welche für die Planung des Lernprozesses der SuS genutzt wird.	Bewusste Lernstandbestimmung, prüfen des Vorwissens
Informell formative Beurteilung	Spontane Erhebung des Lernstandes im Unterrichtsalltag.	Beobachtung, Gespräch, Fehleranalyse

In Bezug auf das Kategoriensystem betont Kuckartz (2018), dass dieses nicht «nur Vorarbeit für die folgende Analyse, [sondern] bereits ein Teil derselben ist und ... eine analytische Leistung dar[stellt] (S. 95).» Mayring (2015, S. 12f.) bestätigt, dass andere nachvollziehen können müssen, wie die inhaltliche Analyse zustande kommt, dazu gehört zweifelsohne auch die Entstehung des vorliegenden Kategoriensystems.

«Nachdem man ... ein Kategoriensystem erfolgreich ohne Sichtung der empirischen Daten gebildet hat, werden die Kategorien im nächsten Schritt an die Daten herangetragen (Kuckartz, 2018, S. 71).» Dass das Kategoriensystem im Beispiel noch nicht ausreichend differenziert ist, liegt auf der Hand. Die Frage ist nun, wie Kategorien induktiv entwickelt werden sollen. Kuckartz (2018, S. 83) benennt ein mehrschrittiges Vorgehen. Nach der Bestimmung erster Kategorien auf der Grundlage der Forschungsfrage gehe es darum, das Abstraktionsniveau der Kategorien zu bestimmen. Bei der Frage nach Art der Lernstandserfassung muss das Kategoriensystem relativ nahe an den Aussagen der Befragten bleiben, da die Vielfalt der Antworten abgebildet werden soll. In einem nächsten Schritt soll die forschende Person sich nach Kuckartz (2018, S. 84) mit den Daten vertraut machen und die Codiereinheit festlegen. Im Beispiel zur Lernstandserfassung soll jeweils eine Sinneinheit codiert werden. Nun beginnt die Arbeit an den eigentlichen Daten. Es geht darum, bereits bestehende Kategorien zuzuordnen und neue zu bilden.

Während des Anwendens des Kategoriensystemes, bzw. der Codierregeln, welche durch die Definitionen gegeben werden, soll das System nach Kuckartz (2018, S. 85f.) noch einmal überprüft werden. Es soll «plausibel, erschöpfend, gut präsentierbar und kommunizierbar sein (ebd.).» In Tabelle

7 wird das Vorgehen nur anhand eines Teils des Materials gezeigt. Die Farben zeigen die jeweilige Hauptkategorie auf. Beim Zuteilen in die Kategorien fiel auf, dass bereits eine gewisse Interpretation stattfinden musste. Um beispielsweise zu entscheiden, ob es sich um eine geplante Lernstandserfassung handelt (welche also Kategorie «formell formativ» zuzuordnen wäre) oder um eine spontane Bestimmung (die in diesem Falle «informell formativ» wäre) handelt. Schwierigkeiten in der Zuordnung zeigten sich auch bei sehr allgemeinen Aussagen (wie formative Beurteilung). Hier musste die Entscheidung getroffen werden, ob diese Beurteilung formell oder informell ist. Jeder Aussage wurde eine Beurteilungsart zugeordnet und in den entsprechenden Farben der Hauptkategorie eingefärbt (siehe Tabelle 7). Das vollständige Material ist im Anhang 3 einsehbar.

Tabelle 8: Zuteilung zu Kategorien

Nr.	Aussagen	Kernaussage
1	formative Lernkontrolle	formative Beurteilung
	summative Lernkontrollen	Lernkontrolle
	Lernwege der Kinder beurteilen	Lernwegbeurteilung
	aktive Teilnahme am Unterricht	Beobachtung
	mündliche Partizipation	Beobachtung
	Lösen von unterschiedlichen Aufgaben während des Unterrichts	Analyse von gelösten Aufgaben
	Beobachtungen während des Unterrichts	Beobachtung
2	summative Lernkontrollen am Ende eines Themas	Lernkontrolle
	Pre-Tests	Vorwissen prüfen
	Aufgaben (Basis, Weiterführendem, Weiterdenkaufgaben)	Analyse von gelösten Aufgaben
	Spiele	Beobachtung
	Aufgaben in Matheeingführungen	Analyse von gelösten Aufgaben
	Denkaufgaben (Logik- und Knobelaufgaben)	Analyse von gelösten Aufgaben
	Mathekänguru	Wettbewerb
	Scaffolding mündlich	Gespräch mit Lernenden
3	Beobachtung der SuS im Unterricht	Beobachtung
4	Formativ mit Beobachtungen während der Arbeit an einem Thema (mündlich, im Heft, in PA)	Beobachtung
	gezielt mit 'Zwischendurch'-Lernstandserfassungen	Lernstandbestimmung während des Themas
	aufgrund von summativen Prüfungen	Prüfung
	Und durch Rückmeldungen/ Besprechungen mit der SHP	Austausch mit SHP
5	Lernzielkontrollen	Lernkontrolle
	Kontrolle von Arbeitsblättern	Analyse von gelösten Aufgaben
	1:1-Gesprächen mit den SuS	Gespräch mit Lernenden

3.3.3.3 Interpretation der Daten

Sobald die kategorisierten Daten vorliegen, müssen diese interpretiert werden. Genau wie bei quantitativen Daten besteht auch hier die Möglichkeit, absolute und relative Häufigkeiten anzugeben. Nach Friebertshäuser, Langer & Prengel (2013) können bspw. «die Häufigkeiten des Vorkommens von Merkmalen und Kategorien bestimmt und entsprechende Prozentangaben berechnet werden (S. 439).» Für das Beispiel zur Lernstandserfassung würde das bezüglich Auswertung entlang der Hauptkategorie folgendes Resultat ergeben:

Tabelle 9: Häufigkeitstabelle zu den Hauptkategorien der Lernstandserfassung

Beurteilungsart	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
summativ	18	30.5%
formell formativ	10	16.9%
informell formativ	31	52.5%
Total	59	100%

Im Mittelpunkt der Auswertung stehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse jedoch nicht die Häufigkeiten der Nennungen, sondern die Themen und Subthemen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 117). Der Autor (Kuckartz, 2018, S. 118f) schlägt in einem ersten Schritt vor, die Ergebnisse der Hauptkategorien zu präsentieren. «Leitend ist hier die Frage ‘Was wird zu diesem Thema alles gesagt?’ und ggf. auch die Frage ‘Was kommt nicht oder nur am Rande zur Sprache?’ (S. 118).» Der eben benannte Schritt der Auswertung wird an dieser Stelle nicht mit dem Beispielmateriale zum Thema der Lernstandserfassung durchgeführt, sondern nur theoretisch beschrieben. Die Auswertung wird im nächsten Teil der Arbeit (Kapitel 3.4) präsentiert, da die Daten zusätzlich mit der quantitativen Erhebung zur Lernstandermittlung in Verbindung gebracht werden sollen. Im Anschluss an die Präsentation der Aussagen zu den jeweiligen Hauptkategorie, können Zusammenhänge zwischen verschiedenen Kategorien oder Hierarchiestufen des Kategoriensystems betrachtet werden. Auf jeden Fall sollte nach Kuckartz (2018) am Schluss noch einmal der «Bogen zur ursprünglichen Forschungsfrage (S. 120)» geschlagen werden.

Als geeignetes Darstellungsmittel für nominal skalierte Daten empfehlen Friebertshäuser, Langer & Prengel (2013) das Kreisdiagramm.

Natürlich gilt es auch in der qualitativen Forschung Gütekriterien einzuhalten, damit die Daten und deren Auswertung einen wissenschaftlichen Wert haben können. Auf die Gütekriterien bezüglich qualitativer Inhaltsanalyse wird nun eingegangen.

3.3.3.4 Gütekriterien

Es liegt auf der Hand, dass die Güte der qualitativen Inhaltsanalyse in grossem Masse von der Güte des Kategoriensystems abhängt. Kuckartz (2018) sagt aus, dass «die Übereinstimmung von zwei (oder mehr) Codierenden bei der Anwendung eines Kategoriensystems erstrebenswert ist und ein Gütekriterium für die Analyse darstellt (S. 210).» Die Codierregeln sollen also intersubjektiv validiert werden, indem zwei Codierende denselben Abschnitt eines Textes codieren. Im Anschluss wird die Übereinstimmung überprüft. Kuckartz (2018) betont in diesem Zusammenhang noch einmal das sorgfältige Ausarbeiten des Kategoriensystems. Er erklärt, dass «je besser die Definitionen sind, je illustrativer die Beispiele, desto besser gestaltet sich das Codieren und desto wahrscheinlicher ist es, eine hohe Übereinstimmung der Codierenden zu erreichen (S. 40).»

In dieser Arbeit wurde eine Zweitperson zugezogen. Sobald die Kategorien bezüglich der Antworten auf eine Frage gebildet und definiert waren, nahm diese die Zuordnung von einigen Aussagen vor. Im Anschluss wurden diese verglichen und die Definitionen im Falle von vielen Abweichung angepasst.

3.4 Auswertung und Interpretation der Daten

Nachdem nun die Erhebungs- sowie die Auswertungsmethode theoretisch beschrieben wurden, sollen nun die Ergebnisse der schriftlichen Befragung beschrieben werden. Wiederum stehen die

Forschungsfragen (siehe Beginn von Kapitel 3) im Zentrum des Interesses. Vorab wird ein Einblick in die Stichprobe und zu allgemeinen Ergebnisse gegeben. Die Resultate zu den einzelnen Fragen sind in Anhang 5 einsehbar.

3.4.1 Stichprobe

Insgesamt 18 Lehrpersonen haben den Fragebogen vollumfänglich bearbeitet. Rund 44% der Befragten arbeiten mit SuS der 3. Klassenstufe und 44% mit Lernenden der 4. Klasse. Zwei der befragten Lehrpersonen unterrichten Kinder aus beiden Klassenstufen gleichzeitig, da sie in einer altersdurchmischten Klasse tätig sind.

3.4.2 Allgemeine Ergebnisse im Überblick

Die meisten der Lehrpersonen erteilen in der Woche vier (22.2%) oder fünf Lektionen (27,8%) Mathematik. Die restlichen Lehrpersonen (22.3%) unterrichten wöchentlich weniger als vier Lektionen im Fach Mathematik. Dabei werden die meisten Unterrichtenden während einer (33.3%) oder zwei (38.9%) Lektionen von der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen (SHP) unterstützt. Wenige Lehrpersonen arbeiten während drei (11.1%) oder vier Lektionen (16.7%) mit einer SHP zusammen. Es finden demnach bei allen Lehrpersonen aus der Stichprobe gemeinsame Unterrichtlektionen mit der SHP statt. Die Frage danach, ob die Beurteilung ein Bereich sei, der gemeinsam mit der SHP geplant werde, verneinte ein Grossteil der Lehrpersonen (72.2%). Nur knapp ein Drittel der Befragten gab an, dass die Beurteilung durchaus ein gemeinsames Thema bei der Planung mit der SHP sei (27.8%).

Diagramm 1: Gemeinsame Beurteilungsplanung

In Bezug auf die Stichprobe wurde eine Auffälligkeit bemerkt. Bei der Sichtung der Daten drängte sich die Hypothese auf, dass die gemeinsame Planung der Beurteilung durch die SHP und die KLP von der Anzahl gemeinsam unterrichteten Lektionen abhängt. Die Lehrpersonen wurden zu diesem Zweck in zwei Gruppen unterteilt (siehe Diagramm 2), nämlich in solche mit viel SHP Unterstützung (50% - 100% der von ihnen unterrichteten Lektionen) und Lehrpersonen mit wenig SHP Unterstützung (weniger als

50% der von ihnen unterrichteten Lektionen). Diese Einteilung kann im Anhang 6 eingesehen werden. Aufgrund der kleinen Stichprobe von 18 Lehrpersonen darf von dieser Beobachtung nicht auf die Gesamtheit aller Lehrpersonen geschlossen werden. Allerdings zeigt sich in Bezug auf die Stichprobe klar, dass die gemeinsame Planung der Beurteilung nur dann eine Rolle spielt, wenn 50% oder mehr der von Lehrpersonen unterrichteten Lektionen mit der SHP stattfinden (grüne Säule im Diagramm). Knapp ein Drittel (27.8%) der Lehrpersonen erhält viel Unterstützung und plant die Beurteilung gemeinsam mit der SHP.

Diagramm 2: Zusammenhang zwischen SHP Unterstützung und gemeinsamer Planung von Beurteilung

Gleichzeitig muss aber erwähnt werden, dass viel Unterstützung durch die SHP nicht automatisch heisst, dass die Planung der Beurteilung gemeinsam vorgenommen wird. Ebenso viele Lehrpersonen (27.8%) mit viel SHP Unterstützung gaben an, die Beurteilung nicht mit der SHP zu planen.

Bei Lehrpersonen, welche weniger als 50% ihrer Lektionen gemeinsam mit der SHP unterrichteten, findet bezüglich Beurteilung im Fach Mathematik keine Kooperation statt (orange Säule rechts im Diagramm).

Der Fokus soll nun auf die Hauptthemen der Masterarbeit gerichtet werden. Die Struktur der Auswertung richtet sich nach den drei Teilbereichen «formative Beurteilung», «Kenntnisse zu mathematischen Kompetenzen» sowie dem Themenfeld «Selbstbeurteilung» und deren Wechselwirkungen mit dem «Selbstkonzept». Der Einstieg erfolgt mittels der formativen Beurteilung.

3.4.2 Ergebnisse im Bereich «formative Beurteilung»

Bevor Lernen mittels formativer Beurteilung bewertet werden kann, muss erst einmal für alle Beteiligten klar sein, welche Ziele im Lernprozess verfolgt werden. Daher wird zunächst ein Blick auf den Umgang mit Lernzielen im Mathematikunterricht geworfen.

3.4.2.1 Lernzieltransparenz

Lernzieltransparenz ist in Bezug auf formative Beurteilung ein wichtiges Kriterium (siehe Kapitel 2.5.3). Die Lehrpersonen wurden im Rahmen der Befragung aufgefordert, die Zeitpunkte der Lernzielbekanntgabe an die SuS zu benennen.

Die schriftliche Befragung hat gezeigt, dass die Bekanntgabe der Lernziele zu Beginn des Themas sehr verbreitet ist. Fast alle befragten Lehrpersonen (94.4%) gaben an, dies zu tun (siehe Diagramm 3). Mehr als die Hälfte der Befragten (61.1%) klärt die Lernziele zusätzlich vor einer summativen LZK mit den SuS. Knapp die Hälfte der Lehrpersonen (44.4%) geben sogar an, die Lernziele den Lernenden

anfangs jeder Lektion transparent zu machen. Eine Lehrperson nutzte die Option «Sonstiges» und führte aus, dass die Bekanntgabe der Lernziele je nach Situation und Thema detaillierter oder zu einem andern Zeitpunkt geschehe. Sie ergänzt ihre Aussage damit, dass die Ziele auch nach einem Thema noch einmal mit den Lernenden aufgenommen werden.

Diagramm 3: Zeitpunkt für Lernzielbekanntgabe

Gemessen an der regen Umsetzung in der Praxis, kann gesagt werden, dass Lehrpersonen die Kommunikation der Lernziele an die Lernenden als wichtig erachten. Es soll nun gezeigt werden, welche Methoden Lehrpersonen verwenden, um die Lernziele transparent zu machen.

Das Diagramm 4 zeigt, dass knapp zwei Drittel der Nennungen (59%) im Bereich der Visualisierung gemacht wurden. Die angegebenen Formen der schriftlichen Visualisierung von Lernzielen sind zahlreich. Die Lernziele werden bspw. an der Wandtafel, auf Mathematikplänen, auf einzelnen Arbeitsblättern, auf separaten Lernzielübersichten sowie auf Lernkontrollen sichtbar gemacht. Eine andere Möglichkeit, welche benannt wurde, um die Ziele den Lernenden transparent zu machen, ist die mündliche Bekanntgabe (27%) sowie der mündliche Austausch (13.5%) mit den Lernenden zu den angestrebten Lernzielen. Die Unterscheidung von reiner Bekanntgabe und dem mündlichen Austausch wurde bei der Bildung der Kategorien als wichtig erachtet. Es macht einen Unterschied, ob eine reine Information der Lernziele erfolgt oder, ob diesbezüglich eine Kommunikation zwischen Lehrperson und den Lernenden stattfindet. Bei einem solchen Austausch kann beispielsweise der Sinn eines Lernziels geklärt werden. Dieser Austausch über die angestrebten Lernzielen kann auch die Eigenverantwortung in Bezug auf das Lernen stärken (vgl. Stern, 2010, S. 43).

Diagramm 4: Wie werden Lernziele den Lernenden transparent gemacht?

Der Austausch zu Sinn und Zweck der Lernziele führt zu einem weiteren interessanten Punkt, welcher sich während der Datenanalyse zeigte. Die Lernziele werden von den Befragten mit sehr unterschiedlichen Absichten transparent gemacht. Ein Grund – der wohl auf alle Aussagen zutrifft – ist jener, dass die Kinder über die Ziele in Kenntnis gesetzt werden sollen. Sie erhalten eine gewisse Orientierung dazu, was im Unterricht gelernt werden soll. Es wurden aber weitere Bereiche benannt. So werden Lernziele in der Vorbereitung auf Prüfungen transparent gemacht. Dies soll dazu führen, dass die SuS wissen, was an einer LZK von ihnen verlangt wird. In Erinnerung gerufen werden die Ziele im Anschluss an der Lernkontrolle selbst. Zudem werden sie als Grundlage für Lerngespräche mit den SuS oder für eine Rückmeldungen an diese genutzt. Lernziele werden auch zum Zweck von Selbsteinschätzung transparent gemacht.

Eine weitere Frage befasste sich mit der Grundlage, auf welcher die für den Unterricht formulierten Lernziele basieren. Das Diagramm 5 zeigt, dass die Lehrmittel (52.7%) am häufigsten als Grundlage für die Lernzielformulierung genutzt werden. Ebenfalls oft erwähnt wurde der Lehrplan (37.2%). Am seltensten wurde der Lernstand des Kindes (6%) als Ausgangspunkt für die Planung des Unterrichts benannt. Interessanterweise wurden bei der Frage nach der weiteren Verwendung der aus Lernstanderfassungen gewonnen Informationen relativ häufig die Aussagen «Anpassungen des Klassenunterrichts» und «Konsequenzen für den individuellen Lernprozess» genannt. Darauf wird in Kapitel 5.1.1 im Rahmen der Diskussion eingegangen.

Diagramm 5: Lernzielgrundlagen

Aspekte zu den Lernzielen, welche sich in der Befragung zeigten, wurden nun dargestellt. Der Fokus wird nun von den Zielen auf die Lernstandermittlung verlagert.

3.4.2.2 Arten der Lernstandermittlung

Als Erstes soll ein Überblick über das Datenmaterial zur Frage «Wie ermitteln Sie den Lernstand Ihrer Lernenden?» gegeben werden. Dabei wird vorerst ein Blick auf die aus der Theorie abgeleiteten drei Kategorien (summative Beurteilung, formelle / informelle formative Beurteilung) geworfen. Bei den Nennungen zur Lernstandermittlung zeigte sich, dass mehr als die Hälfte (50.8%) in den Bereich der informellen formativen Beurteilung fielen, ein Drittel aller Antworten (30.5%) konnte der summativen Beurteilung zugeteilt werden. Wie im Diagramm 6 zu sehen ist, stammt nur ein kleiner Teil der Informationen zum Lernstand der SuS aus formell formativen Beurteilungsquellen (18.6%).

Diagramm 6: Eingesetzte Beurteilungsarten

Die benannten Methoden innerhalb der formativen Beurteilung sollen folgend genauer betrachtet werden. Informelle formative Beurteilung zeigt sich als wichtigste Quelle für die Lehrpersonen zur Einschätzung des Lernstandes ihrer SuS. Informell heisst, diese Beurteilungsanlässe geschehen mehr oder weniger zufällig während oder nach dem Unterricht. Während des Unterrichts nimmt die Beobachtung einen hohen Stellenwert ein (siehe Diagramm 7). Aus praktischer Sicht ebenfalls gut verständlich

ist die Methode der Analyse von durch SuS gelösten Aufgaben. Diese kann gegebenenfalls auch nach dem Unterricht durchgeführt werden.

Diagramm 7: Überblick zu informell formativen Beurteilungsarten

Bei den Nennungen zur Frage nach der Lernstandermittlung zeigen sich sehr viele verschiedene Aspekte. Es wurden Angaben zur Erhebungsart (Beobachtung, Analyse von Aufgaben, Gespräch mit Lernenden, Austausch mit SHP) gemacht, aber auch zum Gegenstand der Beurteilung (Lernweg), zur beurteilenden Person (Selbsteinschätzung) sowie zur Bezugsnorm (formative Beurteilung). Diese Auswahl zeigt die Vielschichtigkeit des Themas Beurteilung.

Etwas weniger vielfältig präsentierten sich die Nennungen im Bereich der formell formativen Beurteilung, wobei hier natürlich im Vergleich zu den informellen Formen (50.8%) insgesamt weniger Aussagen (18.6%) gemacht wurden (siehe Diagramm 6).

Ein wichtiges Kriterium der formell formativen Beurteilung ist die bewusste Planung des Beurteilungsanlasses und die Durchführung im Verlaufe der Bearbeitung eines Themas. Zudem müssen aus der Beurteilung Informationen für den weiteren Lernprozess gezogen werden. Die Mehrheit der Lehrpersonen, welche formell formative Beurteilungsformen einsetzen, nutzt diese zur Erhebung des Vorwissens der Lernenden (siehe Diagramm 8).

Diagramm 8: Überblick zu formell formativen Beurteilungsarten

Einige Lehrpersonen führen im Verlaufe der Bearbeitung eines Themas LZKs durch, welche den SuS zeigen, wo sie momentan im Lernprozess stehen. Eine befragte Person gibt an, mittels eines Kompetenzrasters im mündlichen Austausch gemeinsam mit den Kindern deren Lernstand zu ermitteln. Bei diesem Vorgehen wurde eine Regelmässigkeit (ca. alle zwei Wochen) benannt, was vermuten lässt, dass immer wieder an dem Punkt im Lernprozess angesetzt wird, wo das Kind das letzte Mal stand.

Es wurde nun ein vertiefter Einblick zu eingesetzten Beurteilungsformen gegeben. In dieser Aufstellung wurden Aussagen über die Anzahl Nennungen gemacht. Daraus kann geschlossen werden, dass es sich bei häufig benannten Beurteilungsformen um solche handelt, die von vielen Lehrpersonen der Stichprobe angewandt werden. Daraus kann jedoch keine Aussage über die Häufigkeit des Einsatzes der Methoden abgeleitet werden. Darauf soll der Fokus im nächsten Teil gerichtet werden.

3.4.2.3 Häufigkeit des Einsatzes verschiedener Beurteilungsformen

Bezüglich der Häufigkeit zeichnen sich zwei klare Trends ab (siehe Tabelle 9). Die grosse Mehrheit der Befragten (94.3%) gaben beim Einsatz von summativen Lernzielkontrollen eine ähnliche Frequenz an. Mehr als die Hälfte der Befragten führt einmal pro Monat (61%), ein guter Drittel einmal pro Quintal (33.3%) eine solche Lernkontrolle durch. Eine weitere klare Tendenz zeigt sich bei der gegenseitigen Beurteilung durch die SuS. Bei dieser Form der Beurteilung gibt die Hälfte (50%) der Lehrpersonen an, diese nie zu verwenden.

Was sich bei der qualitativen Erhebung bezüglich Beobachtung gezeigt hatte, wurde mit der Häufigkeit des Einsatzes dieser Methode bestätigt. Der Grossteil der Lehrpersonen (94.4%) gibt an Beobachtungen mindestens einmal pro Woche zur Lernstanderhebung zu nutzen.

In Bezug auf das Gespräch mit den Lernenden zur Ermittlung des Lernstandes variieren die Angaben stark. Etwas weniger als die Hälfte der befragten Lehrpersonen (44.4%) nutzen das Gespräch als Beurteilungsmethode mindestens einmal pro Woche. Die restlichen Befragten (55.6%) geben an das Gespräch einmal pro Monat bzw. pro Quintal bewusst einzusetzen. Bereits bei der qualitativen Erhebung der Beurteilungsmethoden wurde das Gespräch als Methode von gewissen Lehrpersonen benannt.

Nicht alle Lehrpersonen scheinen dem Gespräch mit den Lernenden bezüglich Lernstandserfassung gleich viel Bedeutung beizumessen. Auf die vermuteten Gründe wird im Rahmen der Diskussion in Kapitel 5.1.1 eingegangen.

Tabelle 10: Häufigkeitstabelle zum Einsatz verschiedener Beurteilungsformen

	Summative LKZ	Beobachtung im Unterricht	Gespräch mit Lernenden	Formative LKZ	gegenseitige SuS-Beurteilung
jeden Tag	-	7 38.9%	4 22.2%	1 5.6%	-
2-3 / Woche	-	4 22.2%	2 11.1%	3 16.7%	-
wöchentlich	-	6 33.3%	2 11.1%	7 38.9%	2 11.1%
monatlich	11 61%		6 33.3%	5 27.8%	3 16.7%
quintalsweise	6 33.3%	1 5.6%	4 22.2%	1 5.6%	3 16.7%
jährlich	-	-	-	-	-
nie	1 5.6%	-	-	1 5.6%	9 50%
keine Aussage	-	-	-	-	1 5.6%
Total	18 100%	18 100%	18 100%	18 100%	18 100%

Es wurde bisher festgestellt, dass KLPs formative Beurteilungsformen einsetzen. Wie verfahren die Lehrpersonen weiter mit den aus den Lernstandbestimmungen gewonnenen Informationen?

3.4.2.4 Verwendung der Informationen aus den Lernstandserfassungen

Im Fragebogen wurde den Lehrpersonen die Frage gestellt: «Wie nutzen Sie die Informationen, welche Sie aus der Lernstandserfassung herauslesen?» Das Diagramm 9 zeigt eine Übersicht zu den von Lehrpersonen genannten Aspekten.

Diagramm 9: Weitere Verwendung der Informationen aus Lernstandserfassungen

Es zeigt sich ein beeindruckendes Bild, was die Auswirkungen der Lernstandserfassung auf den Unterricht betrifft. Knapp ein Drittel (30%) der Antworten der befragten Lehrpersonen betrafen Anpassungen im Unterricht für die Klasse aufgrund der generierten Informationen. Sie gaben an, dies in Form einer Repetition eines bestimmten Aspekts eines Themas zu tun oder die Information als Ausgangspunkt für das nächste Thema zu nutzen. Zudem werden Anpassungen bezüglich individueller Lernprozesse (24%) benannt. Lernende erhalten ebenfalls mehr Unterstützung durch die Arbeit in Kleingruppen oder es finden Niveaueinstellungen bei Aufgaben statt.

Die Lernstandserfassung wird von den Befragten in verschiedenen Feldern als Ausgangspunkt für Kommunikation genutzt, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit den Eltern oder der schulischen Heilpädagogin (18%) oder – wenn auch seltener – für den Austausch mit dem Kind selbst (8%).

In einigen Fällen wird die Lernstandbestimmung als reine Information in Form einer schriftlichen oder mündlichen Rückmeldung an die Lernenden (10%) weitergegeben. Die aus Lernstandserfassungen abgeleiteten Informationen werden von Lehrpersonen auch in die Gesamtbeurteilung für das Zeugnis miteinbezogen (10%).

Lehrpersonen verfügen über ein grosses Methodenrepertoire bezüglich Beurteilungsformen, wobei einige Arten häufig, andere nur punktuell eingesetzt werden. Informationen, welche die Befragten aus Lernstandserfassungen generieren, finden weitere Verwendung. Eine entscheidende Frage beim tatsächlichen Nutzen der Weiterverwendung ist, welche Informationen von den Lehrpersonen gewonnen werden. Dies sollte im Rahmen der schriftlichen Befragung anhand einer Analyse einer von einem Schüler gelösten Aufgabe überprüft werden. Die Ergebnisse, welche die Analysen hervorbrachten und welche Schlüsse die Befragten für den weiteren Lernprozess des Kindes ziehen, sollen im nächsten Teil der Auswertung geklärt werden.

3.4.3 Ergebnisse im Bereich «Kenntnisse zu mathematischen Kompetenzen»

Beim Probelauf zum Fragebogen fühlte sich eine Lehrperson etwas auf den Prüfstand gesetzt, als es darum ging, die gelösten Aufgaben eines Kindes zu beurteilen. Es gab auch im Rahmen der Befragung selbst Äusserungen, welche zeigten, dass es schwierig sei, anhand eines Arbeitsblattes zu evaluieren, ob ein Kind eine Kompetenz erworben hat oder nicht. Das stimmt, denn zur Erfassung des Lernstandes eines Kindes gehört viel mehr als das Produkt einer Arbeit. Trotzdem können einer gelösten Aufgabe bzw. einem Gespräch mit Lernenden gewisse Hinweise zum Lernstand entnommen werden.

Den befragten Lehrpersonen wurden eine Schülerarbeit vorgelegt, welche unter verschiedenen Gesichtspunkten (Verständnis vom dezimalen Stellenwertsystem, ordinales Zahlverständnis und kardinales Zahlverständnis) betrachtet werden sollte. Im Anschluss musste entschieden werden, ob der Aspekt «verstanden», «teilweise verstanden» oder «nicht verstanden» wurde oder ob dieser «anhand dieses Beispiels nicht beurteilt werden kann».

Beim ersten Aufgabenbeispiel ging es darum, Nachbarzahlen anzugeben sowie Zahlenfolgen fortzusetzen (siehe Anhang 4). Die Abbildung 10 zeigt einen Ausschnitt des Arbeitsblattes. Folgend soll auf den Aspekt «Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems» eingegangen werden.

Name: _____
Datum: _____

9047 Standortbestimmung – Baustein N2 C

Kann ich zu Zahlen Nachbarzahlen angeben und in Schritten zählen?

1 Nachbar-Einer und Nachbar-Zehner

Zwischen welchen Einern und Zehnern steht die Zahl? Trage ein.

kleinerer Nachbar-Zehner	kleinerer Nachbar-Einer	ZAHL	größerer Nachbar-Einer	größerer Nachbar-Zehner
440	449	450	451	460
?	508 ✓	509	5010 ◦	510 ✓
690 ✓	698 ✓	699	6910 ◦	6100 ◦

Abbildung 10: zur Analyse vorgelegte Aufgabe

Die Lehrpersonen schätzten den Kompetenzstand des Kindes diesbezüglich folgendermassen ein: Die Mehrheit der Lehrpersonen spricht sich dafür aus, dass dieses Kind den Stellenwert «noch nicht» (38.9%) oder nur «teilweise verstanden» (33.3%) hat. Der Förderbedarf in diesem Bereich wurde anhand des Aufgabenbeispiels erkannt. Nur wenige (11.1%) Lehrpersonen sahen das dezimale Stellenwertverständnis als «verstanden» an.

Diagramm 10: Übersicht zu den Bewertungen unter dem Aspekt des Stellenwertverständnisses

In der Auswertung dieses ersten Aufgabenbeispiels soll es nicht primär darum gehen, welche Einschätzung eine Lehrperson bezüglich einer Aufgabe vorgenommen hat. Von Interesse sind die konkreten Informationen, auf welchen die Einschätzungen der Befragten basieren, sowie die weiteren Lernschritte, welche für das jeweilige Kind vorgeschlagen werden.

Die Tabelle 10 zeigt eine Zusammenstellung der Begründungen für die Einschätzungen «teilweise verstanden» oder «nicht verstanden». Während einige Lehrpersonen keine Begründung angeben (3) oder mit ihrer Aussage sehr vage bleiben (5), werden andere Befragte konkreter. Es wird erkannt, dass die Bündelung, sowie der damit verbundene 10er bzw. 100er Übergang (4) nicht erworben wurde.

Tabelle 11: Aussagen zur Analyse des Aufgabenbeispiels

Begründung	Schlüsse für die Förderung
Aufgaben- / Fehleranalyse (5) Fehlendes Stellenwertverständnis / Fehlendes Verständnis für Bündelung (4) Ohne weitere Ausführungen (3) Schwierigkeiten mit 10er / 100er Übergang (1)	Stellenwertprinzip / Bündelungsprinzip festigen (6) 10er / 100er Übergang trainieren (4) Einsatz von didaktischen Hilfsmitteln (2) Rückfrage an die Lernenden (1)

Einige Lehrpersonen formulierten im Anschluss Vorschläge für die Förderung des Kindes. Diese waren kongruent zu den analysierten Schwierigkeiten. Das Stellenwert-, sowie das Bündelungsprinzip solle bei diesem Kind gefestigt werden (6). Ein weiterer Vorschlag war der Einsatz von didaktischen Hilfsmitteln (2) für ein besseres Verständnis des Stellenwert- und Bündelungsprinzips.

Diejenigen Lehrpersonen (11.1%), welche das dezimale Stellenwertverständnis aufgrund des Beispiels als «verstanden» erachteten, benannten weder eine Grundlage zu ihren Überlegungen, noch wurden Fördermassnahmen vorgeschlagen.

Im Rahmen des zweiten Beispiels wurden die Befragten aufgefordert, folgendes Gespräch zwischen einem Kind und der Lehrperson zu analysieren:

Auftrag der Lehrperson: «Nenne mir eine grosse Zahl!»

Kind: «Hm... Grosse Zahl? 2000!»

Lehrperson: «Warum ist 2000 eine grosse Zahl?»

Kind: «Weil sie erst nach 1999 Zahlen kommt und das dauert ja ein bisschen, bis man das alles fertiggezählt hat.»

Lehrperson: «Stell dir vor du müsstest die Zahl einem anderen Kind erklären. Wie würdest du das machen?»

Kind: «Dass das eine grosse Zahl ist und dass das auch lange dauert, bis man sie zu Ende gezählt hat. Es könnte auch weniger als eine Minute dauern.»

Im Diagramm 11 sind alle Einschätzungen der Lehrpersonen bezüglich der einzelnen Beurteilungsaspekte ersichtlich. Die Aufmerksamkeit soll bei der Auswertung auf den kardinalen Zahlverständnis (graue Säulen) gerichtet werden. Dieser Aspekt wurde von 14 Lehrpersonen bewertet. Eine Lehrperson benennt den Aspekt als «nicht verstanden», sagt aber gleichzeitig auch, dass ein Austausch mit dem Kind zu weiteren Abklärungen bezüglich des Lernstandes notwendig sei. Sie schlägt dazu den Einsatz von didaktischen Materialien zum Darstellen von Zahlen vor. Die Hälfte der Befragten (50%), welche eine Einschätzung vornahmen, sehen das kardinale Zahlverständnis als «teilweise verstanden» an. Etwas weniger als die Hälfte (42.9%) der Personen beurteilten den Zahlaspekt als «verstanden».

Diagramm 11: Übersicht zu allen bzgl. des Gesprächs bewerteten Aspekten

Natürlich interessiert es auch hier, welche Begründungen die Lehrpersonen für ihre Einschätzungen angeben und welche Schlüsse sie daraus ziehen. Die Tabelle 11 gibt eine Übersicht zu den gemachten Aussagen. Vor allem der Vergleich zur Grösse «Zeit», den das Kind anstellt, sehen einige Lehrpersonen (21.4%) als Kompetenz im Bereich des kardinalen Zahlenverständnisses. Der Vergleich zeigt in der Wahrnehmung dieser Befragten, dass das Kind eine Vorstellung davon hat, dass das Zählen bis zu einer grossen Zahl lange dauert. Die Lehrpersonen (28.6%), welche dies eher als Zeichen für fehlende Kompetenzen im Bereich der Mengenvorstellung benennen, kritisieren die Ungenauigkeit des Vergleiches.

Interessant zu sehen, sind die Schlüsse der Lehrpersonen für die Förderung. Hier zeigen sich ähnliche Ansätze. Diejenigen Lehrpersonen, welche die Mengenvorstellung des Kindes als unzureichend bewerten, würden die Förderung mehrheitlich in diesem Bereich ansetzen (4). Ein Förderschwerpunkt der in beiden Lagern benannt wird, ist das Trainieren des Zeitgefühls (4).

Tabelle 12: Aussagen zur Analyse des Gesprächs

Beurteilung	Begründung	Schlüsse für die Förderung
«teilweise verstanden» oder «nicht verstanden»	Fehlende/ unpräzise Mengenvorstellung (4) Angabe der Zähldauer als Zeichen für kardinale Kompetenz (2) Fehlen einer genauen Zeitvorstellung (3) keine Aussage (1)	Vorstellung von Mengen aufbauen (4) Einsatz von didaktischen Hilfsmitteln (2) Zeitgefühl und andere Masseinheiten trainieren (2) Gespräch mit SuS (1)
«verstanden»	Vergleich Referenzgrösse als Indikator für Mengenvorstellung (3) Aufgabenanalyse (2) keine Aussage (1)	keine Aussage (3) Zeitgefühl trainieren (2) Einsatz von didaktischen Hilfsmitteln (1)

Nachdem nun beide zur Analyse vorgelegten Aufgaben unter gewissen Aspekten betrachtet wurden, sollen noch allgemeine Beobachtungen geschildert, sowie eine Interpretation der Daten vorgenommen werden.

Ein Muster zeigt sich über das gesamte Material hinweg. Wenn Lehrpersonen eine Kompetenz als «verstanden» ansehen, formulieren sie in diesem Bereich selten weitere Lernschritte. Die Betrachtung der zweiten Aufgabe unter dem kardinalen Aspekt zeigt sich hier als Ausnahme. Es wurden einige Vorschläge für die Weiterarbeit gemacht. Allerdings bezogen sich die Vorschläge auch hier auf den Bereich, in welchem fehlende Kompetenzen verortet wurden.

Gerade die Betrachtung des Gespräches (zweites Beispiel) zeigt, wie viele Informationen aus einem kurzen Austausch gezogen werden können. Es scheint unter diesem Blickwinkel bedeutsam mit den Lernenden ins Gespräch zu ihrem Lernen zu treten. Bei der Aufgabenanalyse sowie beim kurzen Austausch handelt es sich entweder um einen informell formativen oder um einen formell formativen Beurteilungsanlass. Dies hängt zum einen davon ab, ob die Lehrperson die Aufgabe bewusst zur Erfassung der Kompetenzen einsetzt. Zum anderen ist der Zeitpunkt, zu dem die Beurteilung durchgeführt wird, ein entscheidendes Kriterium.

Eine bewusste Erfassung könnte eine Interaktion zwischen Kind und Lehrperson zur Folge haben. Dies führt zum letzten Bereich, der im Rahmen der schriftlichen Befragung untersucht wurde. In diesem Teil wurden Überzeugungen von Lehrpersonen bezüglich Selbstkonzept der SuS erfragt. Diese können einen Einfluss darauf haben, ob und wie die Lehrpersonen sich mit einem Kind austauschen. Überzeugungen spielen wohl auch beim Einsatz von Selbstbeurteilung eine Rolle. Die Lehrperson muss einen Nutzen darin sehen, die Kinder ihren eigenen Lernstand einschätzen und ihren Lernprozess mitgestalten und reflektieren zu lassen.

3.4.4 Ergebnisse im Bereich «Selbstbeurteilung und Selbstkonzept»

3.4.4.1 Selbstbeurteilung

Zuerst soll ein Blick auf die Selbstbeurteilung durch die SuS geworfen werden. Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurde – ebenso wie dies bei den Fremdbeurteilungsformen getan wurde – nach der Häufigkeit der eingesetzten Beurteilungsformen gefragt. Die Einschätzung des eigenen Lernstandes findet in der Praxis offensichtlich rege statt. Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen (55.5%) geben an, ihre SuS mindestens einmal pro Woche ihren Lernstand einschätzen zu lassen. Zudem erhalten die SuS bei vielen Lehrpersonen (72.2%) regelmässig (mind. einmal pro Woche) Möglichkeiten Entscheidungen in Bezug auf ihren eigenen Lernprozess zu treffen. Der aktive Einbezug der Lernenden in die Planung des Lernprozesses ist hingegen weniger verbreitet. So geben gewisse Lehrpersonen (16.7%) an, die SuS überhaupt nicht in die Planung des Lernprozesses miteinzubeziehen. Bei knapp der Hälfte der Lehrpersonen (44.4%) können die Kinder mindestens einmal pro Quintal ihren Lernprozess mitplanen. Mehr Gelegenheiten zur Mitgestaltung gewähren rund ein Drittel (33.3%) der Lehrpersonen, welche die SuS mindestens einmal pro Woche an der Planung teilhaben lassen.

Diagramm 12: Häufigkeit der eingesetzten Selbsteinschätzungsmethoden

Bevor ein Fazit in Bezug auf die Selbstbeurteilung gezogen werden kann, ergeben sich auch hier aufschlussreiche Informationen aus einer offenen Frage im Rahmen der schriftlichen Befragung. Die Lehrpersonen wurden gefragt, wie die Formen der Selbstbeurteilung aussehen, welche im Unterricht eingesetzt werden.

Diagramm 13: Eingesetzte Formen der Selbsteinschätzung

Alle im Diagramm 13 gezeigten Formen erfordern eine Selbsteinschätzung der Kinder. Bei gewissen Aussagen geht es darum, den eigenen Lernstand gegen aussen transparent zu machen. Andere Äusserungen gehen noch einen Schritt weiter und verlangen von den Kindern diese Informationen selbst zu nutzen und auf deren Grundlage Entscheidungen in Bezug auf den eigenen Lernprozess zu treffen. Eine Form, welche zu den häufig benannten gehört, ist die schriftlichen Einschätzungen (46.7%) des Lernstandes. Die Vielfalt der eingesetzten schriftlichen Selbsteinschätzungsformen ist gross. Die Lehrpersonen benennen Raster oder Symbole, aufgrund derer sich die Kinder einschätzen. Andere Lehrpersonen verwenden konkrete Aufgaben, die Kindern einen Anhaltspunkt für die Einschätzung ihres

Lernstands geben. Eine weitere Form, welche im Klassenzimmer präsent scheint, ist die spontane Lernstandeinschätzung während des Unterrichts (20%). Ein Beispiel hierfür ist das Daumenhochhalten, wenn etwas verstanden wurde. Ebenfalls Anlass zur Selbsteinschätzung bietet nach Aussagen der Lehrpersonen der Austausch mit den Lernenden im Rahmen von (Eltern-)Gesprächen (13.3%).

Formen, welche seltener benannt werden, sind die freie Reflexion zum Lernprozess (10%), sowie das Treffen von Entscheidungen in Bezug auf das eigene Lernsetting (10%).

Nur mittels guter Selbsteinschätzungskompetenzen können angemessene Entscheidungen in Bezug auf den eigenen Lernprozess getroffen werden. Dies zeigt, wie hoch der Anspruch ist, der hier an die SuS gestellt wird. Er ist vergleichbar mit der Einschätzung, welche die Lehrperson in Bezug auf den Kompetenzstand der Kinder vornimmt. Dass dies wahrlich keine einfache Aufgabe ist, konnte im vorhergehenden Kapitel 3.4.3 gezeigt werden. Eine schwierige Aufgabe soll geübt sein. Daher gilt es den Lernenden immer wieder die Chance zu geben, ihren Lernstand einzuschätzen und ihren Lernprozess mitzugestalten. Eine nicht unwesentliche Rolle dabei, ob den Lernenden diese Möglichkeit gegeben wird, spielen die Überzeugungen der Lehrpersonen bezüglich Selbstkonzept. Diese sollen im nächsten Abschnitt betrachtet werden.

3.4.4.2 Selbstkonzept

Den Lehrpersonen wurden verschiedene Aussagen zum Selbstkonzept präsentiert. Die Befragten sollten zum Ausdruck bringen, inwiefern sie den Aussagen zustimmen (siehe Tabelle 12).

Tabelle 13: Häufigkeitstabelle zu geäußerten Überzeugungen zum Selbstkonzept

	ja	nein	unsicher
Ein Kind, welches über ein positives Selbstkonzept im Fach Mathematik verfügt, erbringt gute Leistungen.	9 50%	1 5.6%	8 44.4%
Schlechte Noten beeinflussen das Selbstkonzept von Lernenden negativ.	14 38.9%	1 5.6%	3 16.7%
Durch Rückmeldungen im Unterricht kann ich als Lehrperson das Selbstkonzept der SuS beeinflussen.	18 100%	-	-
Das mathematische Selbstkonzept ist stabil.	1 5.6%	9 50%	8 44.4%
Durch Anstrengung können Kinder im Fach Mathematik gute Leistungen erbringen.	3 16.7%	2 11.1%	13 72.2%
Total	18 100%	18 100%	18 100%

Die absolute Übereinstimmung aller Befragten zeigt sich bei der Überzeugung der Wichtigkeit von Rückmeldungen der Lehrpersonen an die SuS. Alle Befragten sind sich einig, dass die Rückmeldung einer Lehrperson das Selbstkonzept der Kinder beeinflusst. Diese Aussage passt mit jener zum stabilen bzw. dynamischen Selbstkonzept im Fach Mathematik zusammen. Die Hälfte der Lehrpersonen (50%) glauben, dass sich dieses verändern kann. Weniger als die Hälfte der Personen (44.4%) sind sich bezüglich der Aussage nicht ganz sicher. Wenn die Befragten mehrheitlich davon ausgehen, dass ihre Rückmeldungen einen Effekt auf das Selbstkonzept der Lernenden (100%) haben, müsste die Verteilung zur Aussage, dass auch schlechte Noten das Selbstkonzept negativ beeinflussen, eigentlich einheitlicher ausfallen. Allerdings gehen weniger als die Hälfte der Befragten (38.9%) davon aus, dass diese

Beeinflussung stattfindet, knapp halb so viele (16.7%) sind sich nicht sicher, ob ein solcher Effekt tatsächlich auftritt.

Die Hälfte der befragten Lehrpersonen (50%) gaben an, dass ein Kind, welches über ein positives Selbstbild im Fach Mathematik verfügt, gute Leistungen erbringt. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten (44.4%) ist hinsichtlich des Wahrheitsgehalts dieser Aussage unsicher.

Unsicherheiten (72.2%) zeigten sich auch bei der Frage, ob Kinder in der Mathematik durch Anstrengungen gute Leistungen erbringen können.

3.5 Beantwortung der Fragestellung des zweiten Teils

Zu Beginn dieser Arbeit wurde eine theoretische Grundlage zu drei Themenbereichen geschaffen: fachliche und methodische mathematische Kompetenzen, formative Beurteilung und Selbstbeurteilung mit ihrem Bezug zum Selbstkonzept. Anhand dieser theoretischen Zusammenstellung konnten die ersten beiden anfangs gestellten Fragen bereits beantwortet werden (siehe Kapitel 2.8).

Im Anschluss wurde der Blick auf die Unterrichtspraxis von Lehrpersonen gerichtet. Die Beurteilungspraxis von Lehrpersonen in der Stadt Winterthur wurde mittels schriftlicher Befragung erforscht. Im Zuge der Operationalisierung des Fragebogens wurden überprüfbare Indikatoren aus der Theorie abgeleitet (siehe Kapitel 3.2.2). Die Datenanalyse und deren Interpretation (siehe Kapitel 3.4.1) führten interessante Erkenntnisse zu Tage. Die weiteren Forschungsfragen werden folgend beantwortet, wobei die Ergebnisse mittels der formulierten Indikatoren strukturiert werden.

Welche Art von (formativer) Beurteilung setzen Lehrpersonen in der 3. und 4. Klasse in der Stadt Winterthur ein?

Indikator: Die Lehrpersonen setzen im Alltag unterschiedliche (formative) Beurteilungsformen ein. Die im Rahmen der Befragung von Lehrpersonen am meisten benannten Beurteilungsformen (siehe Kapitel 3.4.2.2), lassen sich der informellen formativen Beurteilung zuteilen. Besonders viele Lehrpersonen nutzen die spontane Beobachtung zur Lernstanderfassung. Fast so viele Nennungen werden bezüglich Gespräche mit Lernenden im Unterricht zur Lernstanderhebung gemacht. Als wichtige Informationsquelle wird auch die Analyse von durch SuS gelöste Aufgaben benannt. Die summativen LZK werden ebenfalls als Referenz für den jeweiligen Lernstand des Kindes benannt. Es fallen im Verhältnis zu den informell formativen Erhebungsarten weniger Nennungen in diesen Bereich. Die formell formativen Beurteilungsanlässe spielen noch eine kleinere Rolle im Schulalltag der Befragten. Es gibt einige Lehrpersonen, welche das Vorwissen der SuS evaluieren oder während des Lernens bewusst Lernstandbestimmungen einplanen. Es werden auch Formen der Selbstbeurteilung benannt. Auf diese soll der Fokus aber im Rahmen der nächsten Frage gerichtet werden.

Wie werden Kinder während des Lernprozesses von Lehrpersonen begleitet (Lernzieltransparenz, Rückmeldungen, Planung des Lernprozesses)?

Diese Frage öffnet viele verschiedene Themenfelder. Demnach sollen einige Indikatoren im Rahmen dieser Frage überprüft werden. Der erste Indikator betrifft die Häufigkeit des Einsatzes der oben benannten Beurteilungsformen.

Formative Beurteilung wird im Schulalltag regelmässig vorgenommen.

Dieser Indikator entspricht einem Prinzip nach Selter (2006) und misst, ob die formative Beurteilung kontinuierlich eingesetzt wird. Informell formative Anlässe werden am häufigsten (mind. einmal pro Woche) im Alltag eingesetzt (siehe Kapitel 3.4.2.3). Die meisten Lehrpersonen, welche formell formative Formen einsetzen, geben an, dies wöchentlich oder monatlich zu tun. Der Vollständigkeit halber seien hier auch die summative LZK erwähnt, welche von allen Befragten seltener (ca. einmal pro Monat / pro Quintal) eingesetzt werden als die eben benannten formativen Formen.

Lehrpersonen nutzen Formen von Peerbeurteilung.

Die gegenseitige Beurteilung von SuS steht ebenfalls – wenn auch nur indirekt – im Zusammenhang mit der Forderung nach kontinuierlichem Einsatz von Beurteilung. Sofortiges Feedback ist ein entscheidender Faktor für gelingende Lernprozesse. Holenstein (2018) illustriert mittels des «Ball-im-Tor-Effekts». «Wir sehen, ob wir das Tor getroffen haben oder nicht. Zudem nehmen wir nach ein paar Versuchen auch wahr, ob wird dazu neigen, eher zu hoch, zu tief oder zu weit nach links oder rechts zu schiessen (S. 36).» Für eine Lehrperson wird es kaum möglich sein, allen Lernenden ein solch sofortiges Feedback zu geben. Hier kommt die Peerbeurteilung ins Spiel. Sie kann genutzt werden, um eine grössere Quantität an Rückmeldung zu generieren. Diese Möglichkeit ist bei den befragten Lehrpersonen noch nicht sehr verbreitet (siehe Kapitel 3.4.2.3). Die Hälfte der Befragten wenden diese Form nicht an. Wenn sie zum Einsatz kommt, dann einmal im Monat oder einmal pro Quintal, in seltenen Fällen auch wöchentlich.

Wenn Peerbeurteilung stattfindet, muss klar sein, was beurteilt werden soll. Ein wichtiger Aspekt lernförderlicher Beurteilung ist diese Transparenz gegenüber den Lernenden. Sie wurde anhand des folgenden Indikators überprüft: **Die Lernenden kennen die Leistungsanforderungen / Lernziele.**

Bei der Transparenz handelt es sich um ein weiteres von Selter (2006) formuliertes Prinzip zur formativen Beurteilung. Es zeigte sich, dass Lehrpersonen diesem Aspekt in der Praxis eine hohe Wichtigkeit zuschreiben (siehe Kapitel 3.4.2.1). Den SuS werden die Lernziele zu Beginn eines Themas transparent gemacht. Viele Lehrpersonen klären die Lernziele zusätzlich im Vorfeld einer Lernzielkontrolle mit ihren SuS. Vereinzelt achten darauf, die Lernziele anfangs jeder Lektion zu kommunizieren.

Um die Lernziele den SuS transparent zu machen, werden verschiedene Methoden eingesetzt. Die wichtigste Rolle spielt dabei die Visualisierung der Lernziele in schriftlicher Form. Fast ebenso präsent ist die Methode der mündlichen Kommunikation. Gewisse Lehrpersonen setzen dabei auf reine Information, andere betonen, mit den Lernenden in den Austausch bezüglich der Lernziele zu treten.

Ein Austausch ist wohl auch in Bezug auf den nächsten Indikator wichtig, der sich um prozessbezogene, sprich methodische Kompetenzen dreht. **Lehrpersonen beurteilen nicht nur die fachlichen Kompetenzen der Kinder, sondern auch prozessbezogene Kompetenzen.** Dieser Indikator soll das Prinzip der umfassenden Beurteilung überprüfen (Selter, 2006). Dazu, dass Lehrpersonen die methodischen Kompetenzen, wie beispielsweise die Anwendung von Strategien oder Abstraktionsfähigkeit prüfen, gab es bei der schriftlichen Befragung praktisch keine Hinweise. Im Kontext der einzigen Frage, welche diesen Indikator überprüfte (siehe Kapitel 3.4.2.2), äusserten sich nur einzelne Lehrpersonen zur Beurteilung des Lernprozesses. Die methodischen Kompetenzen werden dabei nur formativ erhoben, meist indem der angewandte Lösungsweg mit dem Kind analysiert wird.

Eben benannte formative Erhebungen geben Hinweise auf den Lernstand der SuS. Ob und wie die Lehrpersonen diese Informationen nutzen, soll mittels des nächsten Indikators geklärt werden. **Lehrpersonen nutzen die Informationen aus den Lernstanderfassungen, um weitere Lernschritte zu definieren.**

Der Informationsgehalt, der aus einer Beurteilung gezogen werden kann, gehört ebenfalls zu einem der sieben Prinzipien nach Selter (2006). Bei der Erfassung zeigten sich viele Möglichkeiten zur weiteren Verwendung der generierten Informationen (siehe Kapitel 3.4.2.4). Hauptsächlich wurden von Lehrpersonen Anpassungen bezüglich des Lernsettings bei einzelnen Kindern, aber auch Konsequenzen für den Klassenunterricht benannt. Einige Lehrpersonen sehen aber den Nutzen auch in anderen Bereichen. So kann dem Kind eine Rückmeldung bezüglich seiner erbrachten Leistung gegeben werden, woraus sich auch ein mündlicher Austausch zwischen Lehrperson und Lernenden ergeben kann. Die Befragten sehen die Verwendung der Informationen auch in Kontexten, welche nicht Teil des täglichen Unterrichtalltags sind. So werden Elterngespräche und das Einfließen der Informationen in die Gesamtbeurteilung des Zeugnisses als Einsatzbereiche benannt.

Auch die Selbsteinschätzung, die anhand des nächsten Indikators thematisiert wird, kann eine Rolle bei Elterngesprächen spielen: **Die Lehrpersonen bieten den SuS Möglichkeiten ihren Lernstand einzuschätzen und die SuS werden aktiv in die Planung des eigenen Lernprozesses miteinbezogen.**

Die Lernenden erhalten im Unterricht verschiedene Möglichkeiten ihren Lernstand einzuschätzen (siehe Kapitel 3.4.4.1). Sie werden aufgefordert dies schriftlich anhand von Skalen, Symbolen oder Kompetenzrastern zu tun. Während des Unterrichts wird die Selbstbeurteilung auch in Form von mündlichen Äusserungen oder mittels ausführen einer Handlung von den Kindern eingefordert. Etwas weniger präsent sind im Schulalltag der Austausch zwischen Lehrperson und Lernenden mit dem Zweck der Selbsteinschätzung oder der freien schriftlichen Reflexion zum Lernprozess.

Viele SuS werden mindestens einmal pro Monat aufgefordert, sich bezüglich ihres Lernstandes einzuschätzen. Die meisten sogar häufiger (mindestens einmal wöchentlich). Beim Treffen von Entscheidungen in Bezug auf den eigenen Lernprozess zeigt sich ein ähnliches Bild.

Was in der Praxis sehr variabel eingesetzt wird, ist der Einbezug der Lernenden in die Planung ihres Lernprozesses. Gewisse Lehrpersonen geben den Kindern wöchentlich die Chance den Prozess mitzugestalten, während andere gänzlich darauf verzichten.

Alle nun thematisierten Prinzipien haben zum Ziel den mathematischen Lernprozess der Kinder positiv zu beeinflussen. So soll beispielsweise sichergestellt werden, dass wichtige Grundlagen (siehe Kapitel 2.4) in den ersten Schuljahren verstanden und gefestigt werden. Inwiefern dies in der Praxis bereits der Fall ist, wird ihm Rahmen der nächsten Frage jedoch nur ansatzweise geklärt.

Wird durch die (formative) Beurteilung sichergestellt, dass die zum Start in den Zyklus 2 (des LP 21) notwendigen mathematischen Basiskonzepte bei den SuS vorhanden sind?

Lehrpersonen schätzen den Lernstand korrekt ein. Dieser Indikator ist absolut formuliert. Die Antwort müsste eine der beiden folgenden sein: «Ja, die Lehrpersonen können den Lernstand korrekt einschätzen» oder «Nein, die Lehrpersonen können den Lernstand nicht korrekt einschätzen.» Eine solche Beantwortung ist anhand des analysierten Datenmaterials nicht möglich, aber es können in Bezug auf

diese Aussage entdeckte Hinweise formuliert werden. Genau wie bei der Bewertung eines Aufsatzes, fallen auch bei der Einschätzung einer mathematischen Aufgabe die Beurteilungen unterschiedlich aus (siehe Kapitel 3.4.3). Entscheidend scheinen die dahinterstehenden Überlegungen zu sein. Alle Lehrpersonen, welche sich vertieft mit den Beispielen auseinandergesetzt haben – sprich eine Begründung für ihre Einschätzung abgaben – haben plausible Einschätzungen vorgenommen. Wurde zu einem Aspekt eine eher überraschende Einschätzung vorgenommen, wurde diese nicht begründet.

Es soll evaluiert werden, ob der Erwerb von Basiskompetenzen durch formative Beurteilung sichergestellt werden kann. Hierbei spielen die gezogenen Konsequenzen, welche auf der Beurteilung basieren, eine entscheidende Rolle. Auf die im Rahmen der Befragung formulierten Schlüsse bezüglich der Förderung des Kindes soll im nächsten Abschnitt eingegangen werden.

Der zu diesem Zweck formulierte Indikator lautet wie folgt: **Lehrpersonen wissen die Informationen für den weiteren Lernprozess zu nutzen.** Lehrpersonen, welche eine sorgfältige Analyse einer gelösten Aufgabe oder eines Gesprächs durchführen, können im Anschluss weitere Lernschritte definieren. Wie die Vorschläge für die weitere Förderung des zweiten im Fragebogen verwendeten Beispiels (Gespräch zwischen Kind und LP) zeigen, gibt es nicht bloss einen sinnvollen Weg für den weiteren Lernprozess. Alle vorgeschlagenen Massnahmen haben ihre Berechtigung. Bei der Entscheidung, welcher Aspekt weiter vertieft werden soll, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Das Setzen eines Förderungsschwerpunkts kann vom momentanen Klassenthema, von im Lehrplan vorgegebenen Kompetenzen oder natürlich auch von der gemeinsamen Entscheidung mit dem Kind abhängig sein.

4. Diskussion

Die letzte Frage zur Sicherstellung der mathematischen Basiskompetenzen mittels formativer Beurteilung zeigt, dass nicht alle Aspekte abschliessend beantwortet werden können. Folgend sollen die Ergebnisse, sowie das methodische Vorgehen kritisch beurteilt werden.

4.1 Ergebnisse

Bezüglich der Erkenntnisse, welche aus den Antworten gewonnen werden konnten, muss mitbedacht werden, dass der Fragebogen von KLPs ausgefüllt wurde. Fachlehrpersonen werden in diesem Fall zur Gruppe der KLP zugeteilt. Ausschlaggebend ist, dass es sich um Personen handelt, welche eine ganze Klasse unterrichten. Im «Leporello Zusammenarbeit in der Primarstufe» der Stadt Zürich beschreibt Ramirez Moreno (2010) die Rolle der KLP folgendermassen: «Die Klassen-Lehrperson plant den Unterricht innerhalb eines Jahres / einer Woche / eines Tages, sie behält den Überblick über die Entwicklung und Förderung aller Lernenden ihrer Klasse, beobachtet und beurteilt sie (S. 5).» Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die «Klasse als Ganzes (ebd.)» im Auge behalten werden soll. Bei der formativen Beurteilung spielte diese Funktion der Lehrpersonen wohl auch eine Rolle, wie die Ausführungen zur formativen Beurteilung im nächsten Abschnitt zeigen.

4.1.1 Formative Beurteilung

Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurden die Grundlagen sowie die Formulierung von Lernzielen erfragt. Auch verschiedene Beurteilungsformen, sowie die Häufigkeiten, mit denen diese zum Einsatz kommen, wurden erforscht. Bei der folgenden Diskussion werden Auffälligkeiten thematisiert und daraus resultierende weiterführende Überlegungen angestellt.

Eine solche Auffälligkeit gab es im Zusammenhang mit der Grundlage für Lernziele. Aus Sicht der KLP kann es sinnvoll sein sich bei der Lernzielformulierung stärker an den Lehrmitteln und am Lehrplan, als am Lernstand der einzelnen Kinder zu orientieren. Möglicherweise beziehen die Lehrpersonen die Frage nach der Lernzielgrundlage eher auf eine Grobplanung und benennen daher Lehrmittel oder den Lehrplan als Referenz. Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurde die Grundlage und die Formulierung von Lernzielen erfragt. Diese Erkenntnis steht auf den ersten Blick im Widerspruch zu den Antworten zur Weiterverwendung von Information aus Lernstanderfassungen. Bei den Konsequenzen, welche aus Lernstandbestimmungen gezogen werden, benennen die Befragten Anpassung des Unterrichts für die Klasse sowie auch für einzelne Kindern. Bei dieser Frage verweisen also viele Lehrpersonen auf den Lernstand der Kinder als Lernzielgrundlage. Dies zeigt möglicherweise, dass Lehrpersonen im Unterricht nicht strikt an ihrem geplanten Programm festhalten. Sie nutzen die Informationen, welche sie aufgrund von Beobachtungen, Gesprächen mit Lernenden oder Lernkontrollen generieren. So kann eine bessere Passung zwischen Lernenden und Lernstoff geschaffen werden (vgl. Largo, 2010, S. 70). In Bezug auf die Frage nach der Lernzielgrundlage soll an dieser Stelle der Einsatz des Lehrplans als Grundlage kritisch hinterfragt werden. Hier könnte es sich eher um eine sozial erwünschte Antwort handeln. Im Unterrichtsalltag von Lehrpersonen spielt der Lehrplan im Fach Mathematik – nach Erfahrung der Autorin – keine bedeutsame Rolle. Allerdings ist es möglich, dass die Lehrpersonen davon ausgehen, dass sich Lehrmittel auf den Lehrplan stützen und so zu dieser Aussage kommen. Eine weitere Auffälligkeit zeigte sich bei der Frage nach den Häufigkeiten des Einsatzes von Gesprächen zum Zwecke der formativen Beurteilung. Hier besteht eine Unsicherheit, ob das Gespräch effektiv

mit sehr unterschiedlicher Häufigkeit zur Lernstandserfassung genutzt wird. Ein Grund für die grosse Variation bei den Antworten könnte eine unterschiedliche Auslegung des Begriffs «Gespräch» sein. Möglicherweise interpretieren gewisse Befragte einen kurzen Austausch aufgrund einer Frage eines Kindes bereits als Gespräch. Andere denken bei einem Gespräch zum Zwecke einer Lernstandbestimmung vielleicht eher an ein formelleres Standortbestimmungsgespräch, bei dem das Kind explizit mit der Lehrperson über seinen mathematischen Lernstand spricht.

4.1.2 Einschätzung mathematischer Kompetenzen

Die vollständige Beurteilung der Diagnosekompetenz von Lehrpersonen aufgrund ihrer Antworten im Rahmen einer schriftlichen Befragung ist nicht möglich. Allerdings konnte aufgezeigt werden, dass die Überlegungen bei einer Diagnose wichtig sind. Es soll reflektiert werden, warum oder aufgrund welcher Hinweise eine Vermutung aufgestellt wird. Dies kann auch auf die Selbsteinschätzung der SuS übertragen werden. Es reicht vermutlich nicht, den Lernstand bloss anhand von Kreuzen in einem Raster beurteilen zu lassen. Viel wichtiger sind die Überlegungen, welche zur Einschätzung führen. Die schriftliche Einschätzung kann aber auf jeden Fall als Gesprächsgrundlage für ein Austausch zwischen den Lehrpersonen und Lernenden oder auch unter den SuS dienen.

Im Rahmen der Aufgabenbeispiele in der Befragung machen die Lehrpersonen Vorschläge für die Weiterarbeit mit den Lernenden. Diese beziehen sich stets auf jene Bereiche, in welchem mangelnde Kompetenzen erkannt werden. Eine mögliche Erklärung besteht darin, dass im Fragebogen drei Bereiche gleichzeitig abgefragt werden. Zusätzlich wurde im Anschluss eine (offene) Frage zu angebrachten Fördermassnahmen gestellt.

Die Analyse des Gesprächs durch die Lehrpersonen im Rahmen der Befragung zeigte, dass mittels eines kurzen Austauschs Informationen zum Kompetenzstand der Lernenden gewonnen werden können. Dieser Austausch ist für den Lernprozess des Kindes wichtig. Lernende brauchen immer wieder Rückmeldungen zu ihren Überlegungen. Hier bietet die formell formative Beurteilung eine gute Basis.

Ist eine Situation spontan und ohne eine dahinterstehende Bewertungsabsicht – also informell formativ – zustande gekommen, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass eine wenig differenzierte Analyse erfolgt und möglicherweise auch die Schlüsse auf die weitere Förderung ausbleiben. Werden die Beurteilungsanlässe jedoch mit der Absicht durchgeführt einen spezifischen Aspekt zu evaluieren, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Informationen weiterverwendet werden. Handelt es sich um eine formell formative Beurteilung, so kann auch dem Kind transparent gemacht werden, was überprüft werden soll. Ein Lernziel schafft eine gute Grundlage für den anschliessenden Austausch zwischen Kind und Lehrperson darstellen. Die gemeinsame Informationsbasis fällt bei der informell formativen Beurteilung weg. Wird ein Kind beim Arbeiten von einer Lehrperson beobachtet, so ist das Kind normalerweise nicht in den Prozess miteinbezogen.

Dieses Miteinbeziehen führt zum letzten untersuchten Aspekt, der Selbstbeurteilung. Auch diese Ergebnisse sollen kritisch reflektiert werden.

4.1.3 Selbstbeurteilung und Selbstkonzept

Bei der Frage, ob die Rückmeldung der Lehrpersonen das Selbstkonzept der Kinder beeinflusst, kam es zu einer absoluten Übereinstimmung aller Befragten. Diese Einschätzung entspricht den

wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass das Selbstkonzept der Kinder in der dritten und vierten Klasse stark durch Rückmeldungen von aussen geprägt wird (vgl. Kapitel 2.6.2).

Die Aussage, dass ein Kind mit einem positiven mathematischen Selbstkonzept gute Leistungen erbringt, wird zurückhaltend bejaht. Möglicherweise denken die Befragte an Kinder in ihrer Klasse, welche ihre Kompetenzen in einem Bereich überschätzen. Ein solches Kind wird nicht zwingend gute Leistungen erbringen. Allerdings können leistungsförderliche Eigenschaften einen indirekten Einfluss auf die Leistung haben. So seien hier beispielsweise die Zuversicht eine Aufgabe bewältigen zu können und sich einer Herausforderung zu stellen benannt (siehe Kapitel 2.6.2).

Erstaunlich wenige Lehrpersonen (16.7%) sind der Überzeugung, dass Kinder durch Anstrengungen gute Mathematikleistungen erzielen können. Hellmichs Interventionsstudie (siehe Kapitel 2.6.3) unterstreicht die Bedeutsamkeit der Überzeugung einer Lehrperson, dass die Anstrengungen eines Kindes in Bezug auf dessen Leistung bedeutsam sind. Wenn die Vorstellung eines dynamischen Selbstbildes für die Kinder so wichtig ist, so bildet die Überzeugung der Lehrpersonen davon sicherlich eine essenzielle Grundlage.

4.2 Forschungsmethode

4.2.1 Schriftliche Befragung

Im Rahmen der Befragung muss die Zusammensetzung der Stichprobe hinterfragt werden. Die Verteilung von KLPs der dritten und vierten Klasse kann als repräsentativ erachtet werden. Zudem kann dadurch ein ausgeglichenes Bild von Ansichten der Lehrpersonen, welche auf der Unterstufe arbeiten und solche, die auf der Mittelstufe tätig sind, erreicht werden. Ein etwas verzerrtes Bild könnte dadurch entstanden sein, dass möglicherweise eher Lehrpersonen an der Studie teilgenommen haben, welche sich bereits mit dem Thema Beurteilung auseinandersetzen. Weiter gilt es zu hinterfragen, ob eher engagierte Lehrpersonen den Aufwand auf sich nehmen einen Fragebogen auszufüllen.

Ein Nachteil bei der Erhebungsmethode der schriftlichen Befragung liegt darin, dass keine Nachfragen gestellt werden können (siehe Kapitel 3.1). In der Befragung wurde versucht, diesen Nachteil möglichst zu minimieren, indem bei zentrale Bereichen durch offene Fragen genauer nachgeforscht wurde. Diese offenen Fragen haben sich bezüglich ihres Informationsgehalts als sehr aufschlussreich erwiesen. Der Einsatz einer offenen Frageformulierung bewährte sich beispielsweise bei der Frage: «Wie nutzen Sie die Informationen, welche Sie aus der Lernstanderfassung herauslesen?». Die Nennungen der Lehrpersonen zeigten eine grosse Bandbreite an Möglichkeiten, wie die Informationen genutzt werden können. Dasselbe traf auf die Verwendung der offenen Frage in Bezug auf die in der Praxis eingesetzte Beurteilungsformen zu.

Ein etwas anderes Fazit lässt sich bezüglich der Frage zur verwendeten Lernzielgrundlage ziehen. Bei der ersten Einsicht der Daten wurde klar, dass hier die Möglichkeiten der Antworten nicht unendlich gross war (siehe Kapitel 3.4.2). Es gibt allerdings ein Argument, dass den Einsatz einer offenen Frage dennoch rechtfertigen könnte. Wäre bei einer geschlossenen Frage der Lernstand der Kinder zur Auswahl gestanden, wäre diese Option wohl aufgrund der sozialen Erwünschtheit (siehe Kapitel 3.2.3.1) rege gewählt worden.

Die Erfassung der Diagnosekompetenz von Lehrpersonen würde bei einer nochmaligen Durchführung der Forschung anders gestaltet. Aufgrund der aufwendigen Auswertung dieser Fragen, würde bei einer nächsten Durchführung nur jeweils ein Aspekt, wie beispielsweise das ordinale Zahlverständnis überprüft. So wäre auch klarer, worauf sich die Antworten auf die darauffolgende offene Frage beziehen. Noch informativer hätte sich möglicherweise der Einsatz einer offenen Frage gestaltet. Ein solches Format hätte gezeigt, ob die Lehrpersonen von sich aus auf die wichtigen Basiskompetenzen zu sprechen kommen. Dies hätte wohl eine genauere Beantwortung der letzten Frage (siehe Kapitel 3) erlaubt.

Zwei weitere Punkte fielen im Fragebogenteil zur Selbstbeurteilung auf. Im Rahmen der Befragung wurden den Lehrpersonen zuerst drei Aussagen zur Selbstbeurteilung vorgelegt, welche sie in Bezug auf die Häufigkeit, mit der sie eingesetzt werden, beurteilen sollten. Im Anschluss wurde gefragt, wie diese Umsetzung in der Praxis konkret aussehe. Dabei wurden sowohl Informationen zu den Formen von Selbsteinschätzung als auch Entscheidungen in Bezug auf Aufgabenwahl und den eigenen Lernprozess benannt. Diese Aussagen bezogen sich stark auf die in der vorhergehenden Frage zur Auswahl gegebenen Bereiche.

Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich im Fragebogen bei der Beurteilung der Aussage, ob ein Kind, welches über ein positives Selbstkonzept im Fach Mathematik verfügt, gute Leistungen erbringt. Hier gaben sich die Befragten bei ihrer Zustimmung erstaunlich zurückhaltend. Möglicherweise haben sich die Befragten etwas am vermeidlichen Automatismus gestört, welchen die Frage enthält. Dass also ein Kind mit einem positiven mathematischen Selbstkonzept zwangsläufig gute Leistungen erbringt.

Bezüglich des Operationalisierung-Prozesses der Items im Fragebogen hätte es sich gelohnt, im Vorfeld noch mehr Zeit zu investieren, um dadurch die Auswertung zu erleichtern. Zudem wäre wohl aufgefallen, dass die Rolle von methodischen Kompetenzen bei der Beurteilung nur durch eine Frage erfasst wurde und ausschliesslich indirekt. Indessen handelt es sich dabei um ein wichtiges Prinzip in Bezug auf die formative Beurteilung. Die Tatsache, dass der Beurteilungsaspekt der methodischen Kompetenzen wenig berücksichtigt wurde, zeigt zugleich eine Schwierigkeit bezüglich dieses Aspekts. Im Fragebogen konnte die Einschätzung von fachlichen Kenntnissen durch die Lehrperson evaluiert werden, aber für die Einschätzung von methodischen Kenntnissen wurde kein geeignetes Mittel gefunden.

Eine weitere interessante Frage wäre der Umgang mit der Heterogenität der SuS. Diese Frage im Zusammenhang mit der Beurteilung hätte das Prinzip der Differenzierung nach Selter (2006) abdecken können. Im Rahmen der Aufgabenanalyse kann zwar erkannt werden, dass Lehrpersonen weitere Lernschritte theoretisch vorschlagen können, die Umsetzung ist damit aber noch nicht gegeben.

Ein zusätzlicher Aspekt, welcher im Fragebogen zu wenig präsent war, ist der Zeitpunkt einer Bewertung. Bei der formativen Beurteilung ist bedeutsam, dass die Rückmeldung während des Lernprozesses stattfindet. Bei der Befragung wurde dies nicht erforscht, dennoch äusserten sich einige Lehrpersonen im Rahmen der offenen Fragen dazu.

4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Der Kern der Inhaltsanalyse – die Erstellung eines Kategoriensystems – zeigte sich als grösste Herausforderung im Rahmen der Datenauswertung.

Bei der Kategorienbildung war es nicht immer einfach die Aussagen korrekt zu deuten. Diese Schwierigkeiten lassen sich am Kategoriensystem zu den Beurteilungsmethoden, dessen Entstehung im

Kapitel 3.3.3 präsentiert wurde, zeigen. Wurde beispielweise eine Aufgabe als Gegenstand einer Lernstandbestimmungen benannt, dann war unklar, ob es sich um die Analyse einer gelösten Aufgabe oder um eine Beobachtung des Kinders während der Bearbeitung einer Aufgabe handelt. Weiter waren allgemeine Begriffe wie «formative» Beurteilung nicht einfach einzuordnen. Es könnte sich um einen formell oder einen informell formativen Anlass handeln, was in Bezug auf die vorliegende Arbeit bedeutsam ist. Wenn immer möglich wurden Hinweise auf vorgängige Planung, den bewussten Einsatz einer Bewertung sowie den Einsatzzeitpunkt während des Lernprozesses genutzt. Allerdings mussten Angaben der Befragten auch bezüglich dieser Punkte teilweise interpretiert werden.

Zudem war es herausfordernd die Aussagen zur Verwendung der generierten Informationen den passenden Kategorien zuzuteilen. Dies zeigte sich beispielsweise bei Anpassungen des Unterrichts auf Klassenebene und Anpassungen in Bezug auf Ebene der individuellen SuS. Hier wurde entsprechend der Aussage der Befragten unterschieden. Wurden Massnahmen genannt, welche offensichtlich mehrere SuS betreffen, dann wurden in die Kategorie «Anpassungen auf Klassenebene» vorgenommen, wenn explizit einzelne SuS erwähnt wurden, dann sind es «Anpassungen auf individueller Ebene».

4.2.2.1 Einhaltung der Gütekriterien

Bezüglich der Kategorienbildung wurde die intersubjektive Validierung angewandt. Dank der sorgfältig formulierten Definitionen wurden die Aussagen fast immer den gleichen Kategorien zugeteilt. Unsicherheiten bei der Zuteilung gab es insbesondere dann, wenn ein gewisser Interpretationsspielraum bestand. Im Rahmen der Auswertung (siehe Kapitel 3.4) und der Diskussion der Forschungsmethode (siehe Kapitel 4.2.2) wurden bereits konkrete Probleme benannt.

4.3 Fazit

Einige der von Selter (2006) formulierten Prinzipien bezüglich der formativen Beurteilung werden in der Praxis bereits berücksichtigt. Besonders präsent bei den Lehrpersonen ist das Kriterium der Transparenz. Diese wurde schwerpunktmässig in Bezug auf die Lernziele untersucht. Zudem scheinen die befragten Lehrpersonen die Information, welche sie aus einer Beurteilung ziehen, zu nutzen wissen. Sie kennen viele Möglichkeiten, die Informationen für das Lernen der Kinder zu verwenden. In Bezug auf informelle formative Beurteilungsformen kann sicherlich auch gesagt werden, dass Beurteilung kontinuierlich stattfindet. Der umfassende Aspekt von Beurteilung kann in dem Sinne als erfüllt betrachtet werden, dass Lehrpersonen über ein grosses Methodenrepertoire zur (Selbst-)Beurteilung verfügen.

Weitere Kompetenzen der Befragten zeigen sich bei der konkreten Beurteilung von Aufgaben. Wird eine sorgfältige Analyse anhand eines vorgegebenen Schwerpunkts durchgeführt, so formulieren befragte Lehrpersonen angemessene Konsequenzen.

Abschliessend soll auf jene Aspekte eingegangen werden, denen noch mehr Beachtung geschenkt werden soll.

Formell formative Beurteilung kommt in der Praxis noch zu selten zum Einsatz. Das wichtigste Argument für deren Einsatz begründet sich mit der geforderten Transparenz von Beurteilung. Kinder werden in der Praxis zwar sehr gut darüber informiert, welche Ziele sie erreichen sollen. Sie brauchen in der Folge aber regelmässige Rückmeldungen durch die Lehrpersonen oder Mitschülerinnen und -schüler. Mittels formell formativer Beurteilung kann sichergestellt werden, dass alle Kinder diese wichtigen bedeutsamen Anhaltspunkte zum Lernstand bekommen.

Die Beurteilung durch die Lehrpersonen ist fast vollständig auf fachliche Kompetenzen ausgerichtet. Jedoch wird im Lehrplan 21 auch der Erwerb von methodischen und personalen Kompetenzen gefordert. Damit die Kinder diese Kompetenzen entwickeln können, müssen sie – genau wie bei den fachlichen Kompetenzen – Rückmeldungen zu diesen erhalten. **Die Bewertung methodischer Kompetenzen wird im Fach Mathematik noch wenig (bewusst) berücksichtigt.**

Ein Kind, das seinen Lernprozess mitgestaltet, lernt nicht nur sich selbst einzuschätzen, sondern wird auch seine Leistung optimieren (Bürgermeister, 2014, S. 46). **Lernende werden in der Praxis noch zu selten in die Planung ihres eigenen Lernprozesses einbezogen.** Damit dies gelingt, müssen die SuS über gute Selbsteinschätzungskompetenzen verfügen, die immer wieder trainiert werden müssen. SuS sollen zum Nachdenken über ihre Fertigkeiten angeregt werden. Lernende müssen ihre Selbsteinschätzungen begründen können und lernen daraus Schlüsse in Bezug auf ihren Lernprozess zu ziehen.

4.4 Ausblick

4.4.1 Empfehlungen für die Praxis

Formell formative Beurteilung soll in der Praxis (häufiger) zum Einsatz kommen. Damit diese Beurteilungsart in der Praxis häufig und selbstverständlich genutzt wird, muss die Beurteilung von Anfang an in die Planung des Mathematikunterrichts miteinbezogen werden (siehe Kapitel 2.5.2). Im Austausch mit der SHP können solche Beurteilungsanlässe festgelegt werden. Während des Themas eingesetzte Aufgaben und Aufträge sollen im Hinblick auf die angestrebten Ziele analysiert werden. So können einzelne Aufgaben zur formell formativen Beurteilung ausgewählt werden. Ein angenehmer Nebeneffekt

dieses Vorgehens ist die gemeinsame Informationsbasis von SHP und Lehrperson, welche so entsteht. Diese Basis kann später als Ausgangspunkt für den Austausch mit den Lernenden genutzt werden, was zu mehr Objektivität beitragen kann (vgl. Stern, 2010, S. 86). Zudem kann aufgrund der gemeinsamen Informationsbasis ein Austausch zwischen den Lehrpersonen über Förderungsschwerpunkte der SuS stattfinden. Im Verlaufe des Themas kann ein Kind (nach Bedarf im Austausch mit der KLP / SHP) eine solche Aufgabe nutzen, um seinen Lernstand bezüglich eines Lernzieles zu prüfen.

Im Anschluss können die Erkenntnisse in einem Journal festgehalten werden. So entsteht eine Dokumentation des Lernprozesses, wobei die Standortbestimmung auch (auf anspruchsvollerem Niveau) wiederholt werden kann. So könnten Lernende ihre Fortschritte aktiv wahrnehmen und regelmässig Selbsteinschätzungen durchführen. Diese wiederum können Ausgangspunkt für einen Austausch zwischen Lehrperson und Kind oder unter den Lernenden sein.

Im Fach Mathematik sollen neben fachlichen auch methodischen Kompetenzen erhoben werden.

Eine Empfehlung für die Praxis kann für die Verwendung von offenen Aufgaben gegeben werden. Die Kinder sind meist über längere Zeit mit der Bearbeitung einer solchen Aufgabe beschäftigt. Im Vorfeld kann sich die Lehrperson überlegen, welche methodischen Kompetenzen anhand der Aufgabe gezeigt werden können.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Kinder ihre Überlegungen mündlich oder schriftlich festhalten zu lassen. Es sei an dieser Stelle auf das Lehrmittel «Produkte im Mathematikunterricht begleiten und bewerten» für den Zyklus 2 von Beat Wälti (2018) verwiesen. Das Lehrmittel macht Vorschläge für offene Aufgaben und stellt zugleich einen Kompetenzraster zur Verfügung, mit dem sowohl fachliche als auch methodische Kompetenzen der Lernenden bewertet werden können.

Lernende sollen ihre Selbsteinschätzungen oder die Beurteilung der Kompetenzen anderer Kinder begründen. Zudem müssen Lernende in der Praxis in die Planung ihres eigenen Lernprozesses einbezogen werden. Die Einschätzung der eigenen Kompetenzen ist wichtig und die daraus gezogenen Schlüsse entscheidend für Lernerfolge. Eine Selbsteinschätzung kann nur dann einen positiven Einfluss auf den Lernprozess haben, wenn sie überlegt stattfindet. Wenn Kinder ihre Einschätzungen begründen, zeigt sich in einem ersten Schritt auch, ob ein Lernziel überhaupt verstanden wurde. Den Kindern kann für eine solche Selbsteinschätzung eine Struktur angeboten werden. So könnten die SuS beispielsweise dazu aufgefordert werden, eine passende Aufgabe zum jeweiligen Ziel zu erfinden. Die Begründung von Einschätzungen kann auch bei der Peerbeurteilung geübt werden. Wenn sich die SuS Empfehlungen für die Weiterarbeit auf den Weg geben sollen, dann müssen sie in ihrer Einschätzung konkret werden.

Die auf diese Weise geschulten personalen Kompetenzen sind Voraussetzung dafür, dass Kinder fähig sind ihren eigenen Lernprozess zu planen. Dies kann nur auf der Basis einer realistischen Selbsteinschätzung geschehen. Es scheint demnach lohnenswert sowohl die Selbsteinschätzung als auch die Planung des Lernprozesses regelmässig im Unterricht zu trainieren. Hier kann auf die zu Beginn der Empfehlungen erwähnte Planung von formativ formellen Beurteilungsanlässen hingewiesen werden. Wurden Aufgaben und Aufträge formuliert, welche spezifische Kompetenzen überprüfen, können diese auch gut zur Selbstbeurteilung oder im Rahmen einer Peerbeurteilung genutzt werden.

4.4.2 Schlüsse für die Heilpädagogische Praxis

Die in Kapitel 4.4.1 vorgenommenen Empfehlungen zeigen die Wichtigkeit der gemeinsamen Planung des gesamten Unterrichtes von Lehrperson und schulischer Heilpädagogin. Dabei kann die / der SHP eine beratende Funktion einnehmen und die Lehrperson für die bedeutsamen Aspekte der Beurteilung sensibilisieren. Während des integrativen Unterrichtes soll darauf geachtet werden, dass formell formative Beurteilungsformen genutzt werden.

Gerade bei Kindern, welche beim Lernen gewisser mathematischer Inhalte Schwierigkeiten haben, muss sichergestellt werden, dass sie ihre Fortschritte wahrnehmen. Nur so haben sie die Möglichkeit den Ertrag ihrer Anstrengungen zu sehen. Dadurch sollen auch diese Kinder ein positives mathematisches Selbstkonzept entwickeln können.

4.4.3 Zukünftige Forschung

Das Thema Beurteilung kann in Bezug auf ihren formativen Aspekt noch vertieft erforscht werden. Beispielsweise kann überprüft werden, ob individualisierte Beurteilung in der Praxis stattfindet oder welche Beurteilungsmöglichkeiten bezüglich methodischer Kompetenzen von Lehrpersonen genutzt werden.

Die vorliegende Arbeit fokussiert viele Themenfelder abzudecken, was dazu führt, dass beispielsweise die theoretischen Grundlagen zur formell formativen nicht detailliert behandelt wurden. Weitere wäre die Überprüfung der Wirksamkeit von formell formativen Beurteilungsformen in der Praxis ein interessantes Forschungsfeld.

5. Verzeichnisse

5.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (utb Schulpädagogik) (5. grundlegend überarbeitete Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Andrade, H. & Valtcheva, A. (2009). Promoting Learning and Achievement Through Self-Assessment. *Theory Into Practice*, 48(1), 12–19. Routledge. <https://doi.org/10.1080/00405840802577544>
- Beutel, S.-I. & Hinz, R. (2008). *Schulanfang im Wandel: Selbstkonzepte der Kinder als pädagogische Aufgabe* (Pädagogik). Berlin: Lit.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen. Zürich: Bildungsdirektion Zürich.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung: Grundlagen für den integrativen Unterricht* (Spektrum Schule). Baar: Klett und Balmer.
- Bürgermeister, A. (2013). *Leistungsbeurteilung im Mathematikunterricht*. Waxmann Verlag. Verfügbar unter https://content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783830980087
- Dickhäuser, O. (2006). Fähigkeitsselbstkonzepte: Entstehung, Auswirkung, Förderung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(1/2), 5–8. Verfügbar unter <https://doi.org/10.1024/1010-0652.20.12.5>
- Filipp, S.-H. (2006). Kommentar zum Schwerpunktthema: Entwicklung von Fähigkeitsselbstkonzepten. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(1/2), 65–72. Verfügbar unter <https://doi.org/10.1024/1010-0652.20.12.65>
- Friebertshäuser, B., Langer, A. & Prengel, A. (2013). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Zugriff am 17.1.2021. Verfügbar unter <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2018073122323786280187>
- Fritz, A. & Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche* (UTB UTB-Profil). München: Reinhardt.
- Hasselhorn, M. (2014). *Lernverlaufsdagnostik*. Göttingen; Bern; Wien: Hogrefe.
- Hellmich, F. (Hrsg.). (2011). *Selbstkonzepte im Grundschulalter: Modelle - empirische Ergebnisse - pädagogische Konsequenzen* (Schulpädagogik). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Helmke, A. & Weinert, F. E. (2017). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts: Franz Emanuel Weinert gewidmet* (Schule weiterentwickeln, Unterricht verbessern Orientierungsband) (7. Auflage.). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.
- Hengartner, E., Müller, G. N. & Wittmann, E. C. (2011). *Schweizer Zahlenbuch. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten 5[,5], 5[,5]*. Zug: Klett und Balmer.

- Holenstein, K. (2018). *Genial lernen und lehren: mit Birkenbihl-Methoden* (1. Auflage.). Bern: hep Verlag.
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A., Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2017). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Katzenbach, D. (Hrsg.). (2016). *Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Klieme, E. (2004). Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen?, (6), 10–13.
- Koch, K. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.
- Kubesch, S. & Platz, F. (2018). Schüler mental stärken: Selbstreguliertes Lernen trainiert Willensstärke und fördert Selbstdisziplin. *Pädagogik*, (9), 28–31.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (4. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Landerl, K., Vogel, S. & Kaufmann, L. (2017). *Dyskalkulie: Modelle, Diagnostik, Intervention* (utb) (3. überarbeitete und erweiterte Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Largo, R. H. (2010). *Lernen geht anders: Bildung und Erziehung vom Kind her denken*. Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Leuders, T. & Holzäpfel, L. (2011). Unterrichtswissenschaften. *Kognitive Aktivierung im Mathematikunterricht*, (39), 213–230.
- Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2013). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor: Lesen, Hören, Lernen im Web* (Springer-Lehrbuch) (2., überarb. Aufl.). Berlin: Springer Medizin.
- Lohbeck, A. (2017). Die individuell präferierte Bezugsnormorientierung und das Selbstkonzept von Grundschulkindern im Fach Mathematik. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 31(1), 41–55. Verfügbar unter <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000199>
- Lorenz, J. H. (2016). *Kinder begreifen Mathematik: frühe mathematische Bildung und Förderung* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit) (2. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Nüesch Birri, H., Bodenmann, M. & Birri, T. (2008). *Fördern und fordern. Schülerinnen und Schülerbeurteilung in der Volksschule*. St. Gallen: Lehrmittelverlag.

- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik: für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II) (4. erweiterte, stark überarbeitete Auflage.). Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen: ein Arbeitsbuch* (Studienskripten zur Soziologie) (4., erweiterte Auflage.). Wiesbaden: Springer VS.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2018). *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (UTB Schlüsselkompetenzen) (5., aktualisierte und überarbeitete Auflage.). Wien: Facultas.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Rothenbacher, M. (2019). *Kompetenzorientierte Beurteilung im Mathematikunterricht* [Broschüre]. Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe* (Mathematik Primar- und Sekundarstufe). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Schweizer Zahlenbuch. 1: Heilpädagogischer Kommentar: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (Vollständig überarbeitete Neuauflage.). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Schweizer Zahlenbuch. 2: Heilpädagogischer Kommentar* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (UTB Pädagogik, Mathematik). Paderborn: Schöningh.
- Selter, C. (2006). *Leistungen feststellen, um Kinder zu fördern – Was heißt das konkret für den Mathematikunterricht?* in: Freese, Peter & Peter A. Kalb (Hrsg.): Beiträge auf dem Forum Bildung 2006. Frankfurt: VdS.
- Shavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, G. C. (1976). Self-Concept: Validation of Construct Interpretations. *Review of Educational Research*, 46(3), 407–441. Verfügbar unter <https://doi.org/10.3102/00346543046003407>
- Spiegel, H. & Selter, C. (2013). *Kinder & Mathematik: was Erwachsene wissen sollten* (Wie Kinder lernen) (8. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Stern, T. (2010). *Förderliche Leistungsbewertung*, 127. Wien: AMEDIA GmbH.
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung - aber wie? theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: HfH
- Weinert, F. E. (2014). *Leistungsmessungen in Schulen* (3. Auflage). 69 469 Weinheim: Beltz Verlagsgruppe. Verfügbar unter https://content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783407293183

Wild, E. & Möller, J. (Hrsg.). (2015). *Pädagogische Psychologie* (Springer-Lehrbuch) (2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage.). Berlin Heidelberg: Springer.

5.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbilder

linkes Bild	Matthias Enter. Verfügbar unter: https://www.feigenwinter.com/realistische-selbsteinschaetzung/
recht Bild	Martin Feigenwinter. Verfügbar unter: https://www.sekretaria.de/bueroorganisation/soft-skills/kommunikation/

Abbildung 1: Kompetenzerwerb nach dem LP 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30)	11
Abbildung 2: Die Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Überblick (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 192)	13
Abbildung 3: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (Schneider et al., 2013, S. 25)	16
Abbildung 4: Symbolische Darstellung für Bedeutsamkeit der Individualnorm verfügbar unter: https://www.friedrichwoehlerschule.de/unterricht/individualisierter-unterricht/	22
Abbildung 5: Mögliche Repräsentation von einem hierarchisch organisierten Modell des Selbstkonzepts (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976, S. 413)	26
Abbildung 6: Beispiel für geschlossene Fragestellung	38
Abbildung 7: Beispiel für geschlossene Fragestellung	39
Abbildung 8: Beispiel für offene Fragestellung	40
Abbildung 9: Beispiel für Antworten mittels einer Skala	42
Abbildung 10: zur Analyse vorgelegte Aufgabe	60

5.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht zu den verschiedenen Zahlaspekten	14
Tabelle 2: Zusammenfassung der Erkenntnisse aus dem gesamten Theorieteil	30
Tabelle 2: Aspekte formativer Beurteilung	36
Tabelle 3: Aspekte zu mathematischen Kompetenzen	36
Tabelle 4: Aspekte zu Selbstbeurteilung und Selbstkonzept	37
Tabelle 5: Übersicht zu Teilaspekten und Fragegruppen im Fragebogen	42
Tabelle 6: deduktiv gebildetes Kategoriensystem	48
Tabelle 7: Zuteilung zu Kategorien	49
Tabelle 8: Häufigkeitstabelle zu den Hauptkategorien der Lernstanderfassung	50
Tabelle 9: Häufigkeitstabelle zum Einsatz verschiedener Beurteilungsformen	58
Tabelle 10: Aussagen zur Analyse des Aufgabenbeispiels	61
Tabelle 11: Aussagen zur Analyse des Gesprächs	62
Tabelle 12: Häufigkeitstabelle zu geäußerten Überzeugungen zum Selbstkonzept	65

5.4 Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Gemeinsame Beurteilungsplanung	51
Diagramm 2: Zusammenhang zwischen SHP Unterstützung und gemeinsamer Planung von Beurteilung.....	52
Diagramm 3: Zeitpunkt für Lernzielbekanntgabe	53
Diagramm 4: Wie werden Lernziele den Lernenden transparent gemacht?	54
Diagramm 5: Lernzielgrundlagen.....	55
Diagramm 6: Eingesetzte Beurteilungsarten	55
Diagramm 7: Überblick zu informell formativen Beurteilungsarten	56
Diagramm 8: Überblick zu formell formativen Beurteilungsarten.....	57
Diagramm 9: Weitere Verwendung der Informationen aus Lernstanderfassungen	58
Diagramm 10: Übersicht zu den Bewertungen unter dem Aspekt des Stellenwertverständnisses	60
Diagramm 11: Übersicht zu allen bzgl. des Gesprächs bewerteten Aspekten	62
Diagramm 12: Häufigkeit der eingesetzten Selbsteinschätzungsmethoden.....	64
Diagramm 13: Eingesetzte Formen der Selbsteinschätzung.....	64

6. Anhang

- Anhang 1: Gesamter Fragebogen
- Anhang 2: E-Mail an Schulleitungen
- Anhang 3: Kategorienblätter
- Anhang 4: Aufgabenblatt zu Frage D
- Anhang 5: Ergebnisse zu geschlossenen / halboffenen Fragen
- Anhang 6: Zusatz zur Auswertung der Frage A4
- Anhang 7: Einleitung zum Fragebogen
- Anhang 8: Rückmeldung an die befragten Personen

Anhang 1: Gesamter Fragebogen

A1. Auf welcher Klassenstufe unterrichten Sie derzeit?

Falls Sie in einer Mehrjahrgangsklasse arbeiten, dann schreiben Sie die Art der Klasse bitte ins Kommentarfenster.

3. Klasse

4. Klasse

A2. Seit wie vielen Jahren sind Sie als Lehrperson tätig?

5 oder weniger

6 - 10 Jahre

11 - 15 Jahre

16 - 20 Jahre

21 - 25 Jahre

26 - 30 Jahre

31 - 35 Jahre

mehr als 35 Jahre

A3. Wie viele Lektionen Mathematik unterrichten Sie pro Woche?

1

2

3

4

5

6 oder mehr Lektionen

A4. Während wie vielen von diesen Lektionen arbeiten Sie mit einer Schulischen Heilpädagogin zusammen?

1

2

3

4

5

Bemerkung:

Bemerkung:

A5. Ist die Beurteilung im Fach Mathematik ein Bereich, den sie gemeinsam mit der SHP planen?

Ja

Nein

Teil B: Lernstand erheben und Lernziele definieren

B1. Lehrpersonen können den Lernstand ihrer SuS gut einschätzen. In der Praxis kommen verschiedene Formen der Lernstandserfassung zur Anwendung. Wie ermitteln Sie den Lernstand Ihrer Lernenden im Fach Mathematik?

B2. In der Praxis wird Unterricht aufgrund von Lernzielen geplant.

Auf welcher Grundlage bestimmen Sie im Alltag die Lernziele für Ihren Unterricht?

B3. Auf welche Art machen Sie die Lernziele Ihren SuS transparent?

B4. Zu welchem Zeitpunkt kommunizieren Sie den SuS die Lernziele?

Falls Sie die Lernziele zu einem anderen Zeitpunkt kommunizieren, schreiben Sie diesen Zeitpunkt ins Kommentarfenster.

- am Anfang jeder Lektion
- zu Beginn eines Themas
- vor einer Lernzielkontrolle
- nie
- Andere Zeitpunkte

Andere Zeitpunkte

Teil C: Art der Lernstanderhebung

C1. Wie oft setzen Sie die folgenden Formen der Lernstanderfassung im Fach Mathematik ein?

	jeden Tag	2 - 3 mal pro Woche	1 mal pro Woche	1 mal pro Monat	1 mal pro Quartal	1 mal pro Jahr	nie
Summative Lernzielkontrolle (am Ende des Lerneinheit; Rückmeldung mit Benotung)	<input type="checkbox"/>						
Beobachtung im Unterricht	<input type="checkbox"/>						
Gespräch mit den Lernenden	<input type="checkbox"/>						
Formative Lernzielkontrolle (während der Bearbeitung einer Lerneinheit; Rückmeldung ohne Benotung)	<input type="checkbox"/>						
SuS beurteilen sich gegenseitig	<input type="checkbox"/>						

C2. Aus einer Lernstanderfassung lassen sich Informationen zum aktuellen Lernstand der SuS ableiten.

Wie nutzen Sie die Informationen, welche Sie aus der Lernstanderfassung herauslesen?

Teil D: Einschätzung von mathematischen Kompetenzen

Im Folgenden werden Ihnen Aufgabenbeispiele präsentiert, die in der Praxis angetroffen werden können. Die Beurteilung eines Aufsatzes durch verschiedene Lehrpersonen kann bekanntlicherweise sehr unterschiedlich ausfallen. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich diese Unterschiede auch anhand von Aufgaben im Fach Mathematik zeigen lassen.

D1. Betrachten Sie nun bitte die folgende Arbeit eines Schülers. Beurteilen Sie im Anschluss die unten aufgelisteten Kompetenzen.

	Verständnis von decimalen Stellenwertsystem	Ordnungszahlenverständnis (Reihenfolge der Zahlen, Zahlen in Schritten)	Kardinalzahlenverständnis (Mengenverständnis von Zahlen, 5 entspricht einer Anzahl von 5 Stück)
nicht verstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
teilweise verstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kann anhand dieses Beispiels nicht beurteilt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D2. Auf welche Informationen haben Sie Ihre Einschätzung gestützt?

D3. Was ist aus Ihrer Sicht der nächste Lernschritt für dieses Kind?

Teil E: Einschätzung von mathematischen Kompetenzen

E1. Betrachten Sie nun das zweite Beispiel.

Ein Gespräch zwischen einer Lehrperson und einem Kind aus der 3. Klasse:

Auftrag der LP: «Nenne mir eine grosse Zahl!»

Kind: «Hm... Grosse Zahl? 2000!»

LP: «Warum ist 2000 eine grosse Zahl?»

Kind: «Weil sie erst nach 1999 Zahlen kommt und das dauert ja ein bisschen, bis man das alles fertiggezählt hat.»

LP: «Stell dir vor du müsstest die Zahl einem anderen Kind erklären. Wie würdest du das machen?»

Kind: «Dass das eine grosse Zahl ist. So wie ganz viele Ameisen in einem Nest. Und dass das auch lange dauert bis man sie zu Ende gezählt hat. Es könnte auch weniger als eine Minute dauern.»

	Verständnis vom dezimalen Stellenwertsys- tem	Ordinales Zahlenverständnis (Reihenfolge der Zahlen, Zählen in Schritten)	Kardinales Zahlenverständnis (Mengenverständnis von Zahlen: 5 entspricht einer Anzahl von 5 Stück)
nicht verstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
teilweise verstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verstanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kann anhand dieses Beispiels nicht beurteilt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E2. Auf welche Informationen haben Sie ihre Einschätzung gestützt?

E3. Was ist aus ihrer Sicht der nächste Lernschritt für dieses Kind?

F1. Geben Sie die Häufigkeit bezüglich folgender Aussagen an.

	jeden Tag	2 - 3 mal pro Woche	1 mal pro Woche	1 mal pro Monat	1 mal pro Quartal	1 mal pro Jahr	nie
Die SuS schätzen ihren eigenen Lernstand in der Mathematik ein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die SuS werden aktiv in die Planung des Lernprozesses einbezogen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die SuS müssen Entscheidungen in Bezug auf ihren Lernprozess treffen (Bspw. Niveaueauswahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F2. Falls Sie Formen von Selbstbeurteilung einsetzen.

Wie sehen diese Formen konkret aus?

Teil G: Selbstkonzept

G1. Lesen Sie nun die folgenden Aussagen zum Selbstkonzept.

Überlegen Sie sich, ob Sie der Aussage zustimmen oder nicht.

Beim (mathematischen) Selbstkonzept handelt es sich um die Selbstwahrnehmung und Annahmen zu den eigenen Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich.

	Ja	Unsicher	Nein
Ein Kind, welches über ein positives Selbstkonzept im Fach Mathematik verfügt, erbringt gute Leistungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlechte Noten beeinflussen das Selbstkonzept von Lernenden negativ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch Rückmeldungen im Unterricht kann ich als Lehrperson das Selbstkonzept der SuS beeinflussen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das mathematische Selbstkonzept von Lernenden ist stabil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch Anstrengung können Kinder im Fach Mathematik gute Leistungen erbringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil H: Bemerkung

H1. Hier ist Platz für allgemeine Bemerkungen zum Fragebogen oder zur Thematik der Beurteilung im Fach Mathematik:

H2. Falls Sie über die Erkenntnisse, welche aus der Umfrage gezogen werden, informiert werden möchten, dann geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ins Feld ein.

Vielen Dank für das Ausfüllen dieses Fragebogens!

Anhang 2: E-Mail an Schulleitungen

Guten Tag ...

Zurzeit arbeite ich als Schulische Heilpädagogik in der Stadt Winterthur. Ich absolviere gerade das letzte Semester des berufsbegleitenden Studiums im Bereich «Sonderpädagogik bei Schulschwierigkeiten» an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Im Rahmen meiner Masterarbeit interessiere ich mich für die Beurteilung im Fach Mathematik. Insbesondere dafür, wie diese möglichst gewinnbringend für das Lernen der Kinder eingesetzt werden kann.

Mittels des Online-Fragebogens möchte ich einen Einblick in die Beurteilungspraxis von Lehrpersonen der 3. und 4. Klassen erhalten. Gerne würde ich die Lehrpersonen des Schulhauses Neuhegi in die Erfassung miteinbeziehen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn sie den Link für den Fragebogen an die entsprechenden Lehrpersonen Ihrer Schule weiterleiten würden.

<https://ls.hfh.ch/index.php/321913?lang=de>

Der Fragebogen sollte **bis zum 14. Januar 2021** ausgefüllt werden.

Gerne sende ich Ihnen nach der Fertigstellung der Masterarbeit eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.

Ich danke Ihnen herzlich.

Freundliche Grüsse
Nathalie Caderas

Kategorienblatt 1

1.1 Frage

B1: Wie ermitteln Sie den Lernstand Ihrer Lernenden im Fach Mathematik?

1.2 Kategoriensystem

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
summative Beurteilung	Beurteilung mit selektivem Charakter (am Ende einer Lerneinheit)	LZK, Mathematik-Wettbewerb
formell formative Beurteilung	Geplante Beurteilung , welche zum Zweck hat den Lernstand der SuS abzubilden, zu interpretieren und für die Planung des Lernprozesses der SuS genutzt werden.	Bewusste Lernstandbestimmung, prüfen des Vorwissens
Informell formative Beurteilung	Spontane Erhebung des Lernstandes im Unterrichtsalltag	Beobachtung, Gespräch, Fehleranalyse

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, in der Praxis zu evaluieren, ob und inwiefern formative Beurteilung im Mathematikunterricht eine Rolle spielt. Daher ist es sinnvoll deduktiv Kategorien zu bilden, welche Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen formativer und summativer Beurteilung zulassen. Zwei Kategorien waren somit gesetzt. Eine weitere Unterscheidung zwischen formellen und informellen Anlässen erscheint ebenfalls sinnvoll, da sich die Beurteilungsarten in ihrem Informationsgehalt unterscheiden.

1.2 Beschreibung der Kategorien

Summative Beurteilung: Eine Beurteilung misst die Leistung an der sozialen Norm. Eine summative Beurteilung findet am Ende einer Lerneinheit statt. Die summativen Beurteilungen haben eine Selektionsfunktion (siehe Einleitung).

Formative Beurteilung: Diese Beurteilungsart soll den Lernstand der Kinder möglichst genau abbilden. Aus der Beurteilung soll eine Information abgeleitet werden können, welche dem Kind für den weiteren Lernprozess dienlich ist (siehe Kapitel 2.5.2). Die formativen Beurteilungsformen werden in zwei weitere Kategorien unterteilt.

Informell formative Beurteilung: Unter informeller Beurteilung werden spontane Lernstanderhebungen während des Unterrichts verstanden. In diese Kategorie fallen alle benannten Beurteilungsformen, welche nicht offensichtlich im Voraus geplant wurden. Darunter können Unterrichtsgespräche, Beobachtungen während Plenums- oder Einzelarbeit, aber auch der Austausch zu Unterrichtsbeobachtungen mit anderen Fachpersonen sein.

Formell formative Beurteilung: Formell formative Beurteilungsanlässe sind solche, welche explizit zur Überprüfung des Lernstandes des Kindes eingesetzt werden. Ausschlaggebend ist dabei, dass die Beurteilung zur Informationsgewinnung eingesetzt wird. Die Informationen werden im Anschluss im Unterricht verwendet.

1.3 Häufigkeit der Nennungen

Beurteilungsart	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
summativ	18	30.5%
formell formativ	11	18.6%
informell formativ	30	50.8%
Total	59	100%

Häufigkeiten der Nennungen in der Kategorie «informelle formative Beurteilung»

Grundlage für Lernziele	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Allgemeine Nennung «formative Beurteilung»	3	10%
Beurteilung des Lernweges	2	6.7%
Beobachtungen	10	33.3%
Analyse von gelösten Aufgaben	7	23.3%
Gespräch mit Lernenden	4	13.3%
Austausch mit SHP	2	6.7%
Selbsteinschätzung der SuS	2	6.7%
Total	30	100%

Häufigkeiten der Nennungen in der Kategorie «formelle formative Beurteilung»

Grundlage für Lernziele	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Vorwissen prüfen	4	36.4%
Lernstandbestimmung während eines Themas	6	54.5%
Überprüfung mittels Kompetenzrasters	1	9%
Total	11	100%

1.4 Zuteilung der Aussagen zu den Kategorien

Nr.	Aussagen	Beurteilungsart
1	formative Lernkontrolle	formative Beurteilung
	summative Lernkontrollen	Lernkontrolle
	Lernwege der Kinder beurteilen	Lernwegbeurteilung
	aktive Teilnahme am Unterricht	Beobachtung
	mündliche Partizipation	Beobachtung
	Lösen von unterschiedlichen Aufgaben während des Unterrichts	Analyse von gelösten Aufgaben
	Beobachtungen während des Unterrichts	Beobachtung
2	summative Lernkontrollen am Ende eines Themas	Lernkontrolle
	Pre-Tests	Vorwissen prüfen
	Aufgaben (Basis, Weiterführendem Weiterdenkaufgaben)	Analyse von gelösten Aufgaben
	Spiele	Beobachtung
	Aufgaben in Matheeingführungen	Analyse von gelösten Aufgaben
	Denkaufgaben (Logik- und Knobelaufgaben)	Analyse von gelösten Aufgaben
	Mathekänguru	Wettbewerb
Scaffolding mündlich	Gespräch mit Lernenden	
3	Beobachtung der SuS im Unterricht	Beobachtung
4	Formativ mit Beobachtungen während der Arbeit an einem Thema (mündlich, im Heft, in PA)	Beobachtung
	gezielt mit 'Zwischendurch'-Lernstanderfassungen	Lernstandbestimmung während des Themas
	aufgrund von summativen Prüfungen	Prüfung
	Und durch Rückmeldungen/Besprechungen mit der SHP.	Austausch mit SHP
5	Lernzielkontrollen	Lernkontrolle
	Kontrolle von Arbeitsblättern	Analyse von gelösten Aufgaben
	1:1-Gesprächen mit den SuS	Gespräch mit Lernenden
6	Durch Lernkontrollen	Lernkontrolle
7	Summativ und	Lernkontrolle
	und formativ.	Formative Beurteilung
8	Ungefähr alle zwei Wochen überprüfen wir mit jedem Kind einzeln (mündlich und handelnd) die Kompetenzen des aktuellen Themas.	Überprüfung mittels Kompetenzraster

	Dafür brauchen wir das Kompetenzraster aus dem Lehrmittel. Für uns ist das die wichtigste Form.	
	Schriftlich geben wir den Kindern eine Beurteilung in Form von "Schweinchen" (Bilder).	summative Beurteilung
	Die Kinder schätzen sich auch immer ein.	Selbsteinschätzung der SuS
9	Arbeitsblätter, Hefteinträge	Analyse von gelösten Aufgaben
	Formative Beurteilungen	Formative Beurteilung
	Summative Beurteilung	summative Beurteilung
	Gespräche über Lerninhalte	Gespräch mit Lernenden
10	Mittels Matheprüfung (LZK) vom Lehrmittel	Lernkontrolle
	gelegentlich Klassencockpit (abnehmend)	Standardisierter Test
	Anfangs 4. Klasse "Basler Mathematiktest"	Standardisierter Test / Vorwissen prüfen
	Austausch mit SHP falls angepasste Lernziele	Austausch mit SHP
11	Beobachtungen	Beobachtung
	Lernzielkontrollen	Lernkontrolle
12	Lernzielkontrollen	Lernkontrolle
	Lernstandserhebungen	Lernstandbestimmung während des Themas
	Beobachtungen	Beobachtung
13	informell: Beobachtungen im Unterricht, vor allem Auffälligkeiten gegen oben und unten	Beobachtung
	formativ für die Weiterplanung den "allgemeinen Stand"	Lernstandbestimmung während des Themas
	summativ: nach einem grossen Thema führe ich eine LZK durch	Lernkontrolle
	formative Tests: nach einem Teilthema ein kleiner Zwischentest (mit derselben Form wie später die summative LZK)	Lernstandbestimmung während des Themas
	oder Lerntests (teils) vor dem Üben von Routinen wie z.B. 1x1-Reihen	Vorwissen prüfen
	Lerntest nach dem Üben von Routinen wie z.B. 1x1-Reihen	Lernkontrolle
14	mit Lernkontrollen	Lernkontrolle
15	LZK	Lernkontrolle
	Feedbackgespräche zu gelösten Aufgaben	Lernwegbeurteilung/ Gespräch mit Lernenden
16	Beobachtungen	Beobachtung
	und Kurztest in verschiedenen Niveaus.	Lernstandbestimmung während des Themas
17	Indem ich bei der Einführung ihr Vorwissen abkläre.	Vorwissen prüfen
	Oder durch erste, einfache Aufgaben.	Analyse von gelösten Aufgaben
18	Check Arbeit am Plan	Lernstandbestimmung während des Themas
	Selbstbeurteilungen Lernziele	Selbsteinschätzung
	schriftliche Lernkontrollen	Lernkontrolle
	Abfragen 1x1	Gespräch mit Lernenden

Kategorienblatt 2

2.1 Frage

B2: Auf welcher Grundlage bestimmen Sie im Alltag die Lernziele für Ihren Unterricht?

2.2 Kategoriensystem

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Lehrplan 21	Lehrplan als Grundlage der Lernziele	Lehrplan 21
Lehrmittel	Teile des Lehrmittels werden benannt, um Lernziele für den Unterricht zu formulieren.	Lehrmittel Mathematik Kt Zürich, Lehrerkommentar, andere Lehrmittel
Lernstand des Kindes	Aussagen, welche den Lernstand des Kindes als Ausgangspunkt für die Formulierung der Ziele benennen.	

2.3 Häufigkeit der Nennungen

Grundlage für Lernziele	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Lehrplan 21	12	37.2%
Lehrmittel	17	52.7%
Lernstand des Kindes	2	6.2%
Restkategorie	1	3.1%
Total	31	100%

2.4 Entwicklung der Kategorien

Die Kategorien zu dieser Frage wurden rein induktiv gebildet. In der erarbeiteten Theorie wurden keine Hinweise dazu gegeben, welche Grundlagen von Lehrpersonen für die Definition von Lernzielen genutzt werden. Idealerweise würde hier der Lernstand des Kindes benannt. Dieser Lernstand könnte mittels formativer Beurteilung erhoben und der Unterricht auf dessen Grundlage weiter geplant werden.

Aus den Antworten ergeben sich die drei Kategorien «LP21», «Lehrmittel» und «Lernstand des Kindes».

1.4 Zuteilung der Aussagen zu den Kategorien

Nr.	Aussage	Lernzielgrundlage
1	Lehrplan 21	LP21
	Lehrmittel Mathematik	Lehrmittel Kt. ZH
2	Zürcher Mathelehrmittel	Lehrmittel Kt. ZH
	Lernziele nach Lehrplan 21	LP21
3	Aufgrund des Lehrmittels	Lehrmittel Kt. ZH
4	Ich orientiere mich in Mathe am Jahresplan im Mathelehrmittel. Er lässt Spielraum, um gewisse Themen zu tauschen, verschieben, auslassen oder zwei zu verschmelzen. ZZ unterrichte ich das 3. Mal mit diesem Lehrmittel/Jahresplan.	Lehrmittel Kt. ZH
	Erneut passe ich den genauen Themenablauf der Klasse den äusseren schulischen Gegebenheiten an.	Lernstand des Kindes
		Äussere Einflüsse
5	LP21	LP21
	Mathelehrmittel Mathematik 4	Lehrmittel Kt. ZH
6	Auf der Grundlage der Lehrmittel und des Lehrplan 21.	Lehrmittel Kt. ZH
		LP21
7	Lehrplan 21.	LP21
8	Wir halten uns an die Lehrmittel.	Lehrmittel Kt. ZH
9	Nach dem Lehrplan 21	LP21
	und dem Lehrmittel	Lehrmittel Kt. ZH
10	Die Lernziele bestimme das Lehrmittel.	Lehrmittel Kt. ZH
11	Lehrplan,	LP21

	Lehrmittel	Lehrmittel Kt. ZH
12	LP21,	LP21
	Lehrmittel	Lehrmittel Kt. ZH
14	Lehrplan	LP21
	und Lehrmittel	Lehrmittel Kt. ZH
15	Lehrmittel	Lehrmittel Kt. ZH
	LP21	LP21
16	Wir halten uns an die Lernziele der Lehrmittel Mathematik 1-3	Lehrmittel Kt. ZH
	und punktuell aus dem Lehrmittel Mathwelt..	Alternatives Lehrmittel
	Die IF-Kinder haben individuelle Lernziele.	Lernstand des Kindes
	Die Kompetenzen des LP 21 werden am Anfang der Planung miteinbezogen	LP21
17	mit Hilfe des Lehrercommentars des Zürcher Lehrmittels.	Lehrmittel Kt. ZH
18	Lehrmittel Mathematik	Lehrmittel Kt. ZH
	Lehrplan 21	LP21

Kategorienblatt 3

3.1 Frage

B2: Wie nutzen Sie die Informationen, welche Sie aus der Lernstanderfassung herauslesen?

3.2 Kategoriensystem

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Austausch mit Lernenden	Lehrperson sucht das direkte Gespräch mit den Lernenden.	Lerngespräch
Rückmeldung an SuS	(Zusätzlich zur Lernkontrolle) erhalten die Lernenden eine Rückmeldung (mündlich oder schriftlich) zu ihrem Lernstand.	schriftliche / mündliche Rückmeldung
Anpassung auf Ebene von individuellen SuS	Die gewonnenen Informationen beeinflussen die Planung des weiteren Lernprozesses eines Kindes.	Tipps zum weiteren Lernprozess,
Konsequenzen für Klassenunterricht	Die gewonnenen Informationen beeinflussen die Planung des weiteren Unterrichts der gesamten Klasse.	Planung eines nächsten Themas, Repetition, Differenzierung
Grundlage für Zeugnis	Die Beurteilung wird in die Gesamtbeurteilung für die Zeugnisnote im Fach Mathematik verwendet.	Zeugnis
Kooperation	Die Informationen werden als Grundlage für den Austausch mit Kooperationspartnern genutzt.	Elterngespräch, Austausch mit SHP

3.3 Entwicklung der Kategorien

Die formative Beurteilung wird unter anderem durch Verwendung der gewonnenen Informationen aus einer Lernstanderfassung definiert (Kapitel Kapitel 2.5.2). Mit diesem Wissen wurde vorerst die Kategorie «Anpassung auf Ebene von individuellen SuS» gebildet.

Weitere Kategorien werden induktiv aus dem Material entwickelt. Es geht darum, konkrete Verwendungsmöglichkeiten zu benennen. Einige Lehrpersonen geben den «Austausch mit den Eltern» oder die «Kooperation mit Fachpersonen» als Bereiche an, in denen die Informationen aus Lernstanderfassungen Anwendung finden. Diese beiden Möglichkeiten werden zur Kategorie «Kooperation» zusammengefasst. Andere Lehrpersonen benennen «Konsequenzen für den Unterricht mit der gesamten Klasse» als Möglichkeit, die Informationen zu nutzen.

Weitere Äusserungen betreffen den direkten «Austausch mit Lernenden». Während der Zuordnung der Codiereinheiten zum Kategoriensystem fällt auf, dass bei der Kategorie «Austausch mit Lernenden» noch eine Differenzierung notwendig ist. Es gibt nämlich Nennungen, welche explizit einen aktiven Austausch mit den SuS benennen. Andere Aussagen zeigten eine Rückmeldung an den SuS ohne Interaktion.

Zuletzt wird als Nutzen die Grundlage für die Gesamtbeurteilung im Zeugnis benannt.

3.4 Häufigkeit der Nennungen

Nutzen der Informationen	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Austausch mit Lernenden	4	8%
Rückmeldung an SuS	5	10%
Anpassung auf Ebene von individuellen SuS	12	24%
Konsequenzen für Klassenunterricht	15	30%
Grundlage für Zeugnis	15	10%
Kooperation	9	18%
Total	50	100%

3.5 Zuteilung der Aussagen zu den Kategorien

Nr.	Aussagen	Weiterverwendung
1	Lernweg des Kindes anpassen	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
	Auftrag an weitere Fachpersonen z.B. SHP formulieren	interne Kooperation
	Weitere Lernziele formulieren	Anpassung der Lernziele
	Repetitionsaufgaben schaffen	Repetition
2	pre-Test als Unterstützung auf Lernkontrolle	Vorbereitung auf Prüfung
	IF Unterstützung in Kleingruppen oder während Mathektionen	Zusätzliche Unterstützung
	Zeugnis	Zeugnis
3	um nächstes Thema zu planen	Anpassung des Klassenunterrichts
	Anpassungen bei einzelnen SuS vorzunehmen	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
	um Thema nochmals zu vertiefen --> zu wiederholen	Repetition Klasse
4	Bei formativen Lernstandserfassungen gebe ich, wenn möglich mündliche und direkte Rückmeldungen oder notiere klare kurze Hinweise.	Rückmeldungen an SuS
	Im Mündlichen führen wir das Lerngespräch weiter, bis ich das Gefühl habe, dass es die meisten/das Kind es im Moment verstanden hat.	Lerngespräch
	Wenn eine schriftliche Lernstandserfassung durchgeführt wird, gebe ich den einzelnen SuS Rückmeldungen (schriftlich)	Rückmeldung an SuS
	wir LP organisieren Lerngruppen, um an einzelnen Themen zu arbeiten.	Anpassung des Klassenunterrichts
5	Weiterarbeit am Thema,	Anpassung des Klassenunterrichts
	Erstellung von einfacherem oder schwierigerem Material	Anpassung des Klassenunterrichts
6	Mehrheitlich zur Beurteilung.	Zeugnis
	Wenn formativ beurteilt wird (z.B. während einer Planarbeit), dann auch zur Ermunterung und Weisung, wie sie sich gezielt auf die Lernkontrollen vorbereiten können.	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
7	Es gibt je nach Situationen Anpassung bei SHP, Inputlektionen für einzelne SuS-Gruppen und weiterführende Aufgaben für diejenigen SuS die gut dabei sind.	Anpassung des Klassenunterrichts
8	Wir besprechen es im Team	interne Kooperation
	Wir besprechen es mit den Kindern.	Rückmeldung im Gespräch
	Manchmal übt ein Kind nochmals etwas	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
	manchmal suchen wir das Gespräch mit den Eltern.	Kooperation mit Eltern
9	Für die weitere Planung meines Unterrichts	Anpassung des Klassenunterrichts
10	Wenn grosse Lücken oder Schwierigkeiten auftreten, wird das Thema mit dem SuS nochmals kurz besprochen	Rückmeldung im Gespräch
	mit der SHP über Möglichkeiten der individuellen Repetition eines Themas gesprochen.	interne Kooperation
11	Was muss noch geübt werden --> in individueller Lernzeit einbauen,	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
	Rückmeldung an SHP --> mit welchem SuS noch was üben	interne Kooperation

	ev. Einteilung in Gruppen fürs TT	Anpassung des Klassenunterrichts
12	Wahl Schwierigkeitsgrad	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
	Zeugnisnote	Zeugnis
	Gespräch mit SuS	Rückmeldung im Gespräch
	Rückmeldung an Eltern	Kooperation mit Eltern
	Rückmeldung an SuS	Rückmeldung an die SuS
13	Weiterplanung des Unterrichts: allg. Schwerpunkte	Anpassungen auf Klassenebene
	Weiterplanung des Unterrichts: Lektion aufgrund einer Fehleranalyse	Anpassung auf Klassenebene
	Info an die SHP: Bitte mit diesem Kind das und das Anschauen, wenn möglich - sonst selbst einzuplanen versuchen	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
	Info an die SHP: diesem Grüppchen das und das Anschauen, wenn möglich - sonst selbst einzuplanen versuchen	Anpassung auf Klassenebene
	Info an die SHP und an mich selbst: weitere Beobachtung bei einem Kind in einem Bereich	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
	Grundlagen für Elterninfos (Gespräche)	Kooperation mit Eltern
	Zeugnis	Zeugnis
14	für die individuelle Förderung oder Unterstützung als Hilfe für die Heilpädagogin	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
15	Rückmeldung an SuS	Rückmeldung an SuS
	und Eltern	Kooperation mit Eltern
16	Anpassungen bei den Förderplanungen. Entscheiden, ob es zusätzliche Übungen/ Inputs für die Klasse/ Kleingruppen braucht oder ob einzelne Aufgaben im Matheheft nicht mehr gemacht werden müssen.	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
17	Aus dem Wissen, wo die SuS stehen, leite ich die folgenden Lektionen ab, und.	Anpassung auf Klassenebene
	ich bespreche mit der IF-Lehrerin, wo wir noch Unterstützung bieten müssen	Anpassung auf Ebene von individuellen SuS
18	Zeugnis	Zeugnis
	Rückmeldung an SuS	Rückmeldung an SuS
	evtl. Aufnahme in IF	Interne Kooperation

Kategorienblatt 4

4.1 Frage

B3: Auf welche Art machen Sie die Lernziele Ihren SuS transparent?

4.2 Kategoriensystem

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Mündlicher Austausch	Die Lernziele werden mündlich im Austausch mit den SuS thematisiert.	LZ besprechen, Sinn klären
Mündliche Bekanntgabe	Die Lernziele werden den SuS mündlich präsentiert (ohne weitere Anschlusskommunikation)	Mündlich erläutern/ mitteilen/ erklären
Visualisierung	Die Lernziele sind schriftlich (auf AB, WP, MP, ...) festgehalten.	Lernzielblatt, schriftlich

4.3 Entwicklung der Kategorien

Die Kategorien werden mittels induktiven Verfahrens gebildet. Die Frage wird als Vertiefung zur Frage nach der Lernzielgrundlage und des Zeitpunkts der Lernzielbekanntgabe gesehen. So kann differenziert beschrieben werden, auf welche Art die Lehrpersonen die Lernziele den Kindern transparent machen, von denen sie beispielsweise sagen, dass sie diese anfangs jeder Lektion bekanntgeben.

Bei der Durchsicht der Antworten kann die grosse Vielfalt der Nennungen in einem ersten Schritt in zwei Kategorien eingeteilt werden. Lernziele werden «schriftlich» oder «mündlich» bekanntgegeben. Dabei zeigt sich, dass bei der mündlichen Bekanntgabe eine weitere Differenzierung notwendig ist. Dieser Unterschied wird folgend beschrieben.

Mündlicher Austausch: Die Lernziele werden mündlich bekannt gegeben. Dabei kann der Antwort entnommen werden, dass ein Austausch mit den Lernenden stattfindet. Es wird beispielsweise erwähnt, dass über den Sinn der Lernziele gesprochen wird.

Mündliche Bekanntgabe: Die Lernziele werden mündlich bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine reine Information an die Lernenden. Es fehlen Hinweise auf einen aktiven Austausch.

Visualisierung: Die Lernziele werden schriftlich bekanntgegeben. Bei der Frage, wo und zu welchem Zweck die Lernziele visualisiert werden, kann variieren.

4.4 Häufigkeit der Nennungen

Transparentmachung	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
mündlicher Austausch	5	13.5%
mündliche Bekanntgabe	10	27%
Visualisierung	22	59%
Total	37	100%

4.5 Zuteilung der Aussagen zu den Kategorien

Nr.	Aussagen	
1	Lernziele werden gemeinsam besprochen	mündlicher Austausch
	Lernziele sind an der WT notiert	Visualisierung an WT
	Lernziele stehen auf Aufgabenblättern	Visualisierung auf AB
2	Lernziele mit SuS je vor Thema besprochen	mündlicher Austausch
	in Selbstbeurteilung nach Lernstand ausgefüllt	schriftlich im Rahmen von Selbstbeurteilung
3	kopiert auf dem Matheplan	Visualisierung auf MP
	mit Hilfe des Mathe-Foxes	Visualisierung auf AB

4	Am Anfang eines Themas erläutere ich mündlich im Plenum, was die SuS neu lernen werden.	mündliche Bekanntgabe
	Wenn wir mit einem Arbeitsplan arbeiten, dann stehen die Lernziele dort von Anfang an.	Visualisierung auf MP
	Vor der summativen Prüfung verteile ich die Lernziele schriftlich und die SuS kleben die Lernziele ins HA-Heft.	Visualisierung auf separatem Lernzielblatt
	wir besprechen deren Sinn	mündlicher Austausch
5	Die Kompetenzen sind auf dem Matheplan notiert.	Visualisierung auf MP
	Manchmal auch anfangs Lektion.	mündliche (?) Bekanntgabe
6	Vor den Prüfungen verteile ich die Lernziele und sie kleben diese in ihr Hausaufgabenheft. So können sie darauf lernen.	Visualisierung auf separatem Lernzielblatt
	Bei der Prüfung schätzen sie ein , inwiefern sie diese Ziele erreicht haben.	schriftlich im Rahmen von Selbsteinschätzung
	Von mir erhalten sie dazu dann ebenfalls eine Rückmeldung . (Du hast die Lernziele _____ erreicht.)	Visualisierung schriftlich als Rückmeldung
	Zu Beginn des Themas kommuniziere ich die Lernziele nicht immer, aber meist gebe ich einen Überblick, welcher die Lernziele enthält.	mündliche Bekanntgabe
7	Sie sind bei den Lernfahrten (Lernkontrollen) ersichtlich.	Visualisierung auf LZK
	Sie werden je nach Thema zu Beginn erwähnt.	mündliche Bekanntgabe
8	Mündlich mitteilen.	mündliche Bekanntgabe
	Schriftlich an Wandtafel/ auf Arbeitsblatt (eher selten)	Visualisierung an WT/(auf AB)
9	Vor jeder Lektion schriftlich an der Wandtafel	Visualisierung an WT
	immer wieder mündlich im Unterricht	mündliche Bekanntgabe
	ab und zu schriftlich auf den Tests	Visualisierung auf LZK
10	Ich folge dem Lehrmittel. 1. Einführung gemäss Handbuch Lehrmittel 2. Aufgaben im Lehrmittel (orange Seiten) obligatorisch mit individueller Begleitung der LP 3. zusätzliche Aufgaben je nach Möglichkeit und Thema / teilweise Selbstkorrektur (nur für bessere SuS) 4. 1 Woche vor der Prüfung Abgabe und Besprechung der Lernziele gemäss Lehrmittel	Visualisierung auf separatem Lernzielblatt
		mündlicher Austausch
11	Mündlich am Anfang des neuen Themas,	mündliche Bekanntgabe
	Auf Lernzielkontrollen sind Lernziele aufgeführt und bei der Rückmeldung wird angekreuzt welche Lernziele das Kind erreicht hat	Visualisierung auf LZK Visualisierung schriftlich als Rückmeldung
12	meistens mündlich	mündliche Bekanntgabe
13	Oft erkläre ich in der Lektion, wozu wir etwas machen.	mündliche Bekanntgabe
	In den formativen Mini-Lernzielkontrollen erfahren sie konkret, was ich am Schluss an Kompetenzen an der LZK erwarte.	Visualisierung auf formativer LZK mit Beispielen
14	mit Selbsteinschätzungspfeilen auf jedem Mathetraining	schriftlich im Rahmen von Selbsteinschätzung
15	Sind auf den Arbeitsplänen notiert	Visualisierung auf MP
16	Mündlich bei den Lerngesprächen nach dem Kurztest.	mündlicher Austausch
17	Ich arbeite mit der Lernstandserfassung und Kompetenzüberprüfung (Lehrmittel von ZKM). Dort sind die Lernziele drauf und	Visualisierung auf LZK
	die zeige ich den SuS	mündliche Bekanntgabe
18	-	

AB: Arbeitsblatt
MP: Matheplan
WT: Wandtafel

Kategorienblatt 5

5.1 Fragen

D2: Auf welche Informationen haben Sie Ihre Einschätzung gestützt?

D3: Was ist aus Ihrer Sicht der nächste Lernschritt für dieses Kind?

5.2 Zusätzliche Informationen zur Auswertung

Diese beiden Fragen wurden gemeinsam ausgewertet. Von Interesse für diese Arbeit ist zum einen, welche Einschätzung eine Lehrperson aufgrund einer formativen Beurteilung vornimmt. Zudem ist es wichtig, welche Schlüsse diese daraus ziehen. Werden diese Aussagen zusammen betrachtet, kann für diese Arbeit mehr relevante Information gewonnen werden.

Vor der Kategorisierung aller Antworten auf die beiden Fragen werden diese in Gruppen aufgeteilt. Ausschlaggebend für die Einteilung ist die jeweilige Einschätzung der Aufgaben mit «verstanden», «teilweise verstanden» oder «nicht verstanden». Diejenigen Bereiche, welche mit «kann anhand dieses Beispiels nicht beurteilt werden» werden vernachlässigt, da sich folgend keine Informationen zur Grundlage der Information oder der weiteren Förderung des Kindes ableiten lassen.

Die Antworten auf die beiden offenen Fragen wurden im Anschluss an die Einschätzung von folgenden drei Aspekten gegeben: Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems, ordinales Zahlverständnis und kardinales Zahlverständnis. Das heisst, es beziehen sich nur Teile der Antwort auf den jeweils analysierten Aspekt. In einem weiteren Schritt werden nur Informationen, welche auf den in diesem Teil untersuchten Aspekt beziehen, betrachtet.

Im Anschluss an die Einteilung in Gruppen wurde erkannt, dass bei der Gruppe, welche einen Aspekt als «verstanden» erachtet, häufig kein weiterer Lernschritt bezgl. des betreffenden Aspekts formuliert wurde. Bei den Aspekten, die als «verstanden» bewertet wurden, richtet sich der Fokus auf die Begründung, warum der Aspekt als begriffen beurteilt wurde. Bei «nicht / teilweise verstanden» wird von den Lehrpersonen Förderbedarf erkannt. Hier sind die für die Förderung gezogenen Schlüsse ähnlich. Sie werden der Übersicht halber zusammengeführt. Die Daten können auf diese Weise mittels desselben Kategoriensystems betrachtet werden.

Beim eben beschriebenen Vorgehen wurde klar, dass nicht alle Aspekte sinnvoll ausgewertet lassen. Bezüglich einiger Einschätzungen gibt es beispielsweise zu wenige Begründungen oder zu wenige gleiche Bewertungen, um überhaupt einen Vergleich vornehmen zu können. Es wurde in diesen Fällen darauf verzichtet, die Antworten zu kategorisieren.

5.3 Einteilung nach Einschätzung und Beurteilungsaspekt

Nr.	Dezimaler Stellenwert	Ordinales Zahlverständnis	Kardinales Zahlverständnis
1	nicht verstanden	teilweise verstanden	Beurteilung nicht möglich
2	teilweise verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich
3			
4	nicht verstanden	verstanden	teilweise verstanden
5	teilweise verstanden	verstanden	teilweise verstanden
6	teilweise verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich
7	verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich
8	Beurteilung nicht möglich	verstanden	verstanden
9	nicht verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich
10	nicht verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich
11	nicht verstanden	teilweise verstanden	Beurteilung nicht möglich

12	teilweise verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich
13	nicht verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich
14	verstanden	verstanden	teilweise verstanden
15	nicht verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich
16	Beurteilung nicht möglich	Beurteilung nicht möglich	Beurteilung nicht möglich
17	teilweise verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich
18	teilweise verstanden	verstanden	Beurteilung nicht möglich

Kategorienblatt 5.1

5.1.1 Frage

D2: Auf welche Informationen haben Sie Ihre Einschätzung gestützt?

5.1.2 Kategoriensystem

In der folgenden Auflistung sind Einschätzungen mit Begründung in Bezug auf den Aspekt «Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems» aufgelistet. Dabei werden nur die Einschätzungen «nicht/teilweise verstanden» gelistet.

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Allgemeine Aussage	Es wird kein konkreter thematischer Bezug hergestellt, sondern allgemein auf die Analyse von Aufgabe/ Fehler hingewiesen.	Aufgabe angeschaut
Mühe mit Übergängen	Schwierigkeiten beim 10er oder 100er-Übergang werden benannt.	Kann Übergang nicht
Bündelungs- und Stellenwertprinzip	Es werden konkrete Hinweise auf die fehlende Kompetenz kleinere Einheiten zu einer grösseren zu Bündeln.	

5.1.3 Entwicklung der Kategorien

Die Grundlagen für die Einschätzungen zeigten sich homogen, wobei gleich auffällt, dass einige Antworten in ihrer Begründung sehr oberflächlich bleiben. Diese bildeten eine Kategorie «Allgemeine Aussagen».

Die noch verbleibenden Aussagen, welche detaillierter sind, werden den beiden Themen «Übergänge» und «Bündelungs /-Stellenwertprinzip» zugeordnet.

5.1.4 Zuteilung zu den Kategorien 1: Dezimales Stellenwertsystem (Grundlage für Einschätzung)

Mit Förderbedarf (nicht verstanden, teilweise verstanden)

Nr.	Aussage	Grundlage
1	Analyse der einzelnen Aufgaben (v.a. Aufgabe 1)	Aufgabenanalyse
2	Dezimalsystem mit Stellenwerten wurde noch nicht richtig angewandt. (9 folgt 10 aber Hunderter Stelle wurde "mit" verschoben auf Tausender.)	Stellenwert-verständnis fehlt
4	Das Kind kann den 10er Übergang nicht.	Mühe mit 10er Übergang
5	-	
6	Dezimales Stellenwertsystem --> Einige Fehler in Aufgabe 1	Fehleranalyse
9	Auf die Fehler, resp. richtigen Antworten im Test	Fehleranalyse
10	In der Aufgabe 1 wurde der typische Fehler gemacht, dass der SuS sehr wohl weiss, dass bei den Einern sehr wohl auf 9 10 folgt, das aber nicht mit dem Stellenwert in Verbindung bringt.	Bündelungsprinzip
11	Stellenwertsystem: Aufgabe 1, SchülerIn fügt Tausender hinzu, versteht nicht, wie das Dezimalsystem funktioniert	Bündelungsprinzip
12	Richtig/ Falsch gelöste Aufgaben	Aufgabenanalyse

13	Stellenwerte: 1. Aufgabe Nachbarn: hat den Wechsel in den nächst größeren Stellenwert nicht vollzogen (10 E, bzw. 10 Z aufgeschrieben). Dass trotzdem Aufgabe 3c richtig gelöst werden konnte, erstaunt mich und könnte auch "teilweise verstanden" rechtfertigen. Da der "offensichtliche" Fehler (zu viele Stellen) in Aufgabe 1 nicht bemerkt wurde, ist es aber wahrscheinlich nicht verstanden, sondern aufgrund eines Musters gelöst. Bis 100 kann das dezimale Stellenwertsystem vielleicht angewendet werden (99-> 100, also 699 -> 6100), aber vermutlich ist es mehr die Zahlreihe, die bekannt ist, weil kein Transfer sichtbar wird auf den höheren Zahlenraum.	Bündelungsprinzip
15	-	-
17	-	-
18	Sichtung des Beispiels	Aufgabenanalyse

5.1.5 Frage

D3: Was ist aus ihrer Sicht der nächste Lernschritt für dieses Kind?

Im Rahmen der zweiten Frage geht es um die weitere Förderung des Kindes. Auch hier in Bezug auf den Aspekt «Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems». Dabei werden wieder nur die Einschätzungen «nicht / teilweise verstanden» gelistet.

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Einsatz didaktischer Hilfsmittel	Es werden konkrete didaktische Hilfsmittel benannt.	Dienesmaterial, Stellenwertafel
Übergänge üben	10er oder 100er-Übergang soll trainiert werden.	10er/100er Übergang trainieren
Stellenwert-/ Bündelungsprinzip	Repetition/ Festigung des Stellenwert oder des Bündelungsprinzips werden als Fördermassnahmen benannt.	Stellenwert
Rückfrage	Es werden keine konkreten Lernschritte benannt, aber es wird ausgesagt, dass ein Gespräch mit dem Lernenden gesucht wird	

5.1.6 Entwicklung der Kategorien

In Bezug auf diese Frage zeigen die Antworten unterschiedliche Ansätze nach denen kategorisiert werden. Zum einen wird thematisch benannt, woran mit dem Kind weitergearbeitet würde. Hier ergaben sich analog zur vorhergehenden Frage die Kategorien «Übergänge üben» und «Stellenwert- / Bündelungsprinzip».

Andere Aussagen betreffen den Einsatz didaktischer Hilfsmittel als konkrete Fördermassnahme. Zuletzt gab es auch Lehrpersonen, welche sich aufgrund dieser Aufgabe noch nicht festlegen wollen und ein weiteres Gespräch mit dem Kind vorschlagen.

5.1.7 Zuteilung zu den Kategorien

Dezimals Stellenwertsystem: nächster Lernschritt

Nr.	Aussage	Förderung
1	Repetition des Stellenwertes mit dem Kind, was sind Einer, Zehner und Hunderter --> Was ändert sich beim Stellenwert (Zehner, Hunderter), wenn man nach der 9 einen Einer dazu tut	Repetition Stellenwert/ Bündelungsprinzip
2	Stellenwerteverständnis festigen	Stellenwert festigen

4	Den 10er Übergang trainieren und danach alle anderen Übergänge (100er, etc.) auch.	10er-/100er Übergang trainieren
5	Stellenwertsystem nochmals anschauen	Stellenwert trainieren
	Übergang zu neuer Zehner-Zahl	10er-/100er Übergang
6	Zehner / Hunderter ... Übergänge noch gezielt üben	10er-Übergang trainieren
9	Dezimales Stellenwertsystem nochmals repetieren	Stellenwertsystem repetieren
10	Wiederholung / Festigung des Stellenwertes anhand einer Stellenwerttafel und falls nötig mit dem "Rechenholz". (Einerwürfel, Zehnerstangen, usw.)	Einsatz didaktischer Hilfsmittel
	Beim Fehler zu den Nachbarzehnern von 6910 zu 6100 erlaube ich mir keine Diagnose, sondern müsste im Gespräch mit dem SuS herausfinden, was im Kopf des SuS vorgeht.	Rückfrage zu einem Themenaspekt
11	Stellenwertsystem nochmals anschauen mit Material, z.B mit Systemholz (was passiert mit 10 Einern?, 10 Zehner?), mit Stellenwerttafel arbeiten	Einsatz didaktischer Hilfsmittel
12		
13	Stellenwerte grundlegend aufbauend, E in Z wechseln, Z in H usw.	Repetition Stellenwert
15	Zehner / Hunderterübergänge anschauen	10er-/100er Übergang anschauen
17	Training Stellenwert evtl. in der IF-Stunde	Stellenwert repetieren
18		

Kategorienblatt 6

Auch bei der zweiten Einschätzung wurde dasselbe Vorgehen angewendet (siehe Kategorienblatt 5).

	dez. Stellenwert	ordinales Zahlverständnis	kardinales Zahlverständnis
1	teilweise verstanden	teilweise verstanden	teilweise verstanden
2	verstanden	verstanden	verstanden
3			
4	verstanden	verstanden	teilweise verstanden
5	Beurteilung nicht möglich	Beurteilung nicht möglich	Beurteilung nicht möglich
6	verstanden	verstanden	teilweise verstanden
7	nicht verstanden	verstanden	teilweise verstanden
8	Beurteilung nicht möglich	Beurteilung nicht möglich	teilweise verstanden
9	Beurteilung nicht möglich	teilweise verstanden	verstanden
10	Beurteilung nicht möglich	verstanden	verstanden
11	verstanden	Beurteilung nicht möglich	verstanden
12	Beurteilung nicht möglich	Beurteilung nicht möglich	Beurteilung nicht möglich
13	Beurteilung nicht möglich	teilweise verstanden	teilweise verstanden
14	Beurteilung nicht möglich	verstanden	teilweise verstanden
15	Beurteilung nicht möglich	verstanden	Beurteilung nicht möglich
16	Beurteilung nicht möglich	Beurteilung nicht möglich	nicht verstanden
17	Beurteilung nicht möglich	verstanden	verstanden
18	verstanden	verstanden	verstanden

Einzig in Bezug auf das kardinale Verständnis sind genug Informationen vorhanden, die eine Kategorisierung sinnvoll erscheinen lassen.

6.1.1 Frage

E2: Auf welche Informationen haben Sie Ihre Einschätzung gestützt?

6.1.2 Kategoriensystem

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Fehlende/unpräzise Mengenvorstellung	Die Mengenvorstellung wird als noch ungenau oder nicht vorhanden bezeichnet. Der Vergleich mit der Zeitangabe kann zum Zeigen, dass eine gewisse Vorstellung erwähnt sein.	lange Zählen
Angabe der Zähldauer als Zeichen von kardinaler Kompetenz	Die Zähldauer «lange» wird verwendet, um eine gewisse Vorstellung von Zahlen zu beweisen.	Weiss, dass es lange dauert
Fehlende Zeitvorstellung	Die Kenntnisse zur Zeit werden im Zusammenhang mit der Mengenvorstellung als mangelhaft beschrieben.	Schnell fertig sein, weiss nicht wie lange 5 Minuten dauern

6.1.3 Zuteilung zu den Kategorien

Kardinales Verständnis: Grundlage für Einschätzung

Mit Förderbedarf (**nicht verstanden**, teilweise verstanden)

Nr.	Aussage	Grundlage
1		
4	Zum einen weiss es, dass es lange dauert, bis man beim Zählen bei 2000 anlangt	Länge der Zähl-dauer zeigt

		gewisse Mengenvorstellung
	doch es meint, nach 5min damit bereits fertig zu sein.	Fehlende Zeitvorstellung
6	Mengenverständnis: Wie lange eine Minute dauert ist noch unsicher,	Genauere Zeitvorstellung fehlt
	was genau lange und was genau gross ist, ist für das Kind noch nicht ganz fassbar. (Evtl. bin ich zu streng, weil ich die Sicht einer Mittelstufen LP habe)	Mengenbegriff noch unpräzise
7	Die Begründung von "lange Zählen" zeigt auf, dass das Mengenverständnis ebenso erst teilweise verstanden würde.	Mengenbegriff noch unpräzise
8	Das Kind argumentiert, dass es lange dauert, bis man bis 2000 gezählt hat. Das stimmt.	Länge der Zähl-dauer zeigt gewisse Mengenvorstellung
13	Dass es lange dauert zeigt auch den kardinalen Aspekt. Wobei die Minute ja nicht reicht, sondern sehr lange richtiger wäre. Der Ameisenhaufen gehört auch zum kardinalen Aspekt, wobei der Vergleich auch weit daneben liegt.	Mengenbegriff noch unpräzise
	Vielleicht hat das Kind auch wenig Ahnung von der Dauer einer Minute und Ameisen...	Genauere Zeitvorstellung fehlt
14	-	
16	Die LP müsste nachhaken und Hilfsmittel zur Verfügung stellen, damit das Kind zeigen kann, was es wirklich noch weiss. Die Aussage, dass es weniger als eine Minute dauern könnte, deutet darauf hin, dass es die Grösse der Zahl nicht erfasst hat und dass das kardinale Zahlenverständnis fehlt.	Mengenbegriff noch nicht erfasst

6.2.1 Frage

E3: Was ist aus ihrer Sicht der nächste Lernschritt für dieses Kind?

6.2.2 Kategoriensystem 1

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Gespräch mit SuS	Es wird als Lernschritt ein vertiefter Austausch mit dem Kind vorgeschlagen.	Gespräch
Einsatz von didaktischen Hilfsmitteln	Als nächster Schritt wird der Einsatz von didaktischen Hilfsmitteln oder Repräsentanten für Mengen vorgeschlagen.	Beispiele
Vorstellung von Mengen aufbauen	Das Trainieren des Mengenbegriffs wird als allgemeines Übungsfeld benannt.	Mengenbegriff fördern
Zeitgefühl und andere Masseinheiten trainieren	Das Kind soll eine bessere Vorstellung der Grösse Zeit aufbauen.	Messen, schätzen, Grössenvorstellung

6.2.3 Zuteilung zu den Kategorien

Kardinales Verständnis: Nächster Lernschritt

Nr.	Aussage	Förderung
1	Mengenbegriff schärfen --> Kind soll eine Vorstellung von Mengen und deren Grösse erhalten	Mengenbegriff schärfen
4	Ich würde mir merken, dass wir beim Thema Zeit das Zeitgefühl mit trainieren sollten. Das Kind selber würde ich evtl. das Aufzählen bis 2000 durchführen lassen und dazu auch die Zeit messen. Ansonsten keines. Betreffend grosse Zahl: Ich gehe davon aus, dass dieses Kind eher in der 3. Klasse ist. Wenn es in der 4. Klasse wäre, so würde es grosse Tausenderzahlen, wenn nicht Millionenzahlen äussern.	Zeitgefühl trainieren
6	Viel messen und anwenden (alle Masseinheiten), um schätzen zu üben und Grössenvorstellungen zu schulen.	Masseinheiten trainieren

7	Mengenverständnis repetieren (Päckchen-Bildung), etc.	Mengenverständnis fördern
8	Fragen, welche Zahl kommt nach 2000? Kennt es grössere Zahlen?	Höhere Nachbareiner erfragen
13	kardinaler Aspekt und Zusammensetzung aus H, Z, E beachten.	Mengenverständnis fördern
	Aufgrund von Beispielen genauer beschreiben.	Repräsentanten für Mengen definieren
14	zählen in der Praxis	Zählen von Anzahlen (?)
16	Ich würde nachfragen, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt zu zeigen, dass es eine grosse Zahl ist und Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Nachfragen, um wie viel grösser 2000 ist, verschiedene Zahlen vergleichen und darstellen lassen.	Verwendung didaktischer Hilfsmittel

6.3.1 Frage

E2: Auf welche Informationen haben Sie Ihre Einschätzung gestützt?

6.3.2 Kategoriensystem

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Vergleich Referenzgrösse als Indikator für Mengenvorstellung	Der Vergleich mit anderen Grössen wird als Kompetenz in Bezug auf das kardinale Zahlverständnis aufgefasst.	
Aufgabe/ Fehleranalyse	Es wird auf die Aufgabe als Indikator für die Kompetenzen hingewiesen	Aufgabe
Fehlende Zeitvorstellung	Die Kenntnisse zur Zeit werden im Zusammenhang mit der Mengenvorstellung als mangelhaft beschrieben.	Schnell fertig sein, weiss nicht wie lange 5 Minuten dauern

6.3.3 Zuteilung zu den Kategorien

Kardinales Zahlverständnis

Kein Förderbedarf (**verstanden**)

		Grundlage
2	Kardinales Zahlenverständnis 2000 sind 2000 Stück (Ameisenvergleich)	Vergleich mit Referenzgrösse
9	Auf die Antworten aus dem Gespräch mit dem Kind	Analyse der Antworten
10	Dass 2000 lange dauert, bis es zu Ende gezählt ist, zeigt mir, dass das Kind weiss, dass 2000 nicht gleich 2 sein kann. Auch das Beispiel mit dem Ameisenhaufen zeigt, dass das Kind weiss, was "viel" ist, also eine grosse Zahl.	«Viel» als Zeichen des Verständnisses
11	Verbindet die Zahl 2000 mit einem Ameisenhaufen mit 2000 Ameisen.	Vergleich mit Referenzgrösse
17	-	
18	Sichtung des Beispiels	Aufgabenanalyse

6.4.1 Frage

E3: Was ist aus ihrer Sicht der nächste Lernschritt für dieses Kind?

6.4.2 Kategoriensystem

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Einsatz von didaktischen Hilfsmitteln	Als nächster Schritt wird der Einsatz von didaktischen Hilfsmitteln oder Repräsentanten für Mengen vorgeschlagen.	
Zeitgefühl und andere Masseinheiten trainieren	Das Kind soll eine bessere Vorstellung der Grösse Zeit aufbauen.	Messen, schätzen, Grössenvorstellung

6.4.3 Zuteilung zum Kategoriensystem

Kardinales Zahlenverständnis: Nächster Lernschritt

		Förderung
2	Zeitdaueraussage unklar (Länger oder weniger lang als eine Minute), Zeitdauer Verständnis aufbauen	Zeitgefühl aufbauen
9	-	
10	Eine Minute lang zählen und schauen, wie weit das Kind kommt, damit das Zeitgefühl für Zählen gestärkt wird.	Zeitgefühl aufbauen
11	Zahlen systematisch darstellen	Verwendung von didaktischen Hilfsmitteln
17	-	
18	-	

Kategorienblatt 7

7.1 Frage

F2: Falls Sie Formen von Selbstbeurteilung einsetzen. Wie sehen diese Formen konkret aus?

7.2 Kategoriensystem

Name der Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Konkrete Beispiele
Entscheidung zum Lernprozess	Die Kinder müssen ihren Lernstand kennen, um zu entscheiden, welche, wie viele und mit wem sie die Aufgaben lösen.	Aufgabenschwierigkeit, Sozialform, Übungspensum
Schriftliche Einschätzung	Anhand von Lernzielen, Rastern oder Symbolen schätzen die SuS ihren Lernstand schriftlich ein.	Raster, Smylie
Einschätzung des Lernstandes im Gespräch	Die Kinder werden im Austausch mit der Lehrpersonen zu ihrem Lernstand befragt. Der Lernstand wird im Rahmen eines Elterngesprächs diskutiert.	Elterngespräch, Gespräch Lehrperson
Freie Reflexion zum Lernprozess	Die Kinder denken frei über ihren Lernstand und Lernprozess nach und halten die Reflexion schriftlich fest.	Was geht gut? Wo habe ich noch Mühe?
Spontane Äusserung zum Lernstand	Die Lernenden werden während des Unterrichts gefragt eine kurze, spontane Einschätzung ihres Lernstandes vorzunehmen.	Daumen

7.3 Entwicklung der Kategorien

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Selbstbeurteilung als zentrales Element der «formativen Beurteilung» beschrieben (siehe Kapitel 2.6). Die Kategorien für die Frage F2 werden mittels induktiven Verfahrens gebildet. Das Ziel dieser Frage ist es, die Formen der Selbsteinschätzung zu erfassen.

Die Kategorien beinhalten verschiedene Aspekte der Selbstbeurteilung. Zum einen geht es um eine reine Einschätzung des Lernstandes (im Gespräch / schriftlich / spontane Äusserung im Unterricht). Diese Einschätzungen beziehen sich konkret auf die Lernziele. Weitere Möglichkeiten, welche keinen direkten Bezug zu den Lernzielen zeigen, werden in der Kategorie «Freie Reflexion zum Lernprozess» zusammengefasst.

Eine weitere Kategorie bilden Aussagen von Lehrpersonen, welche bei der Einschätzung eine Handlung im Zusammenhang mit Selbsteinschätzung von ihren Lernenden erwarten. Diese Aussagen werden in der Kategorie «Entscheidung zum Lernprozess» zusammengeführt.

7.4 Häufigkeit der Nennungen

Transparentmachung	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Entscheidung zum Lernprozess	3	10%
Freie Reflexion zum Lernprozess	3	10%
Einschätzung des Lernstandes im Gespräch	4	13.3%
Schriftliche Einschätzung	14	46.7%
Spontane Äusserung zum Lernstand	6	20%
Total	30	100%

7.5 Zuteilung Aussagen zu den Kategorien

Nr.	Aussage	Hauptaussage
1	Kinder schätzen sich mit Raster selber ein	Lernstand schriftlich mittels Raster einschätzen

	Kinder zeigen den Daumen, wie gut sie etwas verstanden haben	Rückmeldung zum eigenen Verständnis mittels Handlung
	Kinder entscheiden selbständig, wann sie an das Lösen einer Aufgabe gehen oder ob sie lieber nochmals gemeinsam in der Gruppe mit Unterstützung der LP weiter lernen möchten	Entscheidung zum Lernsetting
2	Lernstand durch Reflexion der Lernziele nach jedem Thema (wöchentlich)	Lernstand einschätzen
3		
4	<p>Ofť können die SuS nach dem die vorgegebenen Übungen selber entscheiden, welche zusätzlichen Themen sie vertiefen wollen. Das ist absolut individuell und ihnen überlassen. Dabei sollen sie lernen zu spüren, wo sie noch trainieren sollten, damit es sie persönlich weiterbringt.</p> <p>In der summativen Lernzielkontrolle schätzen die SuS ihre Kompetenzen bezüglich des Themas immer auch schriftlich ein.</p>	<p>Entscheid bzgl. Aufgaben</p> <p>Lernstand schriftlich einschätzen</p>
5	Smiley-Skala bei Aufgaben auf dem Matheplan	Lernstand anhand von Symbolen einschätzen
	Daumen-Beurteilung am Ende einer Lektion	Rückmeldung zum eigenen Verständnis mittels Handlung
	Punkte-Skala bei LZK	Lernstand schriftlich einschätzen
6	"Vorprüfung" ausfüllen --> schauen, was man schon kann und was nicht.	Einschätzung mittels konkreter Aufgaben
	Lernziele durchlesen und sich beurteilen, ob man das schon kann oder nicht.	Lernstand schriftlich einschätzen
7	Sie müssen jeweils eine kurze Rückmeldung nach den Lernkontrollen schreiben.	Freie Reflexion zum Lernstand
	Ab und an wird das Daumen hoch und Daumen runter Prinzip verwendet.	Rückmeldung zum eigenen Verständnis mittels Handlung
	Manchmal auch durch ein LP-SuS Gespräch.	Einschätzung im Austausch mit LP
8	Die Kinder schätzen sich mit vier Bildern ein. Das Schweinchen mit einem Gewicht: Ganz unten, in der Mitte, beim Hals, Arm ganz nach oben gestreckt.	Lernstand mittels Symbols einschätzen
9		
10	Persönliche Rückmeldungen im Gespräch (höchstens 1 bis 2mal im Quintal/Quartal)	Einschätzung im Austausch mit LP
	Ansonsten schriftliche Rückmeldung am Ende einer Prüfung.	Lernstand schriftlich einschätzen
11	an Elterngespräch: über eigenen Lernstand sprechen	Einschätzung im Austausch mit LP/Eltern
	Offene Form am Ende einer Lerneinheit: Was habe ich gelernt? Was ist mir gut gelungen? Wo habe ich noch Mühe?	Freie Reflexion zum Lernprozess
12	Smileys,	Lernstand mittels Symbols einschätzen
	Daumenabstimmung	Rückmeldung zum eigenen Verständnis mittels Handlung
13	informell: Wie viel Übung hast du nötig? Wie viel machst du als Hausaufgabe? ...	Freie Reflexion zum Lernprozess

	formell: bei Teilnahme an Elterngesprächen, Zeugnis schätzen	Einschätzung im Austausch mit LP/Eltern
14	Handzeichen	Rückmeldung zum eigenen Verständnis mittels Handlung
15	Ankreuzen von Lernzielen (sehr gut verstanden, verstanden, nicht verstanden)	Lernstand schriftlich einschätzen
16	Daumenrunde	Rückmeldung zum eigenen Verständnis mittels Handlung
	Niveaueauswahl	Entscheidung Niveau
	Experten-Kinder (ältere Kinder erklären jüngeren Kinder, wie Aufgabe geht).	-
17	Bei der Lernstanderfassung und Kompetenzüberprüfung müssen sich die SuS nach jeder Aufgabe selber beurteilen.	Einschätzung mittels konkreter Aufgaben
18	Einschätzung Erreichen Lernziele	Lernstand schriftlich einschätzen
	schriftliche Auswertung Quartalsziele	Lernstand schriftlich einschätzen

9047	Standortbestimmung – Baustein N2 C	Name:
		Datum:

Kann ich zu Zahlen Nachbarzahlen angeben und in Schritten zählen?

1 Nachbar-Einer und Nachbar-Zehner

Zwischen welchen Einern und Zehnern steht die Zahl? Trage ein.

kleinerer Nachbar-Zehner	kleinerer Nachbar-Einer	ZAHL	größerer Nachbar-Einer	größerer Nachbar-Zehner
440	449	450	451	460
?	508 ✓	509	5010 ◦	510 ✓
690 ✓	698 ✓	699	6910 ◦	6100 ◦

2 In Schritten zählen

a) Zeichne Zweihunderschritte vorwärts und schreibe die Zahlen bis 1 000 auf.

b) Zeichne Hunderterschritte rückwärts und schreibe die Zahlen auf.

3 Zahlenreihen

Ergänze die Zahlenreihen.

a) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 ✓

b) 3 305 3 405 3 505 3 605 3 705 3 805 3 905 4 005 ✓

c) 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 ✓

d) In welchen Schritten wurde hier gezählt?

1 200 1 500 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 ✓

Es wurde in 300er - Schritten gezählt.

Anhang 5: Ergebnisse zu geschlossenen/ halboffenen Fragen

Frage A1: Auf welcher Klassenstufe unterrichten Sie derzeit?

Klassenstufen	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
3. Klasse	8	44.4%
4. Klasse	8	44.4%
AdL 3./4. Klasse	2	11.11%
Total	18	100%

Frage A2: Seit wie vielen Jahren sind sie als Lehrperson tätig?

Anzahl Berufsjahre	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
5 oder weniger	1	5.6%
6-10	5	27.8%
11-15	5	27.8%
16-20	5	27.8%
21-25	1	5.6%
26-30	0	0%
31-35	1	5.6%
Total	18	100%

Frage A3: Wie viele Lektionen unterrichten Sie pro Woche?

Unterrichtete Lektionen Mathematik/ Woche	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
1	1	5.6%
2	2	11.11%
3	1	5.6%
4	4	22.2%
5	5	27.8%

Frage A4: Während wie vielen von diesen Lektionen arbeiten Sie mit einer schulischen Heilpädagogin zusammen?

Unterrichtete Lektionen Mathematik/Woche mit SHP	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
1	6	33.3%
2	7	38.9%
3	2	11.1%
4	3	16.7%
5	-	-
Total	18	100%

Frage A5: Ist die Beurteilung im Fach Mathematik ein Bereich, den Sie gemeinsam mit der SHP planen?

Gemeinsame Planung der Beurteilung mit SHP	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Ja	5	27.8%
Nein	13	72.2%
Total	18	100%

Frage B4: Zu welchem Zeitpunkt kommunizieren Sie den SuS die Lernziele?

Zeitpunkt der Lernzielkommunikation	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Am Anfang jeder Lektion	8	22.2%
Zu Beginn eines Themas	17	47.2%
Vor einer LZK	11	30.6%
Nie	-	-
sonstiges	Nach dem Thema, manchmal am Anfang der Lektion; nicht immer gleich detailliert und je nach Thema und Situation zu einem anderen Zeitpunkt mehr gewichtet	
Total	36	100%

Frage C1a: Wie oft setzen Sie summative LZKs im Fach Mathematik ein?

Häufigkeit Einsatz von summativen LZKs	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Jeden Tag		
2-3mal pro Woche		
1mal pro Woche		
1mal pro Monat	11	61.1%
1mal pro Quintal	6	33.3%
1mal pro Jahr		5.6%
nie	1	
Total	18	100%

Frage C1b: Wie oft setzen Sie Beobachtungen im Unterricht zur Lernstanderfassung im Fach Mathematik ein?

Häufigkeit Einsatz von Beobachtungen im Unterricht	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Jeden Tag	7	38.9%
2-3mal pro Woche	4	22.2%
1mal pro Woche	6	33.3%
1mal pro Monat	-	
1mal pro Quintal	1	5.6%
1mal pro Jahr	-	
nie	-	
Total	18	100%

Frage C1c: Wie oft setzen Sie Gespräche mit Lernenden zur Lernstanderfassung im Fach Mathematik ein?

Häufigkeit von Gesprächen mit Lernenden	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Jeden Tag	4	22.2%
2-3mal pro Woche	2	11.1%
1mal pro Woche	2	11.1%
1mal pro Monat	6	33.3%
1mal pro Quintal	4	22.2%
1mal pro Jahr	-	-
nie	-	-
Total	18	100%

Frage C1d: Wie oft setzen Sie formative Beurteilung zur Lernstanderfassung im Fach Mathematik ein?

Häufigkeit von Formativer Beurteilung	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Jeden Tag	1	5.6%
2-3mal pro Woche	3	16.7%
1mal pro Woche	7	38.9%
1mal pro Monat	5	27.8%
1mal pro Quintal	1	5.6%
1mal pro Jahr	-	-
nie	1	5.6%
Total	18	100%

Frage C1e: Wie oft lassen Sie SuS sich im Fach Mathematik gegenseitig beurteilen?

Häufigkeit von gegenseitiger Beurteilung durch die SuS	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Jeden Tag	-	
2-3mal pro Woche	-	
1mal pro Woche	2	11.1%
1mal pro Monat	3	16.7%
1mal pro Quintal	3	16.7%
1mal pro Jahr	-	
nie	9	50%
Keine Antwort	1	5.6%
Total	18	100%

Frage F1a: Geben Sie die Häufigkeit bezüglich folgender Aussagen an: «Die SuS schätzen ihren eigenen Lernstand in der Mathematik ein.»

Selbsteinschätzung	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Jeden Tag		
2-3mal pro Woche	1	5.6%
1mal pro Woche	8	50%
1mal pro Monat	6	33.3%
1mal pro Quintal	2	11.1%
1mal pro Jahr		
nie	1	5.6%
Total	18	100%

Frage F1b: Geben Sie die Häufigkeit bezüglich folgender Aussagen an. Die SuS werden aktiv in die Planung des Lernprozesses einbezogen.

Einbezug der SuS in den Lernprozess	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Jeden Tag	-	
2-3mal pro Woche	3	16.7%
1mal pro Woche	3	16.7%
1mal pro Monat	4	22.2%
1mal pro Quintal	4	22.2%
1mal pro Jahr	1	5.6%
nie	3	16.6%
Keine Antwort	-	
Total	18	100%

Frage F1c: Geben Sie die Häufigkeit bezüglich folgender Aussagen an. Die SuS müssen Entscheidungen in Bezug auf ihren Lernprozess treffen (bspw. Niveaueauswahl).

Entscheidung bezüglich des eigenen Lernprozesses	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Jeden Tag	-	
2-3mal pro Woche	8	44.4%
1mal pro Woche	5	27.8%
1mal pro Monat	5	27.8%
Total	18	100%

G1a: Lesen Sie nun die folgenden Aussagen zum Selbstkonzept. Überlegen Sie sich, ob Sie der Aussage zustimmen oder nicht: «Ein Kind, welches über ein positives Selbstkonzept im Fach Mathematik verfügt, erbringt gute Leistungen.»

Antwort	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
ja	9	50%
nein	1	5.6%
unsicher	8	44.4%
Keine Antwort	-	-
Total	18	100%

G1b: Lesen Sie nun die folgenden Aussagen zum Selbstkonzept. Überlegen Sie sich, ob Sie der Aussage zustimmen oder nicht: «Schlechte Noten beeinflussen das Selbstkonzept von Lernenden negativ.»

Antwort	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
ja	18	100%
nein	-	-
unsicher	-	-
Keine Antwort	-	-
Total	18	100%

G1c: Lesen Sie nun die folgenden Aussagen zum Selbstkonzept. Überlegen Sie sich, ob Sie der Aussage zustimmen oder nicht: «Durch Rückmeldungen im Unterricht kann ich als Lehrperson das Selbstkonzept der SuS beeinflussen.»

Antwort	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
ja	14	77.8%
nein	1	5.6%
unsicher	3	16.7%
Keine Antwort	-	-
Total	18	100%

Frage G1d: Lesen Sie nun die folgenden Aussagen zum Selbstkonzept. Überlegen Sie sich, ob Sie der Aussage zustimmen oder nicht: «Das mathematische Selbstkonzept von Lernenden ist stabil.»

Antwort	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
ja	1	5.6%
nein	9	50%
unsicher	8	44.4%
Keine Antwort	-	-
Total	18	100%

Frage G1e: Lesen Sie nun die folgenden Aussagen zum Selbstkonzept. Überlegen Sie sich, ob Sie der Aussage zustimmen oder nicht: «Durch Anstrengung können Kinder im Fach Mathematik gute Leistungen erbringen.»

Antwort	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
ja	3	16.7%
nein	2	11.1%
unsicher	13	72.2%
Keine Antwort	-	-
Total	18	100%

Anhang 6: Zusatz Auswertung zu Frage A4

Zusatz zu Frage A4

Wie viele Lektionen Mathematik unterrichten Sie pro Woche?	Während wie vielen von diesen Lektionen arbeiten Sie mit einer Schulischen Heilpädagogin zusammen?	Anteil an Unterrichtszeit mit SHP-Unterstützung	Ist die Beurteilung im Fach Mathematik ein Bereich, den sie gemeinsam mit der SHP planen?
3	3	100%	Nein
5	2	40%	Nein
5	2	40%	Nein
5	3	60%	Nein
4	2	50%	Nein
1	1	100%	Nein
5	1	20%	Nein
2	1	50%	Ja
2	1	50%	Ja
4	4	100%	Ja
5	4	80%	Ja
5	1	20%	Nein
5	2	40%	Nein
5	2	40%	Nein
5	2	40%	Nein
4	4	100%	Ja
4	1	25%	Nein
4	2	50%	Nein

Viel SHP-Unterstützung (50% - 100%) und Nein: 5

Viel SHP-Unterstützung (50% - 100%) und Ja: 5

Wenig SHP-Unterstützung (Weniger als 50%) und Nein: 8

Wenig SHP-Unterstützung (weniger als 50%) und Ja: -

Anhang 7: Einleitung zum Fragebogen

Einleitung zum Fragebogen

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der HfH (Heilpädagogischen Fachhochschule) befasse ich mich mit dem Thema Beurteilung im Fach Mathematik. Mittels dieser Umfrage möchte ich zu einem möglichst umfassenden Bild der Beurteilungspraxis von Lehrpersonen gelangen, welche Kinder unterrichten, die den Zyklus 1 mehrheitlich abgeschlossen haben.

Mit der Einführung des Lehrplans 21 stehen Kompetenzen im Fokus, welche die SuS im Unterricht erwerben sollen. Sie als Lehrperson behalten den Überblick und schätzen den Lernstand Ihrer einzelnen SuS in den verschiedenen Fächern ein. In der folgenden Umfrage wird Blick auf Ihre eigene Diagnose, Unterrichts- und Förderpraxis im Fach Mathematik geworfen.

Sie treffen im folgenden Fragebogen auf insgesamt 22 Fragen. 9 davon sind offene Fragen, zu denen selber Antworten formuliert werden sollen. Mich interessiert die Individualität von Lehrpersonen im Umgang mit dem Thema Beurteilung. Sie dürfen in Stichworten antworten oder Ihre Antworten ausformulieren.

Die Bearbeitung der Umfrage wird ca. 20 - 25 Minuten in Anspruch nehmen. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, die Befragung vollständig zu bearbeiten!

Ende der Befragung

H2. Falls Sie über die Erkenntnisse, welche aus der Umfrage gezogen werden, informiert werden möchten, dann geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ins Feld ein.

Vielen Dank für das Ausfüllen dieses Fragebogens!

Beurteilung von mathematischen Kompetenzen

Anfangs Jahr haben Sie sich an der Umfrage im Rahmen meiner Masterarbeit an der Heilpädagogischen Fachhochschule (HfH) Zürich beteiligt. Ich möchte mich dafür noch einmal herzlich bedanken! Gerne präsentiere ich Ihnen im vorliegenden Dokument die wichtigsten Ergebnisse der Befragung. Das Ziel der Umfrage war, die Beurteilungspraxis von Lehrpersonen in der Stadt Winterthur möglichst differenziert zu erfassen.

1. Stichprobe

Insgesamt 18 Lehrpersonen haben den Fragebogen vollumfänglich bearbeitet. Rund 44% der befragten Personen arbeiten mit SuS (Schülerinnen und Schülern) der dritten Klassenstufe und 44% mit Lernenden der vierten Klasse. Zwei Lehrpersonen unterrichten Kinder aus beiden Klassenstufen gleichzeitig, da sie in einer altersdurchmischten Klasse tätig sind. Die meisten der Lehrpersonen erteilen in der Woche vier (22,2%) oder fünf Lektionen (27,8%) Mathematik. Die restlichen Lehrpersonen (22,3%) unterrichten wöchentlich weniger als vier Lektionen im Fach Mathematik.

2. Theoretischer Kurzinput

Der Fokus der Arbeit liegt auf der formativen Beurteilung. Die Leistung eines Kindes wird an der Individualnorm gemessen. Dabei werden Fortschritte eines Individuums im Vergleich mit einer früheren vom ihm erbrachten Leistung gemessen. Ein Beurteilungsanlass und die erforderlichen Kompetenzen sollen für Lernende transparent sein. Ein guter Beurteilungsanlass lässt Rückschlüsse auf den Lernstand eines Kindes zu. Auf dieser Grundlage kann der weitere Lernprozess (gemeinsam mit dem Kind) geplant werden. Eine Beurteilung kann durch die Lehrperson, durch Peers oder durch das Kind selbst durchgeführt werden.

3. Einblick in Ergebnisse

Lernzieltransparenz

Ein wichtiges Kriterium von guter Beurteilung ist Transparenz. Dazu gehört beispielweise das Kommunizieren der Lernziele. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe wird in Diagramm 1 visualisiert. Fast alle befragten Lehrpersonen (94,4%) gaben an, Lernziele zu Beginn eines Themas transparent zu machen. Mehr als die Hälfte der Befragten (61,1%) klärt die Lernziele zusätzlich vor einer summativen LZK (Lernzielkontrolle) mit den SuS. Knapp die Hälfte der Lehrpersonen (44,4%) geben an, die Lernziele den Lernenden anfangs jeder Lektion transparent zu machen. Als Grundlage dienen die Lernziele den Lehrmitteln (52,7%), aber auch der Lehrplan (37,2%). Auch benannt wurde der Lernstand des Kindes (6%) als Ausgangspunkt für die Planung des Unterrichts.

Diagramm 1: Bekanntgabe der Lernziele

Formative Beurteilung

Neben den summativen LZKs (30,6%) wird in der Praxis der Befragten am häufigsten (50,8%) informell formative Beurteilung eingesetzt. Es handelt sich dabei um spontane Beurteilungsanlässe im Unterricht. Im Rahmen der Befragung wurden viele verschiedene Möglichkeiten benannt (siehe Diagramm 2), wie auf diese Weise der Lernstand eines Kindes ermittelt werden kann.

Diagramm 2: Informell formative Beurteilung

Einige der Beurteilungsanlässe (18.6%), welche von Lehrpersonen beschrieben wurden, können der formell formativen Beurteilung zugeordnet werden. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass diese Überprüfung im Voraus geplant und den SuS als solche deklariert wird. Bei dieser Art der Lernstandbestimmung wurden Überprüfungen mittels eines Kompetenzrasters, das Ermitteln des Vorwissens, aber auch geplante Standortbestimmungen im Verlaufe eines Themas benannt (siehe Diagramm 3).

Diagramm 3: Formell formative Beurteilung

Ein entscheidender Faktor bei der formativen Beurteilung ist die Nutzung der gewonnenen Information. Auch hier wurden diverse Möglichkeiten beschrieben. Unter Kooperation (siehe Diagramm 4) wird die Verwendung der Information in der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen verstanden.

Diagramm 4: Verwendung der Informationen aus Lernstandserfassungen

Selbst- / Peerbeurteilung

Im Zuge der Selbstbeurteilung findet eine Reflexion des Lernprozesses seitens der SuS statt. In der Praxis finden bereits verschiedene Formen dieser Beurteilungsart statt (siehe Diagramm 5). Unter einer «spontanen Äusserung» wird beispielsweise das Daumenhochhalten während des Unterrichtes als Feedback für eine Zielerreichung verstanden.

Diagramm 5: Formen der Selbsteinschätzung

4. Was wird in der Unterrichtspraxis bereits umgesetzt?

Im Mathematikunterricht werden **vielfältige Beurteilungsformen** eingesetzt. Diese ermöglichen eine differenzierte und umfassende Beschreibung des Lernstandes der SuS. Bereits etabliert ist auch die **Kommunikation der Lernziele**, teils werden diese auch mit den Lernenden reflektiert.

Lehrpersonen können den Lernstand der SuS aufgrund eines kurzen Austausches oder anhand eines gelösten Arbeitsblattes **gut einschätzen**. Als entscheidender Faktor bei der korrekten Diagnose von Leistungen der Lernenden hat sich eine angemessene Begründung erwiesen. Lehrperson, welche ihre Überlegungen darlegen können, formulieren angemessene Fördermassnahmen für ihre SuS.

5. Empfehlungen für die Praxis

Aufgrund der Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung können zwei Empfehlungen ausgesprochen werden. **Formative Beurteilung soll in der Praxis (häufiger) zum Einsatz kommen**. Damit formell formative Beurteilung in der Praxis häufig und selbstverständlich zum Einsatz kommt, muss die Beurteilung von Anfang an in die Planung des Mathematikunterrichts miteinbezogen werden. Während des Themas eingesetzte Aufgaben und Aufträge sollen im Hinblick auf die angestrebten Ziele analysiert werden. So können einzelne Aufgaben zur formell formativen Beurteilung ausgewählt werden. Im Verlaufe des Themas kann ein Kind solche Aufgabe nutzen, um seinen Lernstand bezüglich eines Lernzieles zu prüfen. Im Anschluss könnten die Erkenntnisse in einem Journal festgehalten werden. So entstünde eine Dokumentation des Lernprozesses, wobei die Standortbestimmung auch (auf anspruchsvollerem Niveau) wiederholt werden könnte. Auf diese Weise erhalten die Lernenden die Möglichkeit ihre Fortschritte aktiv wahrnehmen und regelmässig Selbsteinschätzungen und Reflexionen zu ihrem eigenen Lernprozess durchführen. Diese wiederum können Ausgangspunkt für einen Austausch zwischen Lehrperson und Kind oder unter den Lernenden sein.

Lernende sollen Selbsteinschätzungen begründen. Die Einschätzung der eigenen Kompetenzen ist wichtig und die daraus gezogenen Schlüsse entscheidend für Lernerfolge. Wenn Kinder ihre Einschätzungen begründen, zeigt sich in einem ersten Schritt auch, ob ein Lernziel überhaupt verstanden wurde. Die Begründung von Einschätzungen kann auch bei der Peerbeurteilung geübt werden. Wenn sich die SuS Tipps für die Weiterarbeit auf den Weg geben sollen, dann müssen sie in ihrer Bewertung konkret werden. Die auf diese Weise geschulten personalen Kompetenzen sind Voraussetzung dafür, dass Kinder fähig sind, ihren eigenen Lernprozess zu planen.